

Nombres de taxon nuevos en Cormophyta de Baltasar Merino

Rubén Pino Pérez¹ & Juan José Pino Pérez²

¹ Departamento de Biología Vegetal y Ciencias del Suelo. Universidad de Vigo. Lagoas - Marcosende 36310 - Vigo (Pontevedra, España). E-mail: ruben.pino.perez@gmail.com
ORCID:<https://orcid.org/0000-0001-9665-3900>.

² Departamento de Ecología y Biología Animal. Facultad de Biología. Universidad de Vigo. Lagoas - Marcosende 36310 - Vigo (Pontevedra, España). E-mail: jj.pino.perez@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5609-9458>.

DOI: [10.5281/zenodo.3911200](https://doi.org/10.5281/zenodo.3911200)

Resumen

Baltasar Merino fue un investigador relevante en el estudio de la flora de Galicia. La revisión de su obra ha permitido confeccionar una lista de 713 nombres de taxon nuevos, en cuya autoría está implicado el propio Merino. Propuso nombres en 64 familias distintas de Cormophyta, distribuidos en 13 categorías taxonómicas, que incluyen 2 géneros, 1 subgénero, 1 sección, 67 especies, 3 subespecies, 394 variedades, 24 subvariedades, 188 formas, 1 subforma, 3 razas, 5 lusos, 22 nothoespecies y 2 nothoformas.

Palabras clave: Cormophyta, Baltasar Merino, nombres taxon nuevos, Galicia.

Abstract

Baltasar Merino was a relevant researcher in the study of the flora of Galicia. After reviewing all his work, we have compiled a list of 713 new taxon names, proposed and published by Merino. He proposed names in 64 different families of Cormophyta, distributed in 13 taxonomic categories, which include 2 genera, 1 subgenus, 1 section, 67 species, 3 subspecies, 394 varieties, 24 sub-varieties, 188 forms, 1 subform, 3 races, 5 lusos, 22 nothospecies and 2 nothoforms.

Key words: Cormophyta, Baltasar Merino, name of a new taxon, Galicia.

Introducción

Baltasar Merino y Román (1845-1917) fue un botánico español que desarrolló una intensa actividad investigadora en Galicia, entre 1888 y 1917, destacando en ese ámbito, fundamentalmente, por el elevado número de táxones que añadió al catálogo de la flora de Galicia, la confección de varios herbarios, la publicación de la *Flora descriptiva e ilustrada de Galicia* (MERINO, 1905, 1906, 1909), y finalmente, por la descripción de más de 700 nombres de taxon nuevos para la flora vascular (PINO PÉREZ, 2017a: 1).

Esta última faceta, relativa al elevado número de táxones descritos, pudo verse favorecida por su condición de sacerdote jesuita, puesto que dentro de la función misionera de esta orden, no era raro encontrar jesuitas que emprendieran el trabajo de describir las nuevas especies o que vieran sus nombres incorporados a los corpus taxonómicos de determinadas disciplinas (CORREIA-AFONSO, 2001: 453). Pero además, también pudo influir la estrecha relación con Carlos Pau, autor asimismo de más de 3.500 nombres de taxon nuevos (CARRASCO, 1977) y cuya influencia debió de ser notable en las intenciones de Merino a la hora de describir nuevos táxones, sin olvidar las tendencias de la época, marcadas por un atomismo hiperanalítico (CARLÓN RUIZ, 2014: 90) que siguieron otros autores como Sennen o Gandoger (PINO PÉREZ, 2017a: 9). Por último, a nivel personal, desde su primera obra botánica, MERINO (1895: 13) dejó muy claras sus intenciones al respecto, al afirmar que ‘En todo caso, siguiendo los consejos de ilustrados amigos y el ejemplo de botánicos de nota, preferimos, si es que se hallan ya descritas por otros autores, aumentar la sinonimia (inevitable, por otra parte, á no consultar todos los museos, herbarios y escritos publicados sobre estas materias) á omitir la especie realmente nueva’.

Este trabajo es una parte de la memoria doctoral de uno de los autores (RPP) que recoge exclusivamente la relación actualizada de nombres de taxon nuevos propuestos por Merino, dejando para futuras entregas la relación de otras novedades nomenclaturales como combinaciones nuevas, nombres en rango nuevo o nombres de reemplazo. La lista de nombres que se presenta aquí es una primera aproximación a la revisión nomenclatural en la obra de Baltasar Merino.

Material y Métodos

Para confeccionar la lista de nombres de taxon nuevos propuestos por Merino, hemos revisado la totalidad de su obra botánica (MERINO, 1895, 1897, 1898a, 1898b, 1898c, 1899, 1901a, 1901b, 1901c, 1902a, 1902b, 1902c, 1903, 1904a, 1904b, 1904c, 1905a, 1905b, 1905c, 1906, 1907a, 1907b, 1908a, 1908b, 1909a, 1909b, 1909c, 1909d, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916), cotejada con los resultados de las monografías de *Flora iberica*, los datos aportados por The International Plant Names Index (IPNI, <http://www.ipni.org/> [2016]), la lista de nombres nuevos publicados en los volúmenes 10-14 de Brotéria y la relación autógrafa de nombres nuevos incluida en la carta del 10 de diciembre de 1896 a López Seoane, sin olvidar posteriores atribuciones a Merino de nombres de taxon nuevos.

La relación de familias se ordena de forma filogenética mientras que las especies se exponen en orden alfabético dentro de cada familia. Para cada caso, se refleja la combinación nomenclatural propuesta por Merino con indicación de la cita de autor y el lugar de publicación. Tras ella, se ha creído oportuno reflejar la condición de algunos nombres cuando estos se consideran ilegítimos (*nom. nud.*, *nom. illeg.*, *nom. inv.*, *isón.*). En párrafos independientes, se exponen la indicación locotípica y la diagnosis, en su mayoría latinas, así como el número de herbario señalado por Merino si fuera el caso. Este número va precedido del acrónimo LOU (Herbario LOU, Index herbariorum, [<http://sweetgum.nybg.org/science/ih/>]) porque la numeración indicada por Merino para su herbario, se respetó cuando aquellos materiales entraron a formar parte del herbario LOU en 1945 (PINO PÉREZ, 2016: 90). A continuación, entre corchetes, se indica, cuando se ha revisado o constan fuentes fidedignas, el nombre aceptado actualmente. Y finalmente, se ha incorporado información sobre la tipificación del taxon, tal como la figura del tipo, el número de pliego y el lugar de publicación. Constan algunos nombres no publicados por Merino pero que otros autores han propuesto en base a materiales de sus herbarios.

Resultados

EQUISETACEAE

Equisetum × *stagnans* Merino, Fl. Galicia 3: 447 (1909)

Ind. loc.: “Se la ve frecuentemente en parajes muy húmedos, v. gr. en una de las últimas islas del Miño llamada Americana cerca de Goyán, Pontevedra; en los prados junto á Montefurado á pocos pasos del célebre monte horadado que da paso al Sil, y á unos tres kilómetros de la ciudad de Mondoñedo en las inmediaciones de la parroquia de San Lázaro, Lugo”.

Descripción: “Sospechamos con fundamento que por lo menos algunos pies sean verdaderos híbridos del *Equisetum limosum* × *Equisetum palustre*; en ellos, prescindiendo de los ramos pentágonos que todos presentan, el canal central grande de los tallos con 10 surcos y la espiga muy corta acercándose a la forma ovoidea revelan el *E. limosum* L., las vainas terminadas en 8-10 dientes de margen ancho blanco-escarioso y los surcos profundos de los tallos parecen provenir del *E. palustre* L. Proponemos para estos ejemplares el nombre *Equisetum stagnans* (n.)”.

LOU 2.125.

No tipificado. (PINO PÉREZ, 2017).

POLYPODIACEAE

Polypodium vulgare f. *auriculatum* Merino, Contr. Fl. Galicia: 133 (1897)

Ind. loc.: “Dase en un profundo arroyo junto al pueblo de Sanjián”.

Descripción: “Segmentis inferioribus in auriculam sursum directam dilatatis”.

[=*Polypodium cambricum* subsp. *cambricum* L.]

Neotypus. LOU 9720/1. Designado por PINO PÉREZ (2017).

HYPOLEPIDACEAE

Pteris aquilina f. *parva* Merino, Fl. Galicia 3: 457 (1909)

Ind. loc.: “...en los setos y al pie de los muros en Camposancos, Pontevedra”.

Descripción: “Frondes 2,5 - 3 dm. longae, bipinnatisectae; rachis lobulique parvi 2-3 mm. longi 1-2 mm. lati supra subtusque pilis glandulosis vel eglandulosis vestiti”.

LOU 2.143.

[=*Pteridium aquilinum* subsp. *aquilinum* (L.) Kuhn]

Lectotypus. LOU 2143/1. Designado por PINO PÉREZ (2017).

Pteris aquilina f. *quatripartita* Merino, Fl. Galicia 3: 457 (1909)

Ind. loc.: “[Esta forma]... en los bosques de Bande no es nada común”.

Descripción: “Segmenta 2i ordinis plurima alternantia longiuscule pedicellata, ea 3i ordinis (pinulae) regulariter et eleganter tota longitudine pinnatisecta vel pinnatifida”.

LOU 2.142.

[=*Pteridium aquilinum* var. *quatripartita* (Merino) R.Pino]

Lectotypus. LOU 2142/1. Designado por PINO PÉREZ (2017).

Pteris aquilina f. *umbrosa* Merino, Fl. Galicia 3: 457 (1909)

Ind. loc.: “La forma 1ª en la cuenca última del Miño entre el Pasaje de Camposancos y Túy”.

Descripción: “Frondas tiernas herbáceas efecto de su habitación sombría”.

LOU 2.141.

[=*Pteridium aquilinum* subsp. *aquilinum* (L.) Kuhn]

Lectotypus. LOU 2141/1. Designado por PINO PÉREZ (2017).

ASPLENIACEAE

Asplenium adiantum-nigrum var. *longum* Merino in Broteria Ci. Nat. 22: 167 (1953)

Ind. loc.: “Sanjián, Pontevedra”.

Descripción: “Frondes 3-4, dm. long., longe ovato-lanceolatae; stipes limbo longior; limbus bipinnatisectus, segmentis inf. remotis, pinnis pinnatifidis, lobulis oblongis basi cuneatis apice solum argute dentatis”.

No tipificado. (PINO PÉREZ, 2017).

Asplenium adiantum-nigrum var. *ovatum* Merino, Contr. Fl. Galicia: 280 (1897)

Ind. loc.: “... hemos recorrido de nuevo muchas veces y en diferentes sentidos la extensión de este valle, habiendo encontrado algunas especies y variedades que agregamos en este lugar”.

Descripción: “Frondis limbus stipite longior; segmentis primariis imbricatis (inferne se invicem tegentibus) et secundariis ovatis obtusissimis, dentibus marginalibus rotundatis”.

No tipificado. (PINO PÉREZ, 2017).

Asplenium adiantum-nigrum f. *resecatum* Merino, Fl. Galicia 3: 467 (1909)

Ind. loc.: “La forma entre las rocas de una fuente en Requias, Orense”.

Descripción: “Stipes purpurascens limbo frondis longior; segmenta lanceolata 2-3 cm. longa, pinulae perbreves lobulos remotos modo dentiformes modo cuneatos apice bifidos, laciniis bidentatis, portantes, dentibus omnibus obtusis. Habitu. A. fisso Kitaibel apud Willdenow”.

LOU 2.168.

[=*Asplenium adiantum-nigrum* var. *resecatum* (Merino) R.Pino]

Lectotypus. LOU 2168. Designado por PINO PÉREZ (2017).

Asplenium lanceolatum var. *grandifrons* Merino in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 30: 169 (1901)

Ind. loc.: “Prodúcese al pie de algunos cercados en el kilómetro tercero”.

Descripción: “Fronde 25-30 cm. long. stipite limbum aequante v. superante”.

[=*Asplenium billotii* F.W. Schultz]

Lectotypus. LOU 2164/1. Designado por PINO PÉREZ (2017).

Asplenium marinum var. *angustifrons* Merino, Fl. Galicia 3: 464 (1909)

Ind. loc.: “Esta var. entre La Guardia y Oya en hondonadas sombreadas por las rocas”.

Descripción: “Frondes linear-lanceolatae, segmenta angustiora lanceolata brevius pedicellata pedicello saepe decurrente”.

LOU 2.160.

[=*Asplenium marinum* L.]

Lectotypus. LOU 2160/1. Designado por PINO PÉREZ (2017).

Asplenium marinum f. *xerophila* Merino, Fl. Galicia 3: 464 (1909)

Ind. loc.: “La forma en puntos algo secos de la misma, como en la ría del Ferrol cerca de Seijo, en la costa de Oya, etc”.

Descripción: “Frondes parvae 10-20 cm. longae; segmenta exigua 6-12 mm. longa”.

LOU 2.158.

[=*Asplenium marinum* L.]

Lectotypus. LOU 2158/1. Designado por PINO PÉREZ (2017).

Scolopendrium officinale var. *exiguum* Merino, Fl. Galicia 3: 461 (1909)

Ind. loc.: “[Esta var.] en los ribazos de la carretera de Mondoñedo á Villalba á la salida de la primera de dichas poblaciones”.

Descripción: “Frons 7-8 cm. longa 10-12 mm. lata; sori ovales vel ovali-oblongi 2-4 mm. longi; stipes perbrevis 1 cm. longus valde paleaceus”.

LOU 2.150.

[=*Phyllitis scolopendrium* subsp. *scolopendrium* (L.) Newman]

Lectotypus. LOU 9688. Designado por PINO PÉREZ (2017).

ATHYRIACEAE

Asplenium filix-femina var. *angustisectum* Merino in Anales Soc. Esp. Hist. Nat., ser. 2, 10: 170 (1901)

Ind. loc.: “...abundan en estos contornos”.

Descripción: “Segmentis ultimis angustis, ambitu late linearibus, soris angulatis”.

No tipificado. (PINO PÉREZ, 2017).

Asplenium filix-femina f. *divisa* Merino, Contr. Fl. Galicia: 152 (1897)

Ind. loc.: “Esta forma extraña se da á la vera de los arroyos, cerca de Oya y Villadesuso”.

Descripción: “Frons supra medium variis partialibus frondibus ramificata”.

[=*Athyrium filix-femina* (L.) Roth]

No tipificado.

(PINO PÉREZ, 2017).

Asplenium filix-femina var. *latisectum* Merino in Anales Soc. Esp. Hist. Nat., ser. 2, 10: 170 (1901)

Ind. loc.: “...abundan en estos contornos”.

Descripción: “Stipite longiore magisque squamoso; segmentis ultimis oblongis; soris plerisque oblon-

gis, raro angulatis”.

[=*Athyrium filix-femina* (L.) Roth]

Lectotypus. LOU 2151/11bis. Designado por PINO PÉREZ (2017).

Asplenium filix-femina* var. *paleaceum Merino in Brotéria Ci. Nat. 22: 166 (1953)

Ind. loc.: “...del Pantano de Salcidos”.

Descripción: “Stipite brevissimo dense squamis pallide fuscis vestito; segmentis inferioribus parum remotis; pinnulis pinnatifidis, lobulis integris aut uno alterove apice bidentato”.

No tipificado. (PINO PÉREZ, 2017).

Asplenium filix-femina* f. *tenuisecta Merino, Fl. Galicia 3: 463 (1909)

Ind. loc.: “No indicada”.

Descripción: “Pínulas muy angostas, de 1-2 mm. de anchura”.

LOU 2.155.

[=*Athyrium filix-femina* (L.) Roth]

Lectotypus. LOU 2154/11. Designado por PINO PÉREZ (2017).

ASPIDIACEAE

Aspidium aculeatum* f. *divisa Merino, Contr. Fl. Galicia: 153 (1897)

Ind. loc.: “Abunda en el Tamuje y más aún en los regatos sombríos de Sanjián”.

Descripción: “Frondebis 5-8 dm. l.; pinnularum segmentis superius profunde spinuloso-dentatis, inferius pinnatifidis v. pinnatisectis et tunc auricula a reliquo segmento disjuncta”.

[=*Athyrium filix-femina* (L.) Roth]

No tipificado. (PINO PÉREZ, 2017).

Aspidium aculeatum* f. *indivisa Merino, Contr. Fl. Galicia: 153 (1897)

Ind. loc.: “Dase esta forma en los bosques sombríos de Goyán”.

Descripción: “Frondebis 2-3 dm. l., pinnularum segmentis tenuiter spinuloso-dentatis, auricula a reliquo segmento indivisa”.

[=*Athyrium filix-femina* (L.) Roth]

No tipificado. (PINO PÉREZ, 2017).

Polystichum filix-mas* lusus *extravagans Merino, Fl. Galicia 3: 481 (1909)

Ind. loc.: “El lusus así en el bosque de la Rogeira (Courel), como en los Ancares”.

Descripción: “Segmentos unos regulares- (los menos), otros irregulares, atenuados en la base, muy ensanchados en el ápice que se divide en 2-4 segmentos menores; lóbulos también de dos maneras: normales unos (los menos), otros bífidos en el vértice ó roído-dentados en el margen”.

LOU 2.195.

[=*Dryopteris filix-mas* (L.) Schott]

Lectotypus. LOU 2195. Designado por PINO PÉREZ (2017).

Polystichum spinulosum* var. *subaemulum Christ in Merino, Fl. Galicia 3: 483 (1909)

Ind. loc.: “No especificada”.

Descripción: “Estípite delgado muy largo (16 cm.) revestido de grandes escamas ovales pálidas; fronda (limbo) deltoidea con el vértice prolongado, de 14 cm. de longitud por 12 cm. de anchura; segmentos basilares, los más largos de todos con el lado inferior mucho más ancho que el superior á causa de las pínulas estipitadas más alargadas; pínulas (y lóbulos) dentadas, incisas, lanceoladas, más anchas en la base, las superiores atenuadas en punta larga lo que le da la traza del aemulum. Representa con bastante exactitud la imagen de un aemulum pequeño y poco desarrollado; pero las pínulas del aemulum son profundamente incisas, los segmentos más estrechos y más numerosos, y la glandulosidad así como el fuerte olor de camariña del aemulum falta en nuestra planta”.

LOU 2.204.

No tipificado. (PINO PÉREZ, 2017).

Homophyllum blechniforme Merino in Act. R. Soc. Esp. Hist. Nat. sér. 2. 8: 108 (1898)

Ind. loc.: “Haec planta, quam non nisi uno in loco reperi, nempe in quodam proclivio umbroso et madido prope oppidum San Juan de Tabagon nomine cognitum, et ab hoc Collegio 8 kilom.

circiter distans, magnam similitudinem primo intuitu cum *Blechno spicant* Roth. prae se fert".
Descripción: "Perenne; radice brevi, crassa, radículas filiformes tomento fusco tectas edente: frondibus elongato-lanceolatis, breviter stipitatis, stipite glabro v. parce squamoso, pinnatifidis; lobis linear-oblongis, planis, approximatis, obtusis: soris plerumque totam loborum superficiem non occupantibus. »Haec planta, quam non nisi uno in loco reperi, nempe in quo dam proclivio umbroso et madido prope oppidum San Juan de Tabagon nomine cognitum, et ab hoc Collegio 8 kilom. circiter distans, magnam similitudinem primo intuitu cum *Blechno spicant* Roth. prae se fert. In utraque planta sori pari modo dispositi conspiciuntur, frondesque steriles *Blechni spicant* frondibus fertilibus nostrae similes. A genere autem *Blechno* differi potissimum 1°) frondibus omnibus conformibus et fertilibus; 2°) dum in *Blechno* indusium unicum apparet excurrens a basi dilatata pinnarum usque ad apicem ad utrumque nervi latus; in nostra plura adsunt indusia quasi unum continuum simulantia, raro incerrupta. »Animadversio. Inter characteres generis *Blechni* proprios non tantum sororum indusiatorum dispositio, sed et diversa frondium sterilium et fertilium conformatio adnumerari solent, ac pro hinc nulla ratione nostrum plantari huic generi adungere potui; sed novum creare coactus sum. Si vero in genere *Blechno* unica sororum collocatio uti character typicus habeatur, posset et *Blechnum spicant* et nostra planta, tanquam duae species, sub eodem genere comprehendi. Cum enim una hujus generis, species in Hispania et, in fallor, in Europa, adhuc inventa fuerit, facile accidit, ut character specificus in genericum transferretur".

[=*Blechnum spicant* var. *homophyllum* Merino]

Lectotypus. Designado por PINO PÉREZ (2017).

Homophyllum Merino in Act. R. Soc. Esp. Hist. Nat. sér. 2. 8: 108 (1898)

Ind. loc.: ""

Descripción: "Frondibus omnibus subaequalibus pinnatifidis, soriferis: soris indusiatis, duplici serie nervo medio loborum contigua et parallela, collocatis, demum confluentibus; indusio nervum versus soluto".

[=*Blechnum* L.]

Lectotypus. Designado por PINO PÉREZ (2017).

RANUNCULACEAE

Anemone francoana Merino, Fl. Galicia 1: 59 (1905)

Ind. loc.: "Ad ripas fluvii Landro, loco Rio Pedroso dicto, prope opp. Magazos non longe a Vivero, prov. Lucensi".

Descripción: "Robusta pubescens aut subglabra: rhizomate crasso: foliis radicalibus et involucralibus conformibus, eorum foliolis lateralibus ad basim usque, ut plurimum, partitis, medio subintegro vel trifido, omnibus foliolis ac segmentis ellipticis, papyraceis, subtus valde reticulato-venosis, a basi ad apicem subtiliter duplicato-serratis; scapo 10-15 cm. alto, firmo, fusco-rubente; flore 1, pedunculato, raro sessili; sepalis 6-9, forma variis, ellipticis, ovalibus vel orbicularibus, inferne attenuatis vel dilatatis et tunc gynophorum amplectentibus, majoribus minoribusque saepe permixtis, omnibus carnosis, persistentibus, rubrosanguineis quandoque majoribus aut omnibus margine crenatis vel dentatis; receptaculo pulposo; antheris flavis; acheniis liberis vel gynophori pulvae adhaerentibus, oblongo-lanceolatis, incurvis, adpresse pubescentibus in rostrum glabrum, rectum desinentibus; anthesi serotina (flores mense aprili finiente aperiuntur). Planta frequenter abnormis, sed in characteribus constantibus notatu admodum digna".

LOU 47.

[=*Anemone nemorosa* L.]

Lectotypus. LOU 47/1. Designado por PINO PÉREZ (2017).

Anemone nemorosa* f. *brevifolia Merino, Fl. Galicia 1: 63 (1905)

Ind. loc.: "Omnes hae varietates prata et nemora altitudine diversa oppidum Vivero circumstantia frequentes habitant".

Descripción: "Foliolis longitudine et altitudine subduplo minoribus; dentibus marginalibus acutis".
LOU 45bis.

[=*Anemone nemorosa* L.]

Neotypus. MHNL-Merino 7936. Designado por PINO PÉREZ (2017).

Anemone nemorosa* f. *gracilis Merino, Fl. Galicia 1: 63 (1905)

Ind. loc.: “Omnes hae varietates prata et nemora altitudine diversa oppidum Vivero circumstantia frequentes habitant”.

Descripción: “Foliolis anguste lanceolatis, apice longe attenuatis; dentibus marginalibus angustis valde acuminatis; pedunculo fructifero a medio incurvo; acheniis paucis 10-15 ad apicem usque adpresse pubescentibus”.

LOU 45ter.

[=*Anemone nemorosa* L.]

Lectotypus. LOU 45/14. Designado por PINO PÉREZ (2017).

Anemone nemorosa* f. *grandifolia Merino, Fl. Galicia 1: 62 (1905)

Ind. loc.: “Omnes hae varietates prata et nemora altitudine diversa oppidum Vivero circumstantia frequentes habitant”.

Descripción: “Foliolis segmentisque oblongis vel oblongo-lanceolatis, 2-3 cm. longis; dentibus marginalibus latis, obtusis, muticis vel mucronatis”.

LOU 44.

[=*Anemone nemorosa* L.]

Lectotypus. LOU 44/2. Designado por PINO PÉREZ (2017).

Anemone nemorosa* var. *integrifoliata Merino, Fl. Galicia 1: 63 (1905)

Ind. loc.: “Omnes hae varietates prata et nemora altitudine diversa oppidum Vivero circumstantia frequentes habitant”.

Descripción: “Foliolis foliorum involucrelialium integris, inciso-dentatis, his foliorum radicalium lateralibus integris vel bifidis aut bipartitis; sepalorum magnitudine mire variabili; antheris flavis”.

LOU 46.

[=*Anemone nemorosa* L.]

Lectotypus. LOU 46/1. Designado por PINO PÉREZ (2017).

Anemone nemorosa* f. *longifolia Merino, Fl. Galicia 1: 63 (1905)

Ind. loc.: “Omnes hae varietates prata et nemora altitudine diversa oppidum Vivero circumstantia frequentes habitant”.

Descripción: “Foliolis ovatis vel oblongo-ovatis 3 cm. longis, 1 cm. latis; dentibus marginalibus rotundatis”.

LOU 45.

[=*Anemone nemorosa* L.]

Lectotypus. LOU 45/4. Designado por PINO PÉREZ (2017).

Anemone nemorosa* f. *multifida Merino, Fl. Galicia 1: 62 (1905)

Ind. loc.: “Omnes hae varietates prata et nemora altitudine diversa oppidum Vivero circumstantia frequentes habitant”.

Descripción: “Foliolis segmentisque forma et magnitudine ut in praecedenti (b), margine multifidis, laciniis lanceolatis, acutis”.

LOU 44ter.

[=*Anemone nemorosa* L.]

Lectotypus. LOU 44/14. Designado por PINO PÉREZ (2017).

Anemone nemorosa* f. *parvifolia Merino, Fl. Galicia 1: 62 (1905)

Ind. loc.: “Omnes hae varietates prata et nemora altitudine diversa oppidum Vivero circumstantia frequentes habitant”.

Descripción: “Foliolis segmentisque ovato-lanceolatis vel lanceolatis, dimidio minoribus, 1-1,5 cm. longis; dentibus marginalibus brevibus, acutis”.

LOU 44bis.

[=*Anemone nemorosa* L.]

Lectotypus. LOU 44/5. Designado por PINO PÉREZ (2017).

Anemone nemorosa* var. *pentaphylla Merino, Fl. Galicia 1: 62 (1905)

Ind. loc.: “Omnes hae varietates prata et nemora altitudine diversa oppidum Vivero circumstantia frequentes habitant”.

Descripción: “Foliis involucralibus quinatisectis”.

[= *Anemone nemorosa* L.]

Lectotypus. LOU 44/5. Designado por PINO PÉREZ (2017).

Anemone nemorosa f. *polycarpa* Merino, Fl. Galicia 1: 63 (1905)

Ind. loc.: “Omnes hae varietates prata et nemora altitudine diversa oppidum Vivero circumstantia frequentes habitant”.

Descripción: “Foliolis segmentisque lanceolatis, basi et praesertim apice longe acuminatis; capitulo fructifero magno, globoso e 30 aut pluribus acheniis conflato”.

LOU 44quater.

[= *Anemone nemorosa* L.]

Lectotypus. LOU 44/13. Designado por PINO PÉREZ (2017).

Anemone nemorosa var. *quatrifoliata* Merino, Fl. Galicia 1: 63 (1905)

Ind. loc.: “... quae non raro vegetat in pratis prope oppidum Vivero prov. Lucensis, a specie normali secedit”.

Descripción: “Foliis involucralibus 4, quibusvis ternatisectis; foliolis subaequalibus ovato-oblongis, integris, inciso- dentatis; pedunculis etiam fructiferis suberectis; sepalis albis, obovatis vel obovato-oblongis inferne eximie attenuatis; filamentis brevibus antherisque albis; capitulo parvo; acheniis oblongis, excepto apice rostri glabro, dense pilosis. Ut patet ex dictis, tam numero foliorum involucralium quam forma sepalorum et imprimis colore albo antherarum nimis certe haec planta”.

LOU 46bis.

[= *Anemone nemorosa* L.]

Lectotypus. LOU 46/2. Designado por PINO PÉREZ (2017).

Anemone nemorosa var. *triphylla* Merino, Fl. Galicia 1: 63 (1905)

Ind. loc.: “Omnes hae varietates prata et nemora altitudine diversa oppidum Vivero circumstantia frequentes habitant”.

Descripción: “Foliis involucralibus ternatisectis, foliolis lateralibus bilobis, medio integro vel trilobo”.

[= *Anemone nemorosa* L.]

Lectotypus. LOU 45/4. Designado por PINO PÉREZ (2017).

Aquilegia vulgaris var. *gallaecica* Pau ex Merino, Fl. Galicia 3: 504 (1909)

Ind. loc.: “La var. 3ª [vive] en los alrededores de Requiás y Pitós (raya de Portugal) y en las riberas del río Cadones cerca de Bande, Orense”.

Descripción: “Caulis pubescens et parce glandulosus; foliorum radicalium breviter petiolorum segmenta parva 1-1,5 cm. longa et lata basi vix attenuata subrotundata glabrescentia subtus pallidiora haud tomentosa; pedunculi pubescenti-glandulosi; petalorum lamina calcare brevior apice truncata”.

LOU 2.218.

[= *Aquilegia vulgaris* subsp. *dichroa* (Frey) T.E. Díaz]

Neotypus. LOU 55/5. Designado por PINO PÉREZ (2017).

Ranunculus acutilobus Merino, Fl. Galicia 1: 38 (1905)

Ind. loc.: “In rivulo inter montes Ancarenses fuente, non procul ab oppidulo Piornedo: Lugo (Merino, 1903). Fl. Aestate (Vive en un arroyo de los Ancares entre Piornedo y la fuente llamada de María González, Lugo, 1903)”.

Descripción: “Caule basi longe repente et radicante, ramoso, fragili; foliis dimorphis, submersis sessilibus vel inferioribus subsessilibus in fibrillas tenuissimas capillares divergentes, sectis; foliis natantibus longe petiolatis, limbo flabellato, inferne cuneato, superne 5-lobato, lobulis lanceolatis vel oblongis, acutis, integris vel parce dentatis; vaginis parvis, obtuse auriculatis, tota longitudine petiolo adnexis, his foliorum natantium inflatis; sepalis ovalibus, erectis, persistentibus, dorso fusco-virentibus, margine late albo-scariosis; petalis obovatis, albis, sejunctis, flavo-unguiculatis, duplum calycem aequantibus; acheniis paucis 6-9, obovatis, apice vix angustatis, puberulis, striolatis, apiculo refracto: receptaculo setoso, ovoideo”.

LOU 6.

[=*Ranunculus aquatilis* L.]

Lectotypus. LOU 6/5. Designado por PINO PÉREZ (2017).

Ranunculus aleae* f. *nanus Merino in Brotéria, Sér. Bot. 11: 191 (1913)

Ind. loc.: “En los prados de Quintela de Humoso, Orense”.

Descripción: “Pusillus 8-12 cm. altus; folia longe minora, basilaria 12-20 mm. longa tripartita, folia caulina summa integra oblongo-lineararia; flores subdimidio minores”.

[=*Ranunculus bulbosus* subsp. *castellanus* (Boiss. & Reut. ex Freyn) P.W. Ball & Heywood]

Lectotypus. LOU 26/1. Designado por PINO PÉREZ (2017).

Ranunculus bulbosus* f. *exiguus Merino in Brotéria, Sér. Bot. 11: 191 (1913)

Ind. loc.: “Visto en una montaña de Lugo cerca del monte Oribio á 1,200 m. s. m”.

Descripción: “Caulis gracilis 6-10 cm. longus; folia basilaria minuta pentagonalia vel suborbicularia 10-15 mm. longa et lata palmatipartita vel aliqua palmatisecta; achenii rostrum tenue incurvum 1/4 long. ejusdem achenii attingens”.

No tipificado. (PINO PÉREZ, 2017).

Ranunculus esculiarensis* subvar. *acutiusculus Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 126 (1912)

Ind. loc.: “Habita en los montes de Pitós de la parroquia de Requias frontera con Portugal, Orense”.

Descripción: “Folia basilaria omnia conformia tripartita et segmentorum lobi lanceolati vel oblongi acutiusculi”.

[=*Ranunculus ollissiponensis* subsp. *ollissiponensis* Pers.]

Neotypus. LOU 16/3. Designado por PINO PÉREZ (2017).

Ranunculus escurrialensis* var. *validus Merino, Fl. Galicia 3: 501 (1909)

Ind. loc.: “Vive en los collados de Santa María de Melias, Orense”.

Descripción: “Multicaulis, caule centrali robusto trifloro; foliis majoribus 3-4 cm. longis et latis, parce pilosis, obtuse dentatis; foliis caulinis mediis ad ortum ramulorum nascentibus breviter petiolatis trisectis, segmentis linear-oblongis, foliis supremis bracteiformibus”.

LOU 2.211.

[=*Ranunculus ollissiponensis* subsp. *ollissiponensis* Pers.]

Neotypus. MHNL-Merino 7803. Designado por PINO PÉREZ (2017).

Ranunculus gramineus* f. *lanuginosa Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 125 (1912)

Ind. loc.: “In jugo montis Ramilo prov. Orense”.

Descripción: “Caulis a medio ad apicem, ramulique, quando adsunt, et sepalorum basis lanuginosi”.

[=*Ranunculus gramineus* L.]

Neotypus. LOU 8335/2. Designado por PINO PÉREZ (2017).

Ranunculus hololeucus* var. *terrestris Merino, Fl. Galicia 1: 38 (1905)

Ind. loc.: “En los taludes mojados por el río Tamuje en el Rosal (Merino)”.

Descripción: “Tamaño menor; hojas con lacinias divergentes, orbiculares en su perímetro; las superiores ó más profundamente divididas ó laciniadas, como las inferiores”.

LOU 5.

[=*Ranunculus peltatus* subsp. *saniculifolius* (Viv.) C.D.K. Cook]

Lectotypus. LOU 5. Designado por PINO PÉREZ (2017).

Ranunculus lenormandi* var. *heterophyllus Merino in Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 11: 76 (1911)

Ind. loc.: “Vive en algunos arroyuelos próximos á la parroquia de Ames, como á seis kilómetros de Santiago”.

Descripción: “Folia ex caule repente hieme primum erumpentia trisecta, segmentis sessilibus aut breviter petiolulatis, palmato-partitis in lacinias lineares vel oblongolineares 1 mm. latas 2-3 mm. longas; folia reliqua vere et aestate nascentia de more trilobata lobis crenatis”.

No tipificado. (PINO PÉREZ, 2017).

Ranunculus lutarius* f. *terrestris Pau ex Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 514 (1904) *nom. nud.*

Ind. loc.: “Abunda en las tierras fangosas de Salcidos (Pontevedra)”.

Descripción: “”. (PINO PÉREZ, 2017).

Ranunculus nodiflorus var. ***brevirostris*** Pau ex Merino, Fl. Galicia 1: 46 (1905)

Ind. loc.: “Sólo hemos recogido la var. en unas aguas embalsadas entre la parroquia de Diomondi y la finca nombrada las Cortes, Lugo”.

Descripción: “Aquenios y pico como 1/3 más pequeños”.

LOU 24.

No tipificado. (PINO PÉREZ, 2017).

Ranunculus ophioglossifolius var. ***gallecicus*** Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 126 (1912)

Ind. loc.: “... que se desarrollan en las tierras fangosas de Salcidos próximas al río Miño, Pontevedra”.

Descripción: “Caulis nunquam ad nodos inferiores radicante, foliis basilaribus ovatis basi rotundatis nec cordatis”.

[=*Ranunculus longipes* Lange ex Cutanda]

Lectotypus. LOU 23/9. Designado por PINO PÉREZ (2017).

Ranunculus repens var. ***multiflorus*** Merino, Fl. Galicia 1: 50 (1905)

Ind. loc.: “En los arroyos de Salcidos (Merino)”.

Descripción: “Pallide virens, dense villosus; caules digitum gressi; floriferi, a medio ramosi, rami erecti, stricti, fasciculati iterum atque iterum subverticillatim ramulosi, pluriflori; segmenta foliorum bi-tripartita vel secta, partitionibus profunde et acute dentatis; vagina ut plurimum fusca; sepala flavescencia, hirta; petala 5-8, flavissima; achenia 30 vel plura”.

LOU 33.

[=*Ranunculus repens* L.]

Lectotypus. LOU 33/1. Designado por PINO PÉREZ (2017).

Ranunculus repens var. ***parvifolius*** Merino, Fl. Galicia 1: 50 (1905)

Ind. loc.: “Al pie de los Picos de Ancares, v. gr. á uno y otro lado del Arroyo d’ a vara cerca de Cabañas Antiguas; it. en las sombrías de Seoane de Burón, Lugo (Merino)”.

Descripción: “Folia parva 2 cm. circiter longa et lata, ambitu orbiculari-pentagonalia, tripartita; segmenta brevissime petiolulata, petiolis 1-4 mm. longis; achenia obovata, rostro basi recto apice incurvo, 1/3 long. ejusdem achenii attingente, teminata”.

LOU 33bis.

[=*Ranunculus repens* L.]

Lectotypus [de segundo paso]. LOU 33/15. Designado por PINO PÉREZ (2017).

Ranunculus repens f. ***petiolulatus*** Merino, Contr. Fl. Galicia: 280 (1897)

Ind. loc.: “Se crían en parajes húmedos del cuarto kilómetro”.

Descripción: “Foliorum caulinarum inferiorum petiolulis villosis longis, saepe duplo triplove limbo longioribus, corolla magna”.

LOU 32.

[=*Ranunculus repens* var. *petiolulatus* (Merino) Merino]

Lectotypus. LOU 33/5. Designado por PINO PÉREZ (2017).

Ranunculus trilobus var. ***laciniatus*** Merino, Fl. Galicia 1: 52 (1905)

Ind. loc.: “In terris lutosi prope urbem Tuy abundat”.

Descripción: “Folia, exceptis infimis subintegris, trisecta, segmenta anguste multilaciniata; caulis strictus dense et patule pilosus”.

LOU 37bis.

[=*Ranunculus trilobus* Desf.]

Lectotypus. LOU 37/9. Designado por PINO PÉREZ (2017).

PAPAVERACEAE

Fumaria media subsp. ***merinoi*** Pau ex Merino, Fl. Galicia 3: 508 (1909)

Ind. loc.: “Habita tierras cultivadas cercanas á la estación de San Clodio, Lugo, á la derecha de la vía férrea yendo á Castilla”.

Descripción: “Humilior, 2-4 dm. alta, haud scandens, valde ramosa, foliorum inferiorum segmenta oblongo-linearía 5-7 mm. longa, foliorum mediorum et superiorum anguste linearía 1-2 mm. longa; bractea linear-oblonga mediam pediculi long. aequans; sepala linear-lanceolata vel oblongo-linearía acuminata integra, vel basi parce denticulata, cariopsis magna ut in sp. praecedente”.

LOU 2.223.

[=*Fumaria reuteri* Boiss.]

Lectotypus. LOU 2223/2. Designado por PINO PÉREZ (2019).

Fumaria media f. *thalictrifolia* Pau & Merino ex Merino, Fl. Galicia 1: 88 (1905)

Ind. loc.: “la variedad [sic] 3.^a en la región litoral, como en La Guardia, Oya, Pontevedra, subiendo hasta los lindes de Orense”.

Descripción: “Segmentos foliares deltoideos, lacinias cortas y aproximadas”.

[=*Fumaria muralis* Sond. ex W.D.J. Koch]

Lectotypus. LOU 71/7. Designado por PINO PÉREZ (2019).

Fumaria sepium var. *microcarpa* Pau ex Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 514 (1904) *nom. nud.*

Ind. loc.: “En el pasaje de Camposancos y en la costa de Sanjián (Pontevedra)”.

Descripción: “”. No tipificado (PINO PÉREZ, 2019).

Papaver dubium var. *brachycarpum* Merino, Fl. Galicia 1: 95 (1905)

Ind. loc.: “Inter segetes prope opp. Humoso provinciae Orensanae”.

Descripción: “Folia saltem inferiora minus divisa, subintegra; capsula subduplo brevior quam in specie; stigmata 4-7; tota planta glabrior”.

LOU 77.

[=*Papaver dubium* L.]

Lectotypus. LOU 76/14. Designado por PINO PÉREZ (2019).

CARYOPHYLLACEAE

Arenaria montana f. *longepedunculata* Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 137 (1912)

Ind. loc.: “Habita entre piedras en los bosques de Camposancos, Pontevedra”.

Descripción: “Gracilis, diffusa; caulibus subsimplicibus elongatis rectis; foliis linearibus internodia subaequantibus; pedicellis filiformibus 3 plo-6 plo calice longioribus”.

Arenaria montana var. *longifolia* Merino, Fl. Galicia 1: 238 (1905)

Ind. loc.: “la hemos visto únicamente en la pared de un edificio medio derruido en la parroquia de Mosende, frente a Porriño, Pontevedra”.

Descripción: “Folia linear-lanceolata, media et superiora longiora fere 14-20 mm. l.; semina fusca reniformia, plicis semicircularibus insignita”.

LOU 244.

[=*Arenaria montana* subsp. *montana* L.]

Cerastium pumilum f. *crassifolium* Merino, Fl. Galicia 1: 243 (1905)

Ind. loc.: “vive en los arenales próximos a la desembocadura del Miño, Pontevedra (Merino)”.

Descripción: “Hojas carnosas aproximadas y con frecuencia empizarradas, más cortas y más anchas, ovaladas ó casi orbiculares”.

LOU 252.

[=*Cerastium diffusum* subsp. *diffusum* Pers.]

Cerastium pumilum var. *viscidum* Merino, Contr. Fl. Galicia: 39 (1897)

Ind. loc.: “Tiene esta planta de 3 a 6 centímetros de altura y está cubierta de pelos glandulosos. Es muy abundante en las tierras áridas del primer kilómetro”.

Descripción: “Humilius et pilis glanduliferis vestitum”.

Cerastium vulgatum var. *longifolium* Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 138 (1912)

Ind. loc.: “In glareosis humidis. ad Sanjian, Ponteveira. En los regatos pedregosos de Sanjian, Pontevedra”.

Descripción: “Planta procumbens 3-5 dm. longa, parte caulis superiore, pedunculis, pedicellis ac sepalis glandulosa; folia oblongo-elliptica, media 2-2,5 cm. longa”.

[=*Cerastium fontanum* subsp. *vulgare* (Hartm.) Greuter & Burdet]

Corion longipes Rouy ex Merino in Brotéria, sér. Bot. 11: 48 (1913)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Vivaz, tallos ascendentes, de 3-4 dm. de long. lampiños ó hispídeos bien desde la base bien solo desde el medio al ápice; la inflorescencia hispídeo-glandulosa; entrenudos superiores largos de 3-4 cm.; hojas cortas angosto-lineares; estípulas como en el *C. radicans*; racimos foliosos laxi-multiflores; pedicelos 2- 4 veces tan largos como el cáliz; corola rosácea; caja poco más corta que el cáliz; semillas rugosas ó sólo en el dorso tuberculadas, negruzcas”.

[=*Spergularia rubra* (L.) J. Presl & C. Presl]

Corium halophilum* f. *angustealata Merino in Brotéria, sér. Bot. 11: 44 (1913)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Ala seminum fusca 1/3 diam. semin. Attingens”.

Corium halophilum* subvar. *glaberrimum Merino in Brotéria, sér. Bot. 11: 44 (1913)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Planta undequaque glabra”.

Corium purpureum* f. *glutinosa Merino in Brotéria, sér. Bot. 11: 47 (1913)

Ind. loc.: “Mezclada con la for. brevis en las orillas del Miño”.

Descripción: “Tota (caules, rami, folia, pedicelli et calices) dense pubescente-glutinosa ideoque pulvere adhaerente plus minus obducta; pedicelli breves ut in priori forma *Corium atheniensi* vix nisi longitudine pedicellorum colore persicino petalorum et semine nigricante differt”.

Corium rupicolum* f. *contractum Merino in Brotéria, sér. Bot. 11: 45 (1913)

Ind. loc.: “In littore ad Ferrol et La Guardia. En algunos puntos de nuestro litoral como en el Ferrol Coruña y en La Guardia, Pontevedra”.

Descripción: “Caulibus brevibus 10-15 cm. longis aggregatis caespitem contractum formantibus, internodiis brevissimis ideoque foliis prassertim superioribus imbricatis; pedicellis subdimidio brevioribus capsulam sequantibus aut tantillum excedentibus; facies varietatis australis Samp”.

Corium rupicolum* subvar. *filipes Merino in Brotéria, sér. Bot. 11: 46 (1913)

Ind. loc.: “In umbrosis ad ripas Minii. En las márgenes del Miño frente a Salcidos, Pontevedra”.

Descripción: “Caulis graciles 2-3 dm. longi; folia 1,5-2,5 cm. longa internodis subaequilonga; stipulis inferioribus triangularibus, superioribus triangular-lanceolatis; pedicellis filiformibus 10-20 mm. longi”.

Corium rupicolum* f. *gracile Merino in Brotéria, sér. Bot. 11: 45 (1913)

Ind. loc.: “In littore ad Camposancos. Aparece, aunque raro, en la costa de Camposancos, Pontevedra”.

Descripción: “Caulibus elongatis 2,5-35 dm. l. gracillimis, glabris et solum apicem versus puberulis; foliis anguste linearibus, glabris; stipulis longioribus triangular-lanceolatis, nitidioribus; inflorescencia laxa, parce pubérulo-glandulosa; pedicellis filiformibus calice 2 plo 4 plo longioribus”.

Corium rupicolum* subvar. *micranthum Merino in Brotéria, sér. Bot. 11: 46 (1913)

Ind. loc.: “Ad ripas Minii. En las orillas del Miño frente a Salcidos, Pontevedra”.

Descripción: “Inflorescencia parce pubérulo-glandulosum, ceterum glabrum; corolla et capula subdimidio minores; planta exigua, caules quandoque ad nodos inferiores radicantes”.

Corium rupicolum* subf. *pedicellatum Merino in Brotéria, sér. Bot. 11: 45 (1913)

Ind. loc.: “In littore ad La Guardia, rara. Vive entre piedras en la costa de La Guardia, Pontevedra”.

Descripción: “Caulibus foliisque filiformibus debilibus; pedicellis capillaribus 4 plo 7 plo calice longioribus”.

Corium rupicolum* f. *pterospermum Merino in Brotéria, sér. Bot. 11: 46 (1913)

Ind. loc.: “In cultis prope Minium contra Salcidos et insula La Toja. En tierras cultivadas próximas

al Miño frente á Salcidos y en la isla de La Toja, Pontevedra”.

Descripción: “Seminibus plerisque ala completa angusta fuscescente cinctis, reliquis apteris; planta glabrescens aut glutinosa”.

Corium rupicolum f. *racemosum* Merino in Brotéria, sér. Bot. 11: 46 (1913)

Ind. loc.: “In insulis fluminis Minii. Se ven pies, aunque escasos, en algunas islas del Miño, Pontevedra”.

Descripción: “Valde ramosa, ramis fere a basi racemiferis, racemis ramorum inferiorum brevibus, iis ramorum superiorum praelongis e medio vel vursus apicem alios racemos edentibus”.

Dianthus langeanus var. *hirtellus* Merino, Fl. Galicia 1: 219 (1905)

Ind. loc.: “en los peñascos de los montes de Viduedo próximos al Incio, Lugo”.

Descripción: “Caulis inferne et folia praelonga setacea et falcata tota superficie hirta”.

[=*Dianthus langeanus* Willk. in Willk. & Lange]

Dianthus langeanus var. *obtusatum* Merino, Fl. Galicia 1: 219 (1905)

Ind. loc.: “en parajes pisoteados de los mismos montes, en los de Oribio, Vegas de Camba y frecuente en el Invernadeiro”.

Descripción: “Folia breviora vix recurva, obtusa; caulis humilior; petala minora, saepius integra; rami caudicis magis lignosi, breviores”.

[=*Dianthus langeanus* Willk. in Willk. & Lange]

Dianthus monspessulanus var. *pentagonalis* Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 510 (1904)

Ind. loc.: “Specie longe frequentior: in montanis ad Incio, Lózara, Courel, Cerezal, Nogales, Cervantes (Lugo)”.

Descripción: “Glaucescens, elatus: corolla albida, macula pentagonali rufescente variegata ore insignita”.

Dianthus planellae var. *tenuis* Merino, Fl. Galicia 1: 221 (1905)

Ind. loc.: “Vive en terrenos pedregosos cerca de Tuy y de Caldelas, Pontevedra”.

Descripción: “Differt a specie omnium partium gracilitate; folia uninervia, integra, a basi scarioso-marginada et striata sensim acuminata, folia suprema parva bracteiformia flores stipantia; flores 1-2 subsessiles; squamae calycinae 4 raro 6, calyci applicatae, eoque 3-4-plo breviores, rotundato-ovatae, circiter 4 mm. longae (dempto acumine) in acumen viride 1-2 mm. longum contractae; petalorum limbus obovatus, basi imberbis, apice irregulariter dentatus, vel integer”.

LOU 220.

[=*Dianthus laricifolius* subsp. *caespitosifolius* (Planellas) M. Laínz]

Eudianthe laeta var. *grandiflora* Merino, Fl. Galicia 1: 201 (1905)

Ind. loc.: “vive en algunos lodazales próximos al Miño frente á Salcidos”.

Descripción: “Planta robusta, basi procumbens; folia majora, lanceolata; calyx et corola subduplo longiora”.

LOU 190bis.

Eudianthe laeta var. *sulcata* Merino in Anales Soc. Esp. Esp. Hist. Nat., ser. 2, 10: 195 (1901)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Calyce inter nervos prominentes sulcato, nervis transverse rugosis; floribus roseis v. albis”.

Herniaria hirsuta f. *setosa* Merino in Brotéria, sér. Bot. 11: 42 (1913)

Ind. loc.: “En parajes áridos de Becerreá y Cerezal, Lugo”.

Descripción: “Cinerea vel tota vel saltem inflorescentia; folia oblonga vel ovata; calix setis crebris sepalis subaequilongis obsitus”.

Herniaria maritima f. *microphylla* Merino in Brotéria, sér. Bot. 11: 42 (1913)

Ind. loc.: “En sitios pedregosos en la isla de la Toja, Pontevedra”.

Descripción: “Folia perparva 2-4 mm. longa 1-3 mm. lata; flores in quoque glomerulo pauciores et

minores”.

Melandryum pratense var. **pulverulentum** Merino, Contr. Fl. Galicia: 76 (1897)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Differt a specie filamentis antherisque abundanti pulvere nigro corollam inquinante suffusis”.

[=*Silene marizii* Samp.]

Polycarpus tetraphyllus var. **depauperatus** Merino in Brotéria, sér. Bot. 11: 41 (1913)

Ind. loc.: “En los arenales de la última cuenca del Miño, Pontevedra”.

Descripción: “Humilis laxe coespitans; folia parva oblonga acuta; stipulae bracteaque saepe bifidae; cymae pauciflorae in ramulis brevibus”.

[=*Polycarpon tetraphyllum* (L.) L.]

Polycarpus tetraphyllus var. **ovalifolius** Merino in Brotéria, sér. Bot. 11: 41 (1913)

Ind. loc.: “A la vera de los caminos y pie de los muros en Camposancos y la Guardia, Pontevedra”.

Descripción: “Folia ovata vel ovato-orbicularia, obtusa vel obtusissima; cymarum floribundarum rami plerumque longi”.

[=*Polycarpon tetraphyllum* (L.) L.]

Sagina apetala var. **pilosula** Merino, Fl. Galicia 3: 527 (1909)

Ind. loc.: “Vegeta al pie de las paredes y rocas en los contornos de Santiago, Coruña”.

Descripción: “Caule, excepta basi glabra, ramis, pedunculis, foliisque trinque pilosulis; seminibus minutissime tuberculatis. Forte for. varietatis capillaris Lange”.

LOU 2.255.

[=*Sagina apetala* Ard.]

Sagina merinoi Pau ex Merino, Fl. Galicia 1: 228 (1905)

Ind. loc.: “In terra turfosa inter Mellid et Furelos (prov. Corunniensis) valde frequens. (Merino, 1903)”.

Descripción: “Perennis; late caespitosa, 10-15 cm. alta; rhizomate multicipite et supra terram ramoso, rosulas foliosas plurimas solo adpressas et caules floriferos basi procumbentes non radicales dein erectis sub ipsis rosulis edente; foliis rosularum circiter 1 cm. longis angustissime linearibus, acutis aristatis saepissime falcatis, foliis caulinis sursum minoribus et latioribus superioribus squamiformibus perbrevibus basi scariosa connatis internodiis multo brevioribus; floribus pentameris semper erectis; pedunculis 1 vel 1 1/2 cm. longis apice glandulosi, axillaribus et terminalibus, solitariis; sepalis oblongo-linearibus albo-marginatis apice scarioso obtusiusculis; petalis 5 quandoque 6-7, oblongis calyce 2-3pío longioribus stellatim patentibus; capula sepalis eidem adpressis longiore; seminibus rugulosis”.

LOU 231.

Sagina rosoni Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 508 (1904)

Ind. loc.: “Ad lapides umbrosos et madidos et in pratis montium Ancarensium maxime ad Pena Rubia, frequens”.

Descripción: “Glaberrima, pusilla, ex 1/2 ad 1 dm. alta: caulibus sub rosula centrali prodeuntibus, procumbentibus, quandoque radicanibus, dein adscendentibus: foliis omnibus, exceptis supremis caulinis, fasciculatis, linearibus, breviter mucronatis, saepius internodio longioribus: pedunculis terminalibus et axillaribus longissimis, internodio summo 4-5 longioribus: floribus pentameris sub anthesi cernuis; sepalis ovalibus, obtusis, scarioso-marginatis cupsulae adpressis: petalis ovatis, obtusissimis, calyce sat brevioribus: capsula ex hujus generis speciebus maxima, fructifera erecta, calyce duplo longiori, matura apice truncata: seminibus minutissimis, radiatim rugosis”.

[=*Sagina saginoides* (L.) H. Karst.]

Silene commutata var. **angustifolia** Willk. ex Merino, Fl. Galicia 1: 205 (1905)

Ind. loc.: “Tanto la especie como la variedad viven en los montes de Galdo (Rodz. Franco);—en las proximidades de Fonsagrada y en los valles de los Puertos de Ancares, Lugo (Merino)”.

Descripción: “Todas las hojas lanceoladas, adelgazadas en la base; ramos florales aspadado-divergentes”.

[=*Silene vulgaris* subsp. *vulgaris* (Moench) Garcke]

Silene gallica var. ***postrata*** Merino in *Anales Soc. Esp. Esp. Hist. Nat.*, ser. 2, 10: 195 (1901)

Ind. loc.: “Abundante en los prados de la costa frente al pueblo de Sanjian (Pontevedra)”.

Descripción: “Terrae procumbens, pilosa: folia infima rosulata, oblongo-spathulata, in petiolum attenuata, superiora lanceolata, omnia apiculata; pedunculi fructiferi longiores; petalorum limbus albus, linearis apice rotundatus; capsula oblonga”.

[=*Silene gallica* L.]

Silene gallica f. ***prostrata*** Merino in *Brotéria*, Sér. Bot. 10: 135 (1912)

Ind. loc.: “Todas estas variedades viven mayormente en la región litoral”.

Descripción: “Planta aun más pequeña de 5-12 mm. cáliz de 4-5 mm”.

[=*Silene gallica* L.]

Silene maritima var. ***nigrescens*** Merino, *Fl. Galicia* 1: 205 (1905)

Ind. loc.: “en nuestra costa desde La Guardia hasta Bayona, Pontevedra (Merino)”.

Descripción: “Hojas como en el tipo y var. anterior; estambres violáceo-pulverulentos, del cual polvillo se cubre todo el interior de la corola”.

LOU 208.

Silene nutans var. ***ampla*** Merino in *Brotéria*, sér. Bot. 11: 194 (1913)

Ind. loc.: “Habit, en la ribera escarpada del río Limia cerca de Cabaleiros, Orense”.

Descripción: “Multicaulis; folia basilaria et caulina inferiora longe in petiolum attenuata; panicula in caule centrali amplissima, rami inferiores alterni, ramus inferior prope basin caulis egrediens, 50 cm. longa, rami inferiores 20 cm. longi; reliquis sursum decrescentibus”.

[=*Silene nutans* subsp. *nutans* L.]

Silene nutans subvar. ***roseiflora*** Merino in *Brotéria*, sér. Bot. 11: 195 (1913)

Ind. loc.: “Recogida al borde de una torrentera en el valle de Lóuzara junto a la Iglesia de S. José de Santalla, Lugo”.

Descripción: “Folia basilaria et inferiora in longum petiolum filiforme attenuata, panicula ampla, corolla rosea”.

Silene portensis var. ***viridiflora*** Merino in *Brotéria*, Sér. Bot. 10: 135 (1912)

Ind. loc.: “En los arenales cercanos a la desembocadura del Miño, Pontevedra”.

Descripción: “Pallide virens eglandulosa; petala extus viridia intus albida”.

[=*Silene portensis* subsp. *portensis* L.]

Silene gallica f. ***crassipes*** Merino in *Brotéria*, sér. Bot. 11: 111 (1913)

Ind. loc.: “In littore prope Ostium Minii. Entre el césped de nuestra costa, Pontevedra”.

Descripción: “Exigua 6-12 cm. alta, pilosaet interdum crebre piloso-glandulosa; foliis carnosis, infimis oblongo-spathulatis, mediis lanceolatis, supremis lineari-lanceolatis; pedicellis brevissimis 2-4 mm. longis incrassatis inflorescentiae axim crassitie aequantibus; calice 4-5 mm. longo, patente; petalis brevibus linearibus dentibus calicinis vix aequilongis”.

Spergula vernalis var. ***macrocarpa*** Merino, *Fl. Galicia* 3: 560 (1909)

Ind. loc.: “Ad parietes prope opp. Requias, Orense Vegeta entre piedras de los muros en la parroquia de Requias Ayuntamiento de Muñíos, Orense”.

Descripción: “Foliorum verticillis inferioribus approximatis superioribus remotis; pedicellis florum puberulis vix divaricatis; capsula et semina maxima, horum ala fuscenscens seminis latitudinem subaequans”.

LOU 2.321.

[=*Spergula morisonii* Boreau]

Spergularia arenosa var. ***remotiflora*** Merino in *Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat.* 2: 496 (1904) *nom. nud.*

Ind. loc.: “Común en Camposancos, la Guardia, etc. (Pontevedra)”.

Descripción: “”.

Spergularia arenosa Foucaud ex Merino in *Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat.* 2: 496 (1904) *nom.*

nud.

Ind. loc.: “”.

Descripción: “”.

Spergularia langei Foucaud ex Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 496 (1904) *nom. nud.*

Ind. loc.: “”.

Descripción: “”.

Spergularia marina var. ***melanocaulos*** Merino, Contr. Fl. Galicia: 117 (1897)

Ind. loc.: “De continuo bañada por las mareas del Miño en el paraje donde vegeta (cuatro kilómetros de la barra)”.

Descripción: “Foliis longioribus et crassioribus; cymis floriferis paucifloris semper contractis, glabris; pedicellis calycem vix cequantibus”.

[=*Spergularia marina* (L.) Besser]

Spergularia marina var. ***tomentosa*** Merino, Contr. Fl. Galicia: 175 (1897)

Ind. loc.: “Dase, aunque escasa, en la costa como á dos kilómetros de La Guardia en dirección á Vigo”.

Descripción: “Tota planta praeter glandulas stipitatas quibus viscida redditur tomento adpresso araneoso canescens: foliis cylindricis aristato-acuminatis, acumine albo; staminibus 10, pedicellis calyce duplo et ultra longioribus, seminoribus minoribus”.

Spergularia media var. ***heterocarpa*** Merino, Contr. Fl. Galicia Supl. I: 29 (1898)

Ind. loc.: “In locis uliginosis semi-inundatis quarti kilometri rei P”.

Descripción: “Differt, a Sp. media, P. foliis flaccidis, inferioribus cito marcidis, cylindrico-compressis, acutis: seminibus biformibus: aliarum capsularum exalatis, aliarum alatis omnibus, ala alba circumcirca fimbriata fructus diametrum aequante, omnibus spadiceis, planis leviter dorso tuberculatis”.

[=*Spergularia media* (L.) C. Presl]

Spergularia melanocaulos Merino, Algunas Pl. Raras: 26 (1895)

Ind. loc.: “Esta planta no abundante vegeta siempre en el limo endurecido de la margen del Miño y casi constantemente bañado por sus aguas, de modo que pudiera considerarse casi como acuática. A esto quizás se debe el desarrollo extraordinario de sus hojas, y el que sometida al riego ordinario, al poco tiempo se ponga flácida y marchite”.

Descripción: “Glaberrima emittens plures caules fuscis divaricatos, arcuato-adscedentes: foliis longissimis 18-24 mm l. crassis linearibus, semicilindricis supra leviter canaliculatis, infra convexis et rugosis quae articulis internodia plus sextuplo superantibus, obtusis, mucronatis: stipulis sordide albis late ovatis lateque contais, acutis: cymis paucifloris (4-6 floris) pedicello fructifero refracto calycem non aequante aut parum superante: sepalis 2 mm l. linear-lanceolatis, concavis obtusis late albomarginatis; petalis calyci subaequilongis ovalibus vasi albis apice roseis: staminibus 5, capsula calycem aequante; seminibus nigris, levibus externis obovatis v. reniformibus, interioribus (aliquibus) pyriformibus margine nervo crassiusculo minuto circumdatis”.

[=*Spergularia marina* (L.) Besser]

Stellaria graminea var. ***micrantha*** Merino, Fl. Galicia 1: 234 (1905)

Ind. loc.: “entre la aldea llamada Casas del Río y Noceda en el Cervantes, Lugo”.

Descripción: “Petalis 1/3 calyce brevioribus; capsula vix calycem excedente; pedunculis abbreviatis; foliis augustioribus et brevioribus”.

[=*Stellaria graminea* L.]

Stellaria intermedia Merino, Contr. Fl. Galicia: 30 (1897)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Tenera, succulenta, pallide virens: caulibus a basi foliatis, ramosis, humi fassis et inferne radicanibus, tetragonis: foliis inferioribus (tam caulium quam ramorum) rotundato-ovatis petiolatis, petiolo laminam aequantibus, mediis et superioribus sessilibus, oblongis v. lanceolatis, omnibus venosis, acutis et basi petioloque ciliatis: cymis paniculatis, paucifloris axillaribus et terminalibus, pedicellis patentibus demum horizontalibus, flore dichotomiarum longo pedicellatu,

pedunculo communi tetragono compresso: bracteis lanceolatis glabris, excepta linea dorsali viridi, scariosis; sepalis lanceolatis acutis trinerviis margine anguste scariosis minime ciliatis; petalis bipartitis calyce dimidio brevioribus; capsula oblonga calycem vix superante; semine arbiculan-complanato rugis sulcato”.

[=*Stellaria alsine* Grimm]

Stellaria media var. ***glabra*** Merino, Contr. Fl. Galicia: 278 (1897)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Tota planta, exemptis pedicellis puberulis, glabra; petalis calyce longioribus; staminibus, 5”.

[=*Stellaria media* (L.) Vill.]

Stellaria media var. ***malachiiifolia*** Merino, Contr. Fl. Galicia: 27 (1897)

Ind. loc.: “Es abundante en las tierras labradas y húmedas del cuarto kilómetro”.

Descripción: “Terra procumbens longeque radicans: foliis pallide virentibus its speciei subduplo majoribus; foliis Malachii aquatici simillimis; petiolis longioribus citiatis; seminibus orbicularibus grosse tuberculatis; staminibus 5-10, antheris nigris”.

PORTULACACEAE

Montia minor var. ***gradiens*** Merino in Brotéria, Sér. Bot. 12: 32 (1914)

Ind. loc.: “No indicada”.

Descripción: “Cymae aliae terminales ex axilla bractee folio oppositae enascentes ut in sp. typica, aliae laterales in axilla bractee cui subest folium alio folio oppositum ut in var. Sequente”.

[=*Montia fontana* subsp. *amporitana* Sennen]

Lectotypus. LOU 585/6. Designado por PINO PÉREZ (2017).

Montia minor subvar. ***major*** Merino in Brotéria, Sér. Bot. 12: 32 (1914)

Ind. loc.: “La var. Lusitanica y la subvar. son las más abundantes en todo nuestro país especialmente la subvar. en los charcos y á la vera de los arroyos”.

Descripción: “Planta aquatica vel semiaquatica 10-25 cm. alta, multicaulis, valde ramosa; folia latiora et longiora spatulata aut oblongo-spatulata; semina tantulum minora”.

[=*Montia fontana* subsp. *amporitana* Sennen]

Lectotypus. LOU 585/8. Designado por PINO PÉREZ (2017).

CHENOPODIACEAE

Atriplex nivea Merino in Anales Soc. Esp. Hist. Nat., ser. 2, 8: 13 (1899)

Ind. loc.: “Sólo en la isla de la Toja hemos observado esta planta, no apareciendo en ninguna de las islas vecinas que hemos visitado. El número de ejemplares es bastante considerable por el lado que mira al Grove”.

Descripción: “Prostrata, ramosissima, tota undequaque niveo-tomentosa: foliis alternis v. infimis oppositis, crassiusculis, obtusis v. obtusissimis, mucronatis, basi semper cuneatis et in brevem petiolum attenuatis; inferioribus et mediis oblongo-ovatis, basi in parvam auriculam protractis, plus minusve sinuato-dentatis; superioribus oblongis, subintegris: floribus axillaribus, glomeratis, paucifloris, fructiferis plerumque 1-3: bracteis fructiferis breviter pedunculatis rhombeis (sunt enim tam latae vel parum latiores quam longae) coriaceis, ad medium coalitis, inde ad apicem 1-2 dentatis, basi cuneatis, dorso nervosis, rugis interjectis, et 2-3 tubercula gerentibus: fructu lenticulari, pallido, conspicue et obtuse marginato, sulco levi prope marginem cincto”.

[=*Atriplex laciniata* L.]

Lectotypus. Designado por PINO PÉREZ (2017).

Beta maritima var. ***crispa*** Merino in Anales Soc. Esp. Hist. Nat., ser. 2, 8: 14 (1899)

Ind. loc.: “La hemos observado en la costa próxima á La Guardia”.

Descripción: “Foliis margine valde crispa minutim et irregulariter serratis”.

[=*Beta maritima* L.]

Neotypus. LOU 1500/1. Designado por PINO PÉREZ (2017).

Salicornia fruticosa* f. *prostrata Merino, Fl. Galicia 2: 570 (1906)

Ind. loc.: “También crece esta forma en las tres islas de la ría de Arosa. La Toja grande, La Toja pequeña y la de Beiro”.

Descripción: “En todas ellas la planta queda completamente tendida, al paso que la especie; si nos atenemos á las descripciones, tiene el tallo erguido, la nuestra siempre es verde, la especie de los autores glauca”.

LOU 1.487.

[=*Sarcocornia fruticosa* (L.) A.J. Scott]

Lectotypus. LOU 1485/2. Designado por PINO PÉREZ (2017).

Salicornia fruticosa* var. *subacaulis Merino, Fl. Galicia 2: 570 (1906)

Ind. loc.: “In uliginosis maritimis prope Olveira, Coruña”.

Descripción: “Caulibus perbrevis aut subnullis, hoc est, spicis 5-12 mm. longis basi plerumque aggregatis; spicis simplicibus vel spiculas breviores sparsas, oppositas vel quoque verticillatas secundarias gerentibus”.

LOU 1.486.

[=*Sarcocornia fruticosa* (L.) A.J. Scott]

Lectotypus. LOU 1485/1. Designado por PINO PÉREZ (2017).

Salsola soda* var. *depauperata Pau ex Merino, Fl. Galicia 3: 614 (1909)

Ind. loc.: “Planta rara; vive en los arenales del Miño como a medio kilómetro de la desembocadura, Pontevedra”.

Descripción: “Planta inermis; raice valde longa filiformi simplice; caule simplice 5-10 cm. longo erecto pubescente; foliis anguste linearibus oppositis, 1,5-2 cm. longis, obtusis mucronatis, inferioris subglabris in vaginam brevem connatis; foliis superioribus parum latioribus approximatis pubescentibus et ciliatis; floribus solitariis axillaribus; phyllis perianthi ovato-lanceolatis carinatis apice scariosis, alis brevissimis crassis; fructu admodum depresso subdiscoideo”.

LOU 2.410.

[=*Salsola soda* L.]

Lectotypus. LOU 2410/1. Designado por PINO PÉREZ (2017).

POLYGONACEAE

Polygonum lapathifolium* f. *erectum Merino, Contr. Fl. Galicia: 167 (1897)

Ind. loc.: “Es abundante en la isla Bohega y cerca de las Eiras”.

Descripción: “Caule ramisque obbrevis erectis”.

[=*Polygonum lapathifolium* L.]

Neotypus. MHNL-Merino 6179. Designado por PINO PÉREZ (2017).

Polygonum convolvulus* var. *heterophyllum Merino, Contr. Fl. Galicia: 188 (1897)

Ind. loc.: “Prodúcese en los campos cercanos á la costa, frente al pueblo de Sanjián”.

Descripción: “Differt a specie foliis infimis et mediis basi cordato sagittatis, superioribus basi truncatis supremis cuneatis, racemis axillaribus superioribus 20 cm. circiter longis”.

LOU 1.445.

[=*Fallopia convolvulus* (L.) Á. Löve]

Lectotypus. LOU 1445. Designado por PINO PÉREZ (2017).

Polygonum lapathifolium* f. *prostratum Merino, Contr. Fl. Galicia: 167 (1897)

Ind. loc.: “Común esta forma en la isla Marroceira, y en los cascajales de Caldelas inmediatos al Miño”.

Descripción: “A basi patule ramosum; ramis elongatis terrae procumbentibus”.

[=*Polygonum lapathifolium* subsp. *brittingeri* (Opiz) Domin]

Neotypus. ISC-M 226. Designado por PINO PÉREZ (2017).

Rumex acetosella* f. *hastata Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 474 (1904) *nom. nud.*

Ind. loc.: “”.

Descripción: “”.

[=*Rumex acetosella* subsp. *angiocarpus* (Murb.) Murb.]

(PINO PÉREZ, 2017).

Rumex bucephalophorus* f. *pubescens Merino in Brotéria, Sér. Bot. 14: 160 (1916)

Ind. loc.: “Críase aunque escasa en el último valle del Miño, Pontevedra”.

Descripción: “Pedicellis paulo brevioribus valvisque puberulis”.

[=*Rumex bucephalophorus* subsp. *hispanicus* (Steinh.) Rech. fil.]

Neotypus. MHNL-Merino 619. Designado por PINO PÉREZ (2017).

Rumex intermedius* var. *incanus Merino, Contr. Fl. Galicia: 56 (1897) *nom. inval.*

Ind. loc.: “Abundatísimo en todo el valle”.

Descripción: “Tota planta (caulibus, petiolis foliisque) pube densa canescens: foliis punctatis, caulinaribus inferioribus petiolatis superioribus sessilibus omnibus (caulinis) margine valde revolutis, crispis”.

[=*Rumex acetosa* subsp. *acetosa* L.]

(PINO PÉREZ, 2017).

Rumex intermedius* var. *pilosus Merino, Fl. Galicia 2: 556 (1906)

Ind. loc.: “la variedad nuestra rara, en unos prados frente á Ber junto al río Cave, Lugo”.

Descripción: “Caulibus gracilibus et foliis utrinque maxime vero margine et nervo medio dense cano-pubescentibus; foliis radicalibus primordialibus petiolatis subrotundis aut ovatis obtusissimis, foliis subsequentibus et infimis caulinis longius petiolatis elongate oblongo-linearibus, superioribus sessilibus angustioribus, omnibus obtusis basi hastatis vel sagittatis, auriculis fissis”.

LOU 1.466.

[=*Rumex acetosa* subsp. *acetosa* L.]

Lectotypus. LOU 1466/1. Designado por PINO PÉREZ (2017).

Rumex planellae Pau & Merino ex Merino, Fl. Galicia 2: 555 (1906)

Ind. loc.: “Frequens ubique in Gallaecia. Planta copiosa en muchísimos sitios de Galicia, prefiriendo los húmedos ó sombríos de la región litoral y media”.

Descripción: “Perennis dioica; radice brevi lignora, anfractuosa; caulibus foliisque (his saltem subtus) papilloso-puberulis et saepe canescentibus; caulibus uno aut variis ex eadem radice, apice vel a medio ramosis; ex foliis basilatibus obtusis, longe petiolatis, sagittatis vel hastatis aliis ovatis parvis, aliis oblongis, auriculis divergentibus acutis integris vel bifidis, foliis mediis oblongis vel oblongo-lanceolatis sagittatis auriculis oblique truncatis convergentibus aut sursum vergentibus, foliis superioribus sessilibus vel subsessilibus acutiusculis auriculis amplexicaulibus oblique truncatis; floribus masculis ac femineis in verticillis paucifloris racemos laxos componentibus; valvis suborbicularibus parvis, 2-3 mm. longis: callo parvulo, 5plo aut 6plo valva brevior”.

LOU 1.465.

[=*Rumex acetosa* subsp. *acetosa* L.]

Lectotypus. LOU 1465/3. Designado por PINO PÉREZ (2017).

Rumex thyrsoides* f. *brevifolius Pau in Merino in Anales Soc. Esp. Hist. Nat., ser. 2, 10: 178 (1901)

Ind. loc.: “Vive en el barrio de Salcidos llamado La Gándara”.

Descripción: “Folia omnia breviora, panicula contracta, pauciflora. A planta langeana differt ochreis longioribus. valvis ovato-subrotundis”.

No tipificado. (PINO PÉREZ, 2017).

PLUMBAGINACEAE

Armeria ancarensis Merino in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 3: 155 (1903)

Ind. loc.: “Summi jugi Peña Rubia montis inter saxa incola, in Prov. Lucensi, 1902”.

Descripción: “Rhizoma crassum multiceps fasciculos foliosos et floriferos edens; folia integerrima, glabra, uninervia, heteromorpha, ab extimis ad intima longiora sed angustiora; externa lanceolata, obtusiuscula 2-4 cm. longa, plana, angustissime albo-marginata; interna linear-lanceolata vel anguste lineari 5-7 cm. longa, plana vel angulato-complicata; scapus 1½-2 dm. altus, strictus glaber: vagina 10-12 milímetros longa, fusca, cito, basi, scissa, lateraliter rejecta: capitulum parvum 1 cm. latum; involucri phylla triseriata, seriei externa ovata, acuminata, marginer late alboscariosa, dorso

ferruginea, rugosa; cetera obovata latius scarioso-marginata, mucronata vel intima mutica: bracteolae interflorales pedicellum aequantes; limbi tubo ad 10 costas retrorsum pubescente brevioris lobi sensim in aristas eisdem breviores fusciscentes protracti; calcar pubescens tertiam pedicelli longitudinem attingens: petalae intense rosea. Magnitudine et habit Armeriae filicauli Bss. Similis; sed ab ea alia, calcaris praesentia, foliorum forma diversa, et squamis involucribus latioribus labiusque scarioso-marginatis”.

[= *Armeria duriaei* Boiss.]

Lectotypus. Designado por PINO PÉREZ (2017).

Armeria berlengensis var. *gracilis* Merino in Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. 11: 68 (1902)

Ind. loc.: “En una excursión á la isla Ons, situada frente á la ría de Marín, entre las piedras salpicadas por las olas..”.

Descripción: “Puberula v. glabra, scapis gracioribus subnutantibus capitulo minore, invocri exterioribus majis herbaceis minusque acuminatis, calcare minore scabriusculo”.

[= *Armeria pubigera* (Desf.) Boiss.]

Lectotypus. LOU 997/4. Designado por PINO PÉREZ (2017).

Armeria berlengensis var. *villosa* Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 485 (1904)

Ind. loc.: “Ad littus atlanticum in portu La Guardia (Pontevedra)”.

Descripción: “Foliis et scapo dense et breviter villosis: foliis lineari-lanceolatis, inferioribus trinerviis, superioribus angustioribus uninerviis: vagina perbrevis, 5-8 mm. longa, villosa: corolla alba vel pallidi rosea”.

[= *Armeria pubigera* (Desf.) Boiss.]

Neotypus. MHNL-Merino 6707. Designado por PINO PÉREZ (2017).

Armeria bourgaei subsp. *bourgaei* Boiss. ex Merino, Fl. Galicia 3: 585 (1909)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “”.

Armeria bourgaei Boiss. ex Merino, Fl. Galicia 3: 585 (1909)

Ind. loc.: “In glareosis regionis mont. et subalpin. Hispan. austral. (In regni Granat. et Murc. mont. Sierra de Maria, WK., FK., BOURG.! S. de Huetor, FK.! et Sierra de Espuña, GUIR.!) [sec. Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 370 (1865)]”.

Descripción: “Differt a praeced. cui habitu valde similis, foliis vix rigidis laete viridibus, capitulis majoribus, phyllis involucri substramineis nitidis latissime scarioso-marginatis, intimis ovato-lanceolatis acutis mucronatis, mediis ellipticis obtusis mucronatis, intimis oblongo-lanceolatis obtusis flores excedentibus, pedicellis tubo calycino omnino adpresse pilosulo brevioribus, limbi tubo subdimidio brevioris lobis brevibus retusis abrupte et longiuscule aristatis, corollis albis (?)”.

[= *Armeria bourgaei* Boiss. ex Merino] Lectotipo designado por Nieto Feliner in Anales Jard. Bot. Madrid 44: 334 (1987) (G 292529/1).

Armeria maritima var. *arenaria* Merino, Contr. Fl. Galicia: 275 (1897)

Ind. loc.: “Abunda bastante en los prados húmedos del cuarto kilómetro”.

Descripción: “Scapo pubescente v. scabrido-pubescente, 10 - 12 cm. long.; involucri phyllis late scarioso-marginatis rubris, dorso anguste viridibus; interioribus rotundato-ovatis, mucronatis; exterioribus late lanceolatis longe acuminatis caetera superantibus et capitulum majusculum attingentibus”.

[= *Armeria maritima* Willd.]

Neotypus. LOU 1000/2bis. Designado por PINO PÉREZ (2017).

Armeria maritima f. *brevifolia* Merino in Brotéria, Sér. Bot. 12: 106 (1914)

Ind. loc.: “In littore prope La Guardia et Oya, Pontevedra”.

Descripción: “Folia lanceolato-lineararia uninervia, brevia 2-3 cm. longa; calcar ubi adest sub anthesi conspicuum dimidium pedicellum aequans. Haec forma ad var. sequentem gradum facit”.

[= *Armeria pubigera* (Desf.) Boiss.]

Neotypus. LOU 15129. Designado por PINO PÉREZ (2017).

Armeria maritima var. *communis* Merino in Brotéria, Sér. Bot. 12: 106 (1914)

Ind. loc.: “Común en nuestra costa”.

Descripción: “Folia mollia, linearia 2-10 cm. longa; scapo 1-3 dm. alto stricto vel flexuoso; capitulis mediocribus”.

[=*Armeria pubigera* (Desf.) Boiss.]

Neotypus. LOU 15126/7. Designado por PINO PÉREZ (2017).

Armeria maritima raza *pubitecta* Merino in Brotéria, Sér. Bot. 12: 105 (1914)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Rhizomatis ramis elongatis plus minus fruticosis apice vel tota longitudine foliatis; foliis variae longitudinis; scapo, vagina foliolisque involucri etiam internis pubescentibus; calicis tubo undique piloso saepe in calcar desinente saltem in fructificatione”.

[=*Armeria pubigera* (Desf.) Boiss.]

Lectotypus. LOU 1002/8. Designado por PINO PÉREZ (2017).

Armeria pubigera var. *glaberrima* Merino, Contr. Fl. Galicia: 150 (1897)

Ind. loc.: “Así como á orillas del Miño no aparece un soló ejemplar de las variedades anteriores, ésta por el contrario es abundante entre el tercero y cuarto kilómetro y en la primera isla llamada Canosa”.

Descripción: “Foliis paululum latioribus, foliis scapisque omnino glabris, capilulis majoribus corolis pallide roseis”.

[=*Armeria maritima* Willd.]

Neotypus. MA 145857. Designado por PINO PÉREZ (2017).

Armeria pubigera var. *tenuifolia* Merino, Fl. Galicia 3: 583 (1909)

Ind. loc.: “Inter scopulos littoris ad La Guardia. Pontevedra”.

Descripción: “Folia rosularum laxarum linear-filiformia quam in var. 2^a duplo breviora; radicis caudices valde elongati”.

LOU 2.358.

[=*Armeria pubigera* (Desf.) Boiss.]

Neotypus. LOU 1002/23. Designado por PINO PÉREZ (2017).

Armeria ruscinonensis var. *ciliata* Merino in Brotéria, Sér. Bot. 12: 107 (1914)

Ind. loc.: “La especie y variedades máxime la var. 1.a abundan en terrenos apelmazados y estériles entre Mellid y Furelos, Coruña”.

Descripción: “Folia omnia vel pleraque ciliata; scapus glaber”.

[=*Armeria merinoi* (Bernis) Nieto Fel. & Silva Pando]

Neotypus. LOU 15396/3. Designado por PINO PÉREZ (2017).

Armeria ruscinonensis var. *villicaulis* Merino in Brotéria, Sér. Bot. 12: 107 (1914)

Ind. loc.: “La especie y variedades máxime la var. ciliata abundan en terrenos apelmazados y estériles entre Mellid y Furelos, Coruña”.

Descripción: “Folia glabra vel ciliolata; scapus a basi ad medium patule villosulus”.

[=*Armeria merinoi* subsp. *villicaulis* (Merino) R.Pino]

Lectotypus. LOU 15396/1. Designado por PINO PÉREZ (2017).

Armeria × *miscella* var. *minor* Merino, Fl. Galicia 3: 584 (1909) *nom. nud.*

Ind. loc.: “Viven la especie y variedad en los prados y tierras fangosas cubiertas por las altas mareas en el kilómetro 3 de las riberas del Miño á contar desde su desembocadura, Pontevedra”.

Descripción: “”.

[=*Armeria maritima* Willd.]

(PINO PÉREZ, 2017).

Armeria × *miscella* f. *rubescens* Merino, Fl. Galicia 3: 584 (1909)

Ind. loc.: “Viven la especie y variedad en los prados y tierras fangosas cubiertas por las altas mareas en el kilómetro 3.º de las riberas del Miño á contar desde su desembocadura, Pontevedra”.

Descripción: “Scapus foliaque pubescentia et tubus calicinus non nisi ad cortas pilosus ex *A. maritima* W. var. *Linkii* Gr. et God.: involucri phylla glaberrima pulchre omnino rubra externa triangular-lanceolata ceteris longiora et capitulum ante anthesin superantia, interna sub apice re-

tuso mucronata ex *A. elongata* Hffgg”.

LOU 2.360.

[=*Armeria maritima* Willd.]

Lectotypus. LOU 902/3. Designado por PINO PÉREZ (2017).

Armeria × *miscella* f. *virescens* Merino, Fl. Galicia 3: 584 (1909)

Ind. loc.: “Viven la especie y variedad en los prados y tierras fangosas cubiertas por las altas mareas en el kilómetro 3.º de las riberas del Miño á contar desde su desembocadura, Pontevedra”.

Descripción: “Scapus foliaque glabra ex *A. elongata* Hffgg. Involucri phylla virescentia, exteriora ovata mucronata, interna parum longiora mutica et tubus calicinus tantum ad costas pilosus ex *A. maritima* W. var. Linkii Gr. et God”.

LOU 2.361.

[=*Armeria maritima* Willd.]

Lectotypus. LOU 902/2. Designado por PINO PÉREZ (2017).

Armeria × *miscella* Merino, Fl. Galicia 3: 584 (1909)

Ind. loc.: “Ad littus prope oram Minnii, haud frequens”.

Descripción: “Scapus pubescens; calicis tubus circumcirca totus pilosus lobique late ovati ex *A. maritima* W. Folia glaberrima, suberecta caespitem laxum efformantia, acutiuscula; phylla involucri glabra fere omnino scariosa extima triangular-lanceolata ceteris longiora, intima sub apice retuso lateque scarioso mucronata ex *A. elongata*; corollae sive roseae sive lilacinae”.

LOU 2.359.

[=*Armeria maritima* Willd.]

Lectotypus. LOU 2359/3. Designado por PINO PÉREZ (2017).

GUTTIFERAE

Hypericum androsaemum var. *dilatatum* Merino, Fl. Galicia 1: 248 (1905)

Ind. loc.: “en la falda del monte Aloya, por el lado que mira á Porriño, sitio llamado Cabreiros, perteneciente á Santa Comba de Louro, Pontevedra”.

Descripción: “Flores en cimas dicótomas; hojas rameales, tanto mayores cuanto más próximas á las flores”.

LOU 259.

[=*Hypericum androsaemum* L.]

Hypericum pulchrum var. *flicaule* Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 508 (1904)

Ind. loc.: “In monte Castello prope Galdo (Lugo)”.

Descripción: “Omnibus partibus gracilior: caulis filiformis, flexuosus: folia inferiora, interdum omnia, basi angustata: cyma pauciflora vel ad 1 - 3 flores reducta”.

[=*Hypericum pulchrum* L.]

MALVACEAE

Lavatera cretica var. *microphylla* Pau ex Merino, Fl. Galicia 1: 261 (1905)

Ind. loc.: “La var. junto á los riachuelos y en los prados de Salcidos, Pontevedra; en la ría del Ferrol (cerca de Jubia), Corteña (Merino)”.

Descripción: “Divisiones del cálculo angostas, oblongas; hojas menores”.

LOU 285.

[=*Lavatera cretica* L.]

Malva alcea f. *albiflora* Merino in Brotéria, sér. Bot. 11: 114 (1913)

Ind. loc.: “Vive la la for. en los de Nogaes, Lugo”.

Descripción: “Pallide virens, gracilis; corolla alba”.

Malva bilobata Merino in Brotéria, sér. Bot. 11: 113 (1913)

Ind. loc.: “In montanis ad Santalla de Lóuzara, Lugo. Encontrada en el valle de Lóuzara cerca de S. José de Santalla, Lugo”.

Descripción: “Caulibus rigidis ramulosis, pubescentia crebra reflexa vestitis; foliis caulinis parvis

semicircularibus breviter peciolatis utrinque valde pilosis, supra pitis simplicibus subtus pilis stellatis, mediis basi truncatis leviter 5-lobatis, lobis aequalibus rotundatis tenuiter crenatis, superioribus basi subcuneatis, distinctius 5-3 lobatis lobis denticulatis; stipulis parvis anguste linearibus, ciliatis; floribus in ramulorum apice fastigiatis, breviter pedunculatis; epicalicis phyllis oblongo-linearibus tubo brevioribus; calicis laciniis ovato lanceolatis extus stellatopilosis; corollae pallide roseae calice subtriplo longioris petalis angustis oblongis inferne longe cuneiformibus, apice bilobis; capsulis (immaturis) pallidis dorso pubescentibus.; Petalorum forma ad *Malva rubifolium* Viv., foliorum ad *Malva lobatam* Cav. Accedit”.

[=*Malva alcea* L.]

Malva colmeiroi var. ***subintegra*** Merino, Fl. Galicia 1: 257 (1905)

Ind. loc.: “en las primeras islas del Miño y á orillas del Tamuje, cerca del Rosal, Pontevedra (Merino)”.

Descripción: “Hojas inferiores enteras, lobuladas, ligeramente acorazonadas, las medias truncadas, las superiores cuneiformes en la base, trilobadas, lóbulos enteros en las hojas últimas ó supremas y con escasos festones las inmediatas inferiores; planta casi lampiña”.

LOU 276bis.

[=*Malva tournefortiana* L.]

Malva cuneata Merino, Algunas Pl. Raras: 31 (1895)

Ind. loc.: “Es planta escasa, no habiéndose podido encontrar más que dos ejemplares en puntos bastante distantes; uno á orillas del pequeño río conocido con el nombre de Tamuje, ultimo afluente del Miño por la banda, de España, y otro cerca de la costa inmediata al pueblo de Oya y no lejos de la carretera que une La Guardia con Vigo”.

Descripción: “Caule a basi ramosissimo, caule ramisque prostratis, teretibus, stellato-pilosis: leviter basi cordatis v. truncatis, 5-lobatis, lobis brevibus rotundato-crenatis, caulinis mediis et superioribus basi cuneatis palmati-partitis, mediis in 5, superioribus in 3 segmenta, centrali productione segmentis parce et irregulariter dentatis omnibus (foliis) utrinque tomentellis subtus canescentibus: stipulis linear-lanceolatis, longe setosis, persistentibus; pedunculis gracilibus folio longioribus: floribus roseis calyce 2-3 longioribus: bracteolis linearibus margine vix scariosis tubum calycis subaequantibus; laciniis calycislate triangularibus, psicosis, reticulato-venosis, stellato-hirtis fructum involventibus; petalis ovato-cuneatis parce crenato-emarginatis: carpophoro depresso, plano et plicis multiradiato; carpellis glabris maturitate nigricantibus dorso planiusculis, lateribus tenuiter radiatim rugosis”.

[=*Malva tournefortiana* L.]

Malva fastigiata f. ***rotundata*** Merino in Brotéria, sér. Bot. 11: 199 (1913)

Ind. loc.: “Vive al borde de los caminos y al pie de las paredes en Viana del Bollo y Humoso, Orense”.

Descripción: “Foliorum caulinarum lobo medio perbrevis obtuso ovali vel suborbiculari, lobis in fol. inferioribus crenatis, in superioribus acute dentatis; stipulis lanceolatis; floribus inferioribus remotis, solitariis, superioribus fasciculatis”.

[=*Malva alcea* L.]

Malva nicaeensis var. ***littoralis*** Merino, Fl. Galicia 1: 259 (1905)

Ind. loc.: “entre cascajo en la ribera del mar entre Camposancos y La Guardia”.

Descripción: “Caule humili, prostrato, saepe rubente, cito denudato; floribus communiter 2, interdum 1-3; calyculi laciniis crebro 2; petalis angustis, oblongis, apice rotundato-emarginatis”.

LOU 280bis.

[=*Malva nicaeensis* All.]

Malva* × ***particeps** Merino in Brotéria, sér. Bot. 11: 199 (1913)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Caule ramisque spisse et patule pilosis, pilis simplicibus, ramulis et petiolis dense stellato-pilosis; foliis quoad formam ut in *M. moschata* L. var. *Ramondiana* G. et G. supra pilis simplicibus subtus pilis stellatis obsitis; stipulis linearibus; calyculi phyllis linearoblongis; carpellis (apsulis) fuscis, lateraliter parum radiatim rugosis, laevibus dorso glabro aut apicem versus hirsuto.

Color plantae pallide virens et hirsuties M. fastigiatam referunt; folia et praesertim carpella M. moschatam L. in ejus var. Ramondiana G. et G”.

[= *Malva fastigiata* × *moschata* var. *ramondiana*]

URTICACEAE

Urtica urens f. *multiflora* Merino, Contr. Fl. Galicia: 270 (1897)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Spicis omnibus petiolo longioribus, ad apicem caulis ex quaque axilla tribus, ex quibus duae caeteris conformess, tertia intermedia brevior pedunculo gracili, longo pendula”.

VIOLACEAE

Viola bubanii var. *tenuiuscula* Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 134 (1912)

Ind. loc.: “Habita en los robledales próximos a la parroquia de Ramilo, Orense”.

Descripción: “Exigua 8-12 mm. longa; stipularum lacinae omnes lineares; sepala linear-oblonga; corolla 1 cm. long.; petala violacea basi alba”.

[= *Viola bubanii* Timb.-Lagr.]

Viola canina var. *pubescens* Merino, Contr. Fl. Galicia: 46 (1897)

Ind. loc.: “Se da con frecuencia en las islas Morroceira y Bolheira”.

Descripción: “Caulibus foliisque pubescentibus: foliis subrotundis v. late ovatis obtusiusculis, inferioribus basi cordatis mediis et superioribus basi cordato-auricularibus auriculis se invicem tegentibus v. tangentibus, stipulis linear-lanceolatis infra fimbriatis supra ciliatis”.

[= *Viola riviniana* Rchb.]

Viola palustris f. *uliginosa* Welw. ex Merino in Brotéria, sér. Bot. 11: 192 (1913)

Ind. loc.: “A la vera de los charcos y riachuelos en varios puntos, especialmente del Tamuje, Pontevedra”.

Descripción: “Hojas, pecíolos y pedúnculos salpicados de pelos más ó menos abundantes”.

[= *Viola palustris* subsp. *palustris* L.]

Viola silvestris lusus *incompleta* Merino in Brotéria, sér. Bot. 11: 112 (1913)

Ind. loc.: “En parajes húmedos de Sanjián, Pontevedra”.

Descripción: “Corolla incompleta, tripetala, pelatis duobus superioribus deficientibus; nam duobus lateralibus existentibus basi barbatis”.

[= *Viola riviniana* Rchb.]

Viola silvestris lusus *semibarbata* Merino in Brotéria, sér. Bot. 11: 111 (1913)

Ind. loc.: “En las riberas del Tamuje último afluente del Miño, Pontevedra”.

Descripción: “Uno tantum petalo barbato; flore violaceo”.

Viola silvestris subvar. *stenophylla* Merino in Brotéria, sér. Bot. 11: 111 (1913)

Ind. loc.: “Bastante vulgar así en la costa v. g. en la de Camposancos, La Guardia, como en el interior v. g. en los castañares próximos al antiguo monasterio de San Esteban de Ribas del Sil, Orense”.

Descripción: “Petala angustiora violacea vel lilacina, 4 superiora oblongo-linearía”.

Viola stagnina var. *major* Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 133 (1912)

Ind. loc.: “Ad radices montis St. Tecla, Camposancos, Pontevedra”.

Descripción: “Elatior 1,5- 2 dm. long.; folia multo majora, crenata, superiora oblongo-lanceolata; stipulae mediae et superiores foliaceae, leviter dentatae; corolla grandior; petala lactea venis violaceis insignita”.

[= *Viola lactea* Sm.]

Viola sylvestris subvar. *stenophylla* Merino in Brotéria, sér. Bot. 11: 111 (1913)

Ind. loc.: “Bastante vulgar así en la costa v. g. en la de Camposancos, La Guardia, como en el interior v. g. en los castañares próximos al antiguo monasterio de San Esteban de Ribas del Sil, Orense”.

Descripción: “Petala angustiora violacea vel lilacina, 4 superiora oblongo-linearía”.
[= *Viola riviniana* Rchb.]

Viola × *silana* Merino, Fl. Galicia 3: 521 (1909)

Ind. loc.: “Habita en las márgenes cascajosas y apelmazadas del Sil en La Rúa subiendo probablemente hacia el Barco de Valdeorras, Orense”.

Descripción: “Humilis, 1-2 dm. alta; folia suprema subsessilia, flores superiores apetalí breviter et inaequaliter pedunculati ex V, mirabili L.: caulis pedunculi, et petiolí dense pubescentes, pubescentia retroflexa, foliorum limbus parce puberulus ex V. arenaria DC; folia superiora quandoque etiam media et ex basilaribus aliqua vel omnia ovata acuminata acata vel obtusa; stipulae lanceolatae vel linear-lanceolatae fimbriato-ciliatae ex V. silvatica Frés. Non desunt specimina ab dictis characteribus aberrantia. In aliis folia magna, inferiora reniformia, orbiculata vel late ovalia obtusissima, superiora late ovata obtusa, caulis pedunculi et peciolí grabri, stipulae fimbriato-ciliatae et iimbus foliorum vix puberulus, sed folia suprema subsessilia et flores ultimi apetalí. In aliis folia perparva reniformia orbiculata vel late ovata, breviter et obtuse acuminata; rhizoma longum et imbricatim squamatum, caulis pedunculi et foiiá parcius pubescentes; ut apparet in eís characteres V. arenarias DC. supereminent, sed in his quoque utrumque fóliuin supremum subsessile ostenditur et flores ultimi apetalí”.

LOU 2.245.

[= *Viola riviniana* Rchb.]

CISTACEAE

Cistus hirsutus var. *angustifolius* Merino in Anales Soc. Esp. Hist. Nat., ser. 2, 8: 28 (1899)

Ind. loc.: “Las hojas de esta planta abundante en los campos de Mosende (Porrino), son mucho más angostas que en la especie común en nuestro valle del Miño; asimismo el epicáliz, cáliz y caja son menores”.

Descripción: “Foliis omnibus linear-lanceolatis v. lanceolatis; epicalyce, calyce et capsula minoribus”.

[= *Cistus psilosepalus* Sweet]

Cistus hirsutus var. *nigrescens* Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 511 (1904)

Ind. loc.: “In glareosis montanis prope Lor (Lugo)”.

Descripción: “Robusta, exsiccatione nigrescens: foliis valde rugosis et viscosis, pedunculis brevissimis 1/2 cm longis”.

Cistus hirsutus var. *subglaber* Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 511 (1904)

Ind. loc.: “Inter San Esteban de Rivas del Miño et Saa, in glareosis frequens (Lugo)”.

Descripción: “Pallide virens, subglaber; caulibus et ramis gracilioribus: foliis vix rugosis, pedunculis elongatis 2-3 cm. longis: epicalyce et calyce angustioribus”.

[= *Cistus psilosepalus* Sweet]

Cistus × *hirsutus* var. *nigrescens* Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 511 (1904)

Ind. loc.: “In glareosis montanis prope Lor (Lugo)”.

Descripción: “Robusta, exsiccatione nigrescens: foliis valde rugosis et viscosis, pedunculis brevissimis 1/2 cm - longis”.

[= *Cistus populifolius* × *psilosepalus* subsp. *populifolius*]

Halimium occidentale var. *nitescens* Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 511 (1904)

Ind. loc.: “Prope pagum vocatum Saa (Lugo)”.

Descripción: “Differt a specie glabritie totius plantae et praecipue calyce, nitido, subvernicioso”.

[= *Halimium lasianthum* subsp. *alyssoides* (Lam.) Greuter]

Tuberaria globulariaefolia var. *ecaliculata* Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 132 (1912)

Ind. loc.: “In montibus prope La Guardia, Tabagón, Goyán, etc. Propagada en los montes próximos al Miño en su último valle, Pontevedra”.

Descripción: “Caulis inferne hirsutus ceterum glaber, plerumque (interdum a basi) ramosus rami steriles ex axillis foliorum inferiorum caulinarum prodeuntes; folia viridia, basilaria et inferiora

limbo magno 3-4 cm. longo elliptico vel obovato obtuso, supra simpliciter subtus fasciculato-piloso; epicalix nullus; flos spectabilis 5-6 cm; diam.; filamenta bi-triseriata et antherae nigricantes”.
[= *Tuberaria globulariifolia* (Lam.) Willk.]

Tuberaria inconspicua* var. *gallaecica Merino, Contr. Fl. Galicia Supl. I: 40 (1898)

Ind. loc.: “Florece por primavera y otoño en los arenales del tercer kilómetro”.

Descripción: “Floribus aliis in racemo terminali scorpioideo, aliis (inferioribus) saepe in axillis foliorum mediorum et superiorum, v. extraaxillaribus: petalis calyce multo longioribus basi atromaculatis; capsula puberula, ovoidea, trigona, calyce parum brevioro”.

[= *Tuberaria guttata* (L.) Fourr.]

Tuberaria variabilis* f. *diformis Merino, Contr. Fl. Galicia: 211 (1897)

Ind. loc.: “Florece por primavera y otoño, tercer kilómetro, en los arenales del tercer kilómetro”.

Descripción: “Floribus aliis racemo terminali scorpioideo, quorum duo phylli epicalycis sepalis breviores, aliis solitariis longe pedunculatis in axilla foliorum mediorum et superiorum nascentibus, quorum phylli epicalycis sepalae aequant v. non”.

[= *Tuberaria guttata* (L.) Fourr.]

Tuberaria variabilis* var. *maritima Merino, Fl. Galicia 1: 177 (1905)

Ind. loc.: “es abundantísima en los arenales que se extienden desde la playa hasta Olveira y Corrubedo, Coruña (Merino)”.

Descripción: “raíz dura tortuosa; tallos rígidos; hojas pequeñas sentadas, las inferiores oblongas angostadas en la base, trinerviadas, las superiores lineares ó linear-oblongas uninerviadas; racimo florífero frecuentemente con algunas hojas intercaladas; piececillo filiforme 2-3 veces más largo que el cáliz; mancha de los pétalos variable, á veces nula. Planta de 1/2 á 3 decímetros de alt., no viscosa; hojas, tallos, epicáliz y cáliz cinérovellosos”.

[= *Tuberaria guttata* (L.) Fourr.]

Tuberaria variabilis* var. *mixta Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 132 (1912)

Ind. loc.: “In arenosis ad ostium Minii”.

Descripción: “Caulis valde hirsutus superne sicuti pedunculi et pedicelli glandulosi; folia subtus tota facie supra a medio ad apicem stellato-pubescentia; petala parvula apice denticulata. Videtur ex var. cinerea Wk. (var. litoralli Rouy et Fouc.) et var. Cavanilesii Wk. (subvar. serrato Rouy) proles orta”.

[= *Tuberaria guttata* (L.) Fourr.]

FRANKENIACEAE

Frankenia hirsuta* f. *tomentosa Merino, Fl. Galicia 1: 192 (1905)

Ind. loc.: “es bastante copiosa alrededor de la costa de La Toja, Pontevedra”.

Descripción: “Folia minora, 2-3 mm. longa, eadem ac caules saltem juvenes tomento canescente obducti”.

CAPPARACEAE

Cleome violacea* var. *ortegae Pau & Merino, Fl. Galicia 3: 516 (1909)

Ind. loc.: “Abundante la variedad en tierras baldías y estériles de Montefurado y Sequeiros, Lugo, y entre las viñas de Fontey cerca de La Rúa, Orense”.

Descripción: “Caule ramis et pedicellis sparse et patule pilosís; foliolis foliorum interiorum oblongis”.

LOU 2.237.

[= *Cleome violacea* L.]

CRUCIFERAE

Arabis merinoi Pau ex Merino, Fl. Galicia 1: 140 (1905)

Ind. loc.: “Abunda en la zona montana de la región media, v. g. en el valle de Lúzara, faldas peñascosas del monte Oribio, en Cereigedo de Cervantes, en el valle de Teixeira entre Lúzara y Louzarela, Lugo; en los montes próximos á Humoso, cerca de la aldehuela llamada Hermidas, en

los picachos del Invernadeiro, Orense (Merino)”.

Descripción: “Difiere de la precedente en ser sus tallos ramosos; las hojas muy obtusas, cubiertas de pelos estrellados, profundamente dentadas. La planta forma cespced extendido y flojo con multitud de tallos estériles foliosos terminados en rosetón”.

LOU 129.

Barbarea vulgaris f. *ciliata* Merino, Fl. Galicia 3: 512 (1909)

Ind. loc.: “In pratis ad Compostellam. En algunos prados de Cornes cerca del puente del ferrocarril, sitio llamado Molinos de Viéitez, Coruña”.

Descripción: “Foliorum modiorum ac superiorum segmenta vel lobuli prae-sertim laterales ciliati”.

LOU 2.232.

Brassica cheiranthus var. *brachypodos* Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 513 (1904)

Ind. loc.: “Prope pagum Santa Marina de Lózara (Lugo)”.

Descripción: “Pedicello brevissimo et crasso (2-3 mm. longo, 2 mm. lato); 1 silicuis oblongo-cylindricis, torulosis, turgidis, setulosis, rostro basi 3-4 spermo”.

Capsella bursa-pastoris f. *integrifolia* Merino, Fl. Galicia 3: 511 (1909)

Ind. loc.: “Aparece frecuentemente en Galicia”.

Descripción: “Silícula profundamente escotada; estilo más corto que los lóbulos de la escotadura”.

Capsella bursa-pastoris var. *truncata* Merino, Fl. Galicia 3: 511 (1909)

Ind. loc.: “La var. truncata en los alrededores de Santiago”.

Descripción: “Demissa, 8-20 cm. alta; sépala viridia vel apice rubella petalis paulo breviora; silícula parva aequae longa ac lata (2-4 milímetra) apice truncata varius rotundata vel brevissime emarginata; stylus eminens. Varietati pygmaeae Baenitz videtur similis, sed caula longiore, calice vix rubello diversa”.

LOU 2.227.

Cardamine hirsuta var. *pterocarpa* Merino, Contr. Fl. Galicia: 279 (1897)

Ind. loc.: “Hemos visto en la isla Marroceira un numeroso grupo de esta planta rara, por no decir única, á causa del ala que circuye la semilla”.

Descripción: “Differt a sp. foliis caulinis obovatis, hirsutis, parce et grosse dentatis basi cuneatis, sub fructus maturitate in gyros varios retortis; siliquis in racemum brevem, laxum, dispositis longiuscule apiculatis, primum pubescentibus demum glabris; seminibus tetragono rotundatis ala circumdati”.

[= *Cardamine hirsuta* L.]

Cardamine hirsuta f. *subnuda* Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 130 (1912)

Ind. loc.: “Vive en los alrededores de Camposancos y La Guardia, Pontevedra”.

Descripción: “Multicaulis, caule centrali aphylo racemum fructiferum basi interruptum ferente, ceteris 3-4 foliis praeditis”.

[= *Cardamine hirsuta* L.]

Cardamine pratensis var. *ciliata* Merino in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 11: 80 (1911)

Ind. loc.: “Alrededores de Tuy, Caldelas., Pontevedra”.

Descripción: “Segmenta fol. omnium ciliata; planta 3-4 dm. Alta”.

[= *Cardamine pratensis* subsp. *pratensis* L.]

Cardamine silvatica f. *nudicaulis* Merino, Contr. Fl. Galicia: 19 (1897)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Caulibus lateralibus foliosis, centrali mido”.

[= *Cardamine flexuosa* With.]

Cardamine × *hydrophila* Merino?, Fl. Galicia 3: 513 (1909)

Ind. loc.: “In uliginosis ripisque fluviorum ad Compostellam, Coruña. Vive en parajes muy húmedos y preferentemente en las orillas de los riachuelos del Sar arrabales de Santiago”.

Descripción: “Radix tota fibrillis obtecta, brevis; foliorum radicalium laxae rosulatorum segmenta ovalia vel suborbicularia sinuato-dentata; foliorum caulinarum 5-10 segmenta angustiora et lon-

giora, inferiora oblonga vel oblongo-lanceolata sinuato-dentata, superiora linearía integra vel parce dentata, stamina 5-6. In hac planta characteres eminentiores ex *C. silvatica* Link depromti. sed foliorum caulnorum segmenta ut in *Cardamine hirsuta* L. Quod si uti pro-ductus hybridationis non admittatur, habenda erit quasi quid medium inter *C. silvaticam* et *C. hirsutam*, harumque proinde distinctio specifica vix concedí potest”.

LOU 2.234.

[=*Cistus hirsuta* × *flexuosa*]

Cochlearia danica* f. *colorata Merino ex M. Laínz in Laínz, Aport. Fl. Galicia: 114 (1955)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “”.

[=*Cochlearia danica* L.]

Cochlearia danica* var. *gallaecica Pau in Merino? in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 513 (1904)

Ind. loc.: “Muy propagada en la próxima costa de La Guardia (Pontevedra)”.

Descripción: “Silicula styloque minoribus. (Pau in litt.)”.

Erysimum linifolium* var. *brachycarpum Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 129 (1912)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Siliqua brevis, 1-2 cm. longa, seminibus ala angusta apice dilatata cinctis”.

Erysimum linifolium* var. *longesiliquosum Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 129 (1912)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Siliqua 4-5 cm. longa; seminibus ala inconspicua apice amplius dilatata circumductis”.

Lepidium heterophyllum* var. *contractum Merino, Fl. Galicia 1: 118 (1905)

Ind. loc.: “en los prados de nuestra costa entre la desembocadura del Miño y La Guardia”.

Descripción: “Viride, molliter pubescens: caules perbreves 10-15 cm, longi folias subimbricatis obsiti, simplices vel apice 2-3 ramos brevissimos ferentes; racemi etiam fructiferi valde contracta, siliculae se invicem tangentes; siliculae latiores, brevius pecicellatae; stylus ex emarginatura 1 mm. egrediens. Datur in gratis maritimis prope oram Minnii”.

LOU 105.

[=*Lepidium heterophyllum* Benth.]

Lepidium heterophyllum* var. *glabrum Merino in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 11: 79 (1911)

Ind. loc.: “In campestribus prope Turelos [Furelos], Coruña”.

Descripción: “Folia omnia glabra; caulis a medio ad apicem pilosus, pedicelli pubescentes”.

[=*Lepidium heterophyllum* Benth.]

Lepidium heterophyllum* var. *vazquezii Merino in Brotéria, sér. Bot. 11: 110 (1913)

Ind. loc.: “Nunca habíamos visto semejante var. hasta que el ya mencionado Sr. Vázquez Estévez a. quién nos complacemos en dedicarla nos envió un buen ejemplar de los alrededores de Arbo, Pontevedra, con los caracteres indicados; tanto las hojas radicales como las caulinares y las silículas son propias del *L. heterophyllum* en la lampiñez se parece al *Lepidium pratense* Serres apud Schultz, que habita las montañas alpinas”.

Descripción: “Radice verticali 1,5-3 dm. longa, haud squamosa; caulibus, foliis et inflorescentia tota glaberrimis”.

[=*Lepidium villarsii* Gren. & Godr.]

Nasturtium officinale* var. *macrocarpum Merino, Contr. Fl. Galicia Supl. I: 41 (1898)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Siliquae 2 cm., trinerviae, nervis aequalibus, et inter nervos venis anastomosantibus munitae”.

[=*Rorippa nasturtium-aquaticum* (L.) Hayek]

Sisymbrium austriacum* var. *littoreum Merino, Fl. Galicia 1: 125 (1905)

Ind. loc.: “cría abundante en nuestra costa desde Oya hasta Bayona, Pontevedra”.

Descripción: “Perenne, caule ramisque solidis adpresse villosis; foliorum pubescentium et sinuato-pinnati-lobatorum vel pinnatifidorum lobis obtusis, immo saepe rotundatis, integris vel sinuatis, oppositis vel alternantibus nervo medio facie superiori albido; racemis siliquiferis inferne laxis, a medio ad apicem confertissimis, paulo ante maturitatem pedicellis et siliquis erectis, crassis; stylo ovoideo hasi contracto; in maturitate pedicellis sursum arcuatis, siliquis et stylo gracilioribus; seminibus ovatis, basi oblique truncatis, apice sensim attenuatis”.

LOU 114bis.

[=*Sisymbrium austriacum* subsp. *chrysanthum* (Jord.) Rouy & Foucaud]

Teesdalia falciformis Merino, Contr. Fl. Galicia: 29 (1897)

Ind. loc.: “Planta muy escasa; dase al comienzo del cuarto kilómetro, como á 200 m. de este Colegio y 10 m. del Miño”.

Descripción: “Planta humilis 5-8 cm. alt., glabra, caespitosa plures rosulas confertas denseque foliatas edens: foliis solo adpressus aut partulis, linearibus, carnosis pectinatifidis, lobis falcalis (h. e. foliorum apicem ver sus arcuatis) linearibus, acutis: caulibus simplicibus, singulis ex centro rosularum prodeuntibus; caule ex primaria rosula nascente nudo, cateris 1-2 foliolos conformes gerentibus; petalis 4 subaequalibus sépala vix superantibus; staminibus 4, antheris flavescensibus; fructu racemoso, pedunculo patenti siliculae aequilongo; stylo nullo”.

[=*Teesdalia coronopifolia* (J.P. Bergeret) Thell.]

Teesdalia nudicaulis var. *pusilla* Merino, Fl. Galicia 1: 112 (1905)

Ind. loc.: “En nuestra costa, entre La Guardia, Sanjian y Oya, Pontevedra (Merino); alrededores de Furelo, Coruña (Sánchez Varela)”.

Descripción: “Planta enana de 2 á 6 cm. de altura; tallo único, desnudo por lo general; las hojas basilares casi todas enteras de limbo circular más corto que el pecíolo”.

[=*Teesdalia nudicaulis* (L.) R. Br. in W.T. Aiton]

Thlaspi silvestre var. *oligospermum* Merino, Fl. Galicia 3: 510 (1909)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Differt a sp. radice caules floriferos tam simplices quam ramosos simul ac caulicuios emitente, antheris initio virescentibus; seminibus paucioribus 2-4 innnoquoque loculo: a var. virente Jordan (ut species) colore antherarum stylo longiore seminibus paucioribus discrepat”.

[=*Thlaspi caerulescens* J. Presl & C. Presl]

RESEDACEAE

Astrocarpus latifolius Merino in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 1: 116 (1901)

Ind. loc.: “Dase en los arenales de la costa entre La Guardia y Oya”.

Descripción: “Laete virens, perennis, multicaulis, procumbens: caulibus cito denudatis ramos foliosos edentibus, e quorum apice rosulato ramuli floriferi prodeunt: foliis carnosis, oblongis v. oblongo-spathulatis 4-5 cm. long. 5-7 mm. latis (sectione latiore): racemis elongatis. laxifloris; pedicellis 1/2 mm. 1., fructiferis incrassatis; sepalis quatuor orbicularibus, quinto superiore minore, ovato, acutiusculo, omnibus vel sub anthesi reflexis; petalis glandulae: affixis; superioribus 7-9 laciniatis, infimo una lacinula constante: staminibus 12-16 glabris, antheris flavis; carpidiis saepius 7 glabris, gibbis, gibbere styllum superante”.

[=*Sesamoides suffruticosa* (Lange) Kuntze]

Reseda luteola var. *trifida* Merino, Algunas Pl. Raras: 18 (1895)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Petalis lateralibus infimoque triidis”.

[=*Reseda luteola* L.]

Reseda media var. *intermedia* Merino, Fl. Galicia 1: 82 (1905)

Ind. loc.: “en algunas paredes del Pasaje de Camposancos”.

Descripción: “Folia latiora pinnatifida vel rarius pinnatisecta; calycis laciniae 5-6 in fructificatione sat accrescentes, duplo quam sub anthesin majores, oblongo-spathulatae; pedunculi 1 cm. longi; petala 6-8, et tunc 4 superiora, aequalia; antherae. Luteae”.

LOU 63bis.

[=*Reseda media* Lag.]

Reseda media var. ***microcarpa*** Merino, Fl. Galicia 1: 82 (1905)

Ind. loc.: “Ad pagum Camposancos”.

Descripción: “Capsulis duplo v. triplo minoribus subglobosis”.

LOU 63ter.

[=*Reseda media* Lag.]

ERICACEAE

Bryanthus (Daboecia) polifolius f. ***abnormis*** Merino in Brotéria, sér. Bot. 12: 166 (1914)

Ind. loc.: “Encontrado en los contornos de Arbo por el Sr. Vázquez Estévez de quien hemos recibido 2 muestras”.

Descripción: “Corolla dialipetala h. e. 4 petalis constans”.

Daboecia polifolia f. ***albiflora*** Merino? in Anales Soc. Esp. Esp. Hist. Nat., ser. 2, 10: 183 (1901)
nom. nud.

Ind. loc.: “Junto á la carretera que conduce desde Ber á la Cruz del Incio”.

Descripción: “”.

Erica arborea lusus ***glandulifera*** Merino in Brotéria, sér. Bot. 14: 166 (1916)

Ind. loc.: “Los ejemplares remitidos de las cercanías de Arbo por el Sr. Vázquez Estévez tienen la propiedad indicada que creemos excepcional”.

Descripción: “Pedunculis et corolis glandulas albas suaveolentes ferentibus”.

Erica cinerea f. ***albiflora*** Pau in Merino, Contr. Fl. Galicia Supl. I: 25 (1898)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “presentan alguna rara vez la corola blanca”.

Erica cinerea var. ***floribunda*** Merino, Fl. Galicia 2: 255 (1906)

Ind. loc.: “Habita terrenos pedregosos al borde de la vía ferrea entre San Esteban de Ribas del Sil y los Peares”.

Descripción: “Ramulis floriferis plurimis danse confertis subimbricatis inflorescentiam thyrsoidem 2-3 dm. longam formantibus; corollis roseo-violaceis”.

LOU 1.041.

[=*Erica cinerea* L.]

Erica occidentalis Merino in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 67 (1902)

Ind. loc.: “In prinetis inter Tuy et Guillarey, Pontevedra”.

Descripción: “Planta fruticosa 6-8 dm. alta, mide ramosa, rami ramulique tomentosi, graciles, virgati, flexuosi, patentis horizontales vel etiam deorsum arcuati; folia patentia vel recurva, linearia, subkis sulcata, base scariosa albescentia, juvenilia puberula, in verticillis quaterna: flores longiuscule pedicellati in apice ramulorum divaricatorum 2-8 subverticillati; bracteae calycisque lacinia obtusiuscule longis ciliis circanductae earumque carines virides raro purpurascens: corolla corneae vel pallide rosae fauce ampla, cylindrico-campanulace lobi rotundati; anthieratum subexertarum appendices profunde bifidae, segmentis longis filiformibus basilatiore denticulatis; stylus valde exsertus”.

[=*Erica australis* L.]

Erica tetralix var. ***fuscescens*** Merino, Fl. Galicia 2: 253 (1906)

Ind. loc.: “En el monte Castelo, cerca de Galdo, Lugo”.

Descripción: “Exceptis ramulis, subglabra, exticcatione fuscescens; folia breviora et latiora lanceolata vel ovato-lanceolata minus revoluta subtus glaberrima alba papillosa”.

LOU 1.038.

[=*Erica tetralix* L.]

Erica tetralix var. ***verinensis*** Pau ex Merino, Contr. Fl. Galicia Supl. I: 24 (1898)

Ind. loc.: “La encontramos en Agosto de 1897 cerca de Verín, en donde es muy abundante con especialidad en los montes inmediatos al pueblo llamado Alvarellos”.

Descripción: “Planta cinerascens; a sp. differt calycis lactniis linearoblongis, obtusioribus, corolla minore, foliisque valde revolutis”.

[=*Erica tetralix* L.]

Erica umbellata var. *filiformis* Merino, Fl. Galicia 2: 258 (1906)

Ind. loc.: “En los montes que rodean á La Guardia y á los dos Tabagones, Pontevedra”.

Descripción: “Rami graciles divergentes; ramuli floriferi filiformes divaricati foliis angustioribus subsetaceis minusque confertis muniti”.

LOU 1.048.

[=*Erica umbellata* Loefl. ex L.]

Ericodes (Calluna) vulgaris var. *intermedia* Merino in Brotéria, sér. Bot. 12: 166 (1914)

Ind. loc.: “Común en los brezales de los montes que rodean á Humoso, Orense”.

Descripción: “Differt a var. pubescente Koch indumento pubescente viridi minus denso”.

PRIMULACEAE

Anagallis arvensis var. *grandifolia* Merino in Brotéria, sér. Bot. 14: 163 (1916)

Ind. loc.: “Nuestra planta, copiosa en toda la última cuenca del Miño sobre todo en las tierras cultivadas, si bien posee hojas notablemente mayores, las corolas sin embargo son rojas y. debe subordinarse a la *Anagallis arvensis* L”.

Descripción: “Folia majora ovato-oblonga; corolla duplo major. Excludatur var. latifolia Lge. = *Anagallis latifolia* L. de qua supra agitur”.

Anagallis latifolia var. *major* Merino in Brotéria, sér. Bot. 12: 35 (1914)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Caulibus robustis saepe basi radicanibus, 2-3,5 dm. longis, ramosis; foliis superioribus oppositis aut verticillatis; pedunculis subfiliformibus vel crassioribus; corollae lobis ciliato-glandulosis”.

Anagallis parviflora var. *bicolor* Merino, Contr. Fl. Galicia Supl. I: 28 (1898)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Corolla basi rubra, caeterum coerulea”.

Anagallis tenella var. *sparsifolia* Merino, Fl. Galicia 2: 33 (1906)

Ind. loc.: “La variedad en parecidos sitios en los alrededores del Son á pocos metros del mar, Coaña”.

Descripción: “Folia majora, inferiora opposita, superiora sparsa, longius petiolata; laciniae calycinae mediam corollam attingentes”.

LOU 765.

Anagallis × *associata* Merino in Brotéria, sér. Bot. 14: 163 (1916)

Ind. loc.: “Vive en los arenales del 3er kilóm. a contar desde la boca del Miño mezclada con sus progenitores”.

Descripción: “Folia media saepe, superiora bina vel terna fere semper, quam in *A. parviflora* angustiora, ovato-lanceolata aut oblonga raro ovata; pedunculi breves folia aequantes vel longiores; corollae a basi usque ad medium rubrae ceterum coeruleae, lobi apice ciliato-glandulosi: caulis valde ramosus prostratus aut subsimplex, erectus”.

Glaux maritima f. *brevifolia* Merino, Fl. Galicia 3: 570 (1909)

Ind. loc.: “Ambas formas en los últimos kilómetros de las riberas del Miño, Pontevedra”.

Descripción: “Folia brevía, inferiora ovata superiora oblonga; flores folia aequantes vel superantes”.

LOU 2.337.

[=*Glaux maritima* L.]

Glaux maritima f. *longifolia* Merino, Fl. Galicia 3: 570 (1909)

Ind. loc.: “Ambas formas en los últimos kilómetros de las riberas del Miño, Pontevedra”.

Descripción: “Folia omnia oblongo-lanceolata quam in f. praec. longiora; flores foliis multo breviores in spicam laxam dispositi”.

LOU 2.338.

[=*Glaux maritima* L.]

Lysimachia mixta Merino, Fl. Galicia 2: 31 (1906)

Ind. loc.: “In rupestribus prope fluminis Sil ripas inter opp. Montefurado et Sequeiros; haud frequens”.

Descripción: “*Lysimachia vulgaris* L., similis: a qua discernitur, statura minore, caule 6-12 dm. alto, inferne 2-4 dm. nudo, squamoso, squamis fuscis ovato-lanceolatis vel lanceolatis sentim sursum in folia transmutatis; foliis angustioribus, lanceolatis v. linear-lanceolatis obtusiusculis, apiculatis, caulinis semper ternatim vel quaternatim verticillatis, subsessilibus; corollae limbo flovo, tubo rubro; caetera ut in L. vulgari. Floret aestate”.

LOU 763.

[=*Lysimachia vulgaris* L.]

Lysimachia vulgaris* f. *rubrotincta Merino, Fl. Galicia 3: 571 (1909)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “por tener la corola el tubo rojo”.

[=*Lysimachia vulgaris* L.]

Samolus valerandi* f. *acaulis Merino, Contr. Fl. Galicia Supl. I: 28 (1898) *nom. nud.*

Ind. loc.: “Bañados por las aguas del Miño viven grupos numerosos de esta especie en que todas ó casi todas las flores son radicales”.

Descripción: “”.

CRASSULACEAE

Sedum brevifolium* var. *cineritium Merino, Fl. Galicia 1: 529 (1905)

Ind. loc.: “Copiosísima en rocas y cercas de todo el valle de Lóuzara, no tanto en el Courel, Lugo; escasa entre los precipicios del Invernadeiro, Orense (Merino)”.

Descripción: “Estatura doble ó triple mayor; hojas de igual forma pero mayores, blanco-cinéreas, con la cara superior aplanadita y á veces cóncava; cimas bracteadas, de numerosas flores pediceladas; corola casi siempre blanca”.

LOU 630.

[=*Sedum brevifolium* DC.]

Sedum hirsutum* var. *rubellum Merino in Brotéria, sér. Bot. 11: 50 (1913)

Ind. loc.: “In saxis musco tectis ad Camposancos. Vive sobre piedras revestidas de musgo en Camposancos, Pontevedra”.

Descripción: “Planta exigua, caulibus 1-4 c. longis; foliis sepalsisque rubellis tota glandulifera, petalis quoque linea rubra dorsali piloso-glandulosis”.

[=*Sedum hirsutum* All.]

Umbilicus pendulinus* var. *bracteosus Merino, Contr. Fl. Galicia: 276 (1897)

Ind. loc.: “Esta variedad se dá con bastante abundancia en los ribazos sombríos del pueblo de Camposancos”.

Descripción: “Florum inferiorum. ac mediorum bracteis magnis ipsos flores aequantibus”.

[=*Umbilicus heylandianus* Webb in Webb & Berthel.]

SAXIFRAGACEAE

Saxifraga* × *pau Merino, Fl. Galicia 1: 540 (1905)

Ind. loc.: “In paludosis inter montes Ancarenses prope jugum Verdea de Piornedo dictum, prov. Lucensis”.

Descripción: “Facies hujus plantulae tam brevitatem (non forma) foliorum et caulium, quam panicula propter ramos breves augusta el *S. stellaris* L. similis, sed bubillis e rhizomate una cura caudiculis foliosis e rhizomate prodeuntibus, foliis longius cuneatis, paniculae ramos a basi saepe vel a medio caule enascentibus, aliquibus floribus ingenmmas inferne foliosas conversis, corollaeque petalis tantisper inaequalibus ad *S. Clusii* Gou. var. *lepismigena* Pau maxime accedit”.

LOU 643.

[=*Saxifraga lepismigena* × *stellaris*]

ROSACEAE

Crataegus monogyna var. ***pilifera*** Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 191 (1912)

Ind. loc.: “Ad ripas flum. Bibey prope Humoso, Orense. Propagado en las márgenes del Bibey, cercanías de Humoso, Orense”.

Descripción: “Pedunculis et pomis pilis longis sparsis obsitis; cimis paucifloris soepe ad unum aut duos flores contractis: a var. *Kyrtostyla* Beck distincta, tum quia calix non est laniger et quia poma non minora”.

[=*Crataegus monogyna* Jacq.]

Crataegus monogyna f. ***pinnatifida*** Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 191 (1912)

Ind. loc.: “En algunos pinares del pasaje de Camposancos, Pontevedra”.

Descripción: “Foliorum limbo pinnatifido aut pinnatipartito basi vix cuneato, breviter in petiolum decurrente, segmentis oblongo-linearibus horizontaliter proreptis, dentatis vel bi-trilobo-dentatis, terminali trilobo-dentato”.

[=*Crataegus monogyna* Jacq.]

Geum albarracense var. ***rigidum*** Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 500 (1904)

Ind. loc.: “In pratis humidis prope fluvium Bebey contra pagum Humoso (Orense)”.

Descripción: “Caule rigido virgato, superne parce brachiato-ramoso; foliis caulinis magis divisis, petalis sulphureis, capitulis et nuculis majioribus”.

[=*Geum hispidum* Fr.]

Potentilla hirta subvar. ***brevidentata*** Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 189 (1912)

Ind. loc.: “Habita con la var. en los montes de Ramilo en el paraje llamado Choza”.

Descripción: “Obscure virens omnibus partibus minor; foliolorum dentes perparvi limbo breviores; inflorescencia pauciflora; a var. *pedata* Koch et statura et inflorescentia differens”.

[=*Potentilla asturica* Rothm.]

Potentilla tormentilla f. ***polypetala*** Merino in Brotéria, sér. Bot. 11: 184 (1913)

Ind. loc.: “Cogida por D. José Vázquez Estévez en los contornos de Arbo, Pontevedra”.

Descripción: “Foliorum segmenta oblongo-cuneata subtus longis pilis argenteis obsita, calicis et caliculi phylla 4-6; petala 8-12 aut plura se invicem partim tegentia”.

[=*Potentilla erecta* (L.) Raeusch.]

Poterium verrucosum f. ***pubescens*** Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 190 (1912)

Ind. loc.: “Vive en tierras feraces de Humoso, Orense”.

Descripción: “Fructu inter tubercula pubescente, stipitato”.

[=*Sanguisorba verrucosa* (Link ex G. Don) Ces.]

Rosa alpina var. ***gallaecica*** Pau in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 497 (1904) *nom. nud.*

Ind. loc.: “Vive en los confines de Lózara Louzarela, donde aparece también una forma de hojas menores microphylla”.

Descripción: “”.

Rosa ancarensis Pau & Merino ex Merino, Fl. Galicia 3: 550 (1909)

Ind. loc.: “In umbrosis montium Ancares prov. Lugo”.

Descripción: “Elata, 2-3 ni. alta, laxa; aculei uncinati rarius falcati robusti in ramis floriferis tenuiores; folia utrinque pubescentia eglandulosa supra laete viridia subtus pallidiora e foliolis 5-7 (raro 9) foliolis composita, foliíola basi attenuata simpliciter dentada dentibus fere omnibus eglandulosis, in foliis ramorum inferioribus obovata obtusa vel subtruncata in superioribus ovato-lanceolata acuta; petioli pubescentes eglandulosi inermes vel una alterave acicula comitati; stipulae pubescentes tantum, margine parce glandulosae, auriculis ovatis acutis divaricatis, superioribus paulo latioribus; bractea 1-2 sericeo-pubescens pedicello longiores integrae vel apice laciniatae; flores 1-2 breviter pedicellati pedicello glabro aut pilosulo; sépala foliácea pubescentia eglandulosa longiora

pinnatifida sub anthesi reflexa (in fructificatione...?); corolla alba ad pallide rosea; styli sat exerti glabri vel partisse me pilosi; urceoli immaturi parvi obovato-oblongi nigri laeves. Eosae coriifoliae Fries similis, ab ea diversa aculéis robustioribus, foliolis angustioribus inferne magis attenuatis, dentibus omnibus simplicibus et praecipue stylis glabris vel subglabris. An sépala in fructificatione sese erigant et quandiu permaneant adirne dubium, siquidem non nisi florentem plantam vidimus ideoque utrum ad SECO, montanam vel potius ad SECO, caniriam spectet res modo incerta, licet nobis ad illam pertinere probabilius videtur”.

LOU 2.302.

[=*Rosa villosa* × *gr. canina*]

Rosa canina var. ***glabra*** Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 498 (1904)

Ind. loc.: “En Belesar, cerca de, la margen del Miño (Lugo)”.

Descripción: “Folia utrinque glabra, simpliciter vel duplicato-serrata”.

Rosa micrantha var. ***multiflora*** Merino ex C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 86: 87 (1964)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “”.

[=*Rosa micrantha* Borrer ex Sm.]

Rosa multiflora Merino, Fl. Galicia 3: 545 (1909)

Ind. loc.: “Inter pagos Sequeiros et Novaes, Lugo. Forma algunos matorrales entre la aldea de Sequeiros y Novaes cerca ya de esta, Lugo”.

Descripción: “Caules erecti elati 2-3 m, alti; aculei robusti falcati basi angusta dilatati; foliola magna ovata, abovata vel elliptica, terminalia majora 3,5-4,5 cm. longa, omnia subtus (juvenilia supra quoque) pilosula obtusa raro breviter acuta, subtus tota superficie glandulosa margine denticulato-dentata et glandulosa, dentibus prope basin brevissimis subnullis; petioli puberulo-glandulosi ad basin etiam aciculis praediti; rami floriferi longi inermes vel parce aculeati; inflorescencia umbeliformi multiflora (flores 8-11) e 4-5 pedunculis laevibus erectis formata, singulis pedunculis 2-3 flores pedicellatos ferentibus, pedicellis glandulosis; sepala refracta laciniata, extus glandulosa cito decidua; urceoli parvi ovaes vel oval-oblongi laeves aut ima basi parce glandulosi, maturitate rubentes; stili lanati”.

LOU 2.297.

[=*Rosa micrantha* Borrer ex Sm.]

Rosa villosa f. ***auriensis*** Merino in Brotéria, sér. Bot. 11: 183 (1913)

Ind. loc.: “En los contornos de Quintela de Humoso, Orense”.

Descripción: “Foliola ut in praeced. For. sed prosus eglandulosa; pedicelli et fructus subsphaericus, 10-14. latus, crebris aciculis glanduliferis horriduli”.

[=*Rosa villosa* L.]

Rosa* × ***cognata** Merino, Fl. Galicia 3: 546 (1909)

Ind. loc.: “In montibus Ancares vocatis Lugo et in aliis Casayo appellatis Orense. Vive en los bosques de los Picos de Ancares, Lugo, y en los de los montes de Casayo, Orense”.

Descripción: “Ex *R. villosa* L. caules aculeis crebris rectis vel subrectis, aliis robustis basi obovata dilatatis, aliis tenuioribus armati; rami floriferi inermes aut frequentius basi vel ad medium usque aculeati; folia e 5-7 foliolis utrunque villosis vel pubescentibus constantia, foliola obovata vel elliptica supra cano-viridia subtus pallidiora eglandulosa vel parce glandulosa margine simpliciter vel duplicato-dentata et. glandulosa, pleraque obtusa, pauca acutiuscula; stipulae pubescentes et spisse glandulosae, auriculis latis in superioribus latioribus ovaüs erectis vel falciformibus conniventibus. Ex *R. alpina* L. Sépala integra perraro aliqua 1-2 lacinulis inferne donata, medio dorso hispido-glandulosa lateribus glandulosa apice denticulata erecta conniventia et persistentia; urceoli subglobosi aut late pyriformes maturi rubentes vel fusceseentes et pedicello recurvo cernui, quandoque erecti”.

LOU 2.299.

[=*Rosa villosa* L.]

Rubus candidans* × ***vestibus** Pau & Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 498 (1904)

nom. nud.

Ind. loc.: “En los montes del Courel, v. gr. en Moreda (Lugo)”.

Descripción: “”.

Rubus merinoi Pau ex Merino in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 3: 188 (1904)

Ind. loc.: “Vive á pocos metros de la Iglesia de Cereigedo de Cervantes y encima del valle de Lózara cerca de la aldea de Pórtela (Lugo Merino)”.

Descripción: “Rama estéril cilindrícea, estriada, aguijones desordenados y de dos suertes; unos mayores comprimidos, rectos, rígidos, otros menores setiformes y glandulosos: estípulas filiformes, plumosas; pecíolos con aguijones pequeños, subsetáceos y espaciados: hojas verdes alampñadas, con raros pelos sedosos, pegados y plateados, que nacen de los nervios del envés, aserradas; dientes finos uniformes y cuspidados en la base escotada; hojuelas laterales brevemente pecioladas, pecíolo de la central una tercera parte menor que la longitud de la misma hojuela. Rama fértil cilíndrica, tomentoso-setosa: hojas ínfimas de tres hojuelas, las laterales menores, todas brevemente pecioladas, las restantes monofilas arriñonadas: inflorescencia foliosa hasta la terminación, tomentosa, con aguijones débiles, largos, y cerdas glandulosas: cáliz tomentoso-glanduloso; pétalos enormemente más largos, oblongos, adelgazados en ambas extremidades, róseos como los estambres, y estos excediendo como los pétalos notablemente á los estilos”.

Rubus plicato* × *vestitus Pau & Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 499 (1904) *nom. nud.*

Ind. loc.: “En el Cerezal y Villarjuán (Lugo)”.

Descripción: “”.

Rubus radula var. ***fortis*** Pau in Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 499 (1904)

Ind. loc.: “Cerca de los Picos de Ancares (Lugo)”.

Descripción: “Robustior et densiore pube vestitas”.

Rubus subgen. ***batotypus*** Dumort. ex Merino, Fl. Galicia 1: 441 (1905) *nom. illeg.*

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Tallos frutescentes; hojas digitado-partidas en 3-5 (rara vex 7) folíolos; estípulas adheridas al pecíolo; drupas más ó menos numerosas no separables naturalmente del receptáculo”. [= *Rubus* subgen. *Rubus* L.]

LEGUMINOSAE

Anthyllis vulneraria var. ***rubriflora*** Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 501 (1904) *nom. illeg.*

Ind. loc.: “Abunda entre piedras en todo el valle de Lózara, especialmente en las inmediaciones de Santalla, y sube hasta los montes de Portela (Lugo). Sembrada en nuestro Botánico prospera y se propaga con toda facilidad casi al nivel del mar”.

Descripción: “calycibus concoloribus”.

[= *Anthyllis vulneraria* subsp. *iberica* (W. Becker) Jalas ex Cullen]

No tipificado. PINO PÉREZ (2014: 23).

Anthyllis vulneraria var. ***transiens*** Merino, Contr. Fl. Galicia Supl. I: 33 (1898)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Indumentum totius plantae virentis v. lutescentis minus sericeum: foliorum inferiorum foliolum terminale lateralibus 6-8 majus, in foliis caulinis sabaequale: capitula in caule plura, remota, in ramis solum ad apicem congesta; flores quam in specie duplo minores; calycis subgrabri labii superioris dentes minimi, obtusiusculi; vexilli limbus purpureus ungue albido triplo brevior; leguminis stipes filiformis, rectus legumen ipsum aequans”.

[= *Anthyllis vulneraria* subsp. *gandogeri* (Sagorski) W. Becker ex Maire]

Lectotypus. LOU 378/2. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 662).

Anthyllis vulneraria var. ***willcommiana*** Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 178 (1912)

Ind. loc.: “Vive en el valle de Louzara entre el sitio denominado el Puente y los montes de Portela, Lugo”.

Descripción: “Flores rojas ó de color de escarlata. Planta robusta y elevada de 3-6 dm. de alt. ramosa; hojas grandes, las basilares unas sencillas y otras con 1-2 pares de segmentos laterales mucho menores que el terminal, este de 3-6 cm. de long.; cáliz concolor cubierto de velloidad espesa recostada - var. *Willcommiana* (nob.)”.

[=*Anthyllis vulneraria* subsp. *alpestris* (Kit. ex Schult.) Asch. & Graebn.]

Lectotypus. LOU 379/1. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 662).

Anthyllis vulneraria f. *luxurians* Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 179 (1912)

Ind. loc.: “In pinguibus arvis prope Oya, Pontevedra et alibi in littore”.

Descripción: “Caule robusto basi prostrato tota longitudine fere usque ad capitula folioso; foliis basilaribus plerisque simplicibus limbo magno 3-5 cm. longo 14-15 mm. lato, elliptico, foliis caulinis ascendendo minoribus, imparipinnatis; capitulis magnis”.

[=*Anthyllis vulneraria* subsp. *iberica* (W. Becker) Jalas ex Cullen]

Lectotypus. LOU 377/1. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 662).

Anthyllis vulneraria f. *petraea* Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 179 (1912)

Ind. loc.: “In rupium maritimarum fissuris ad Camposancos, Pontevedra”.

Descripción: “Caule tenuiore, brevior, basi divaricato-ramoso, apice longenudo; foliis et capitulis subduplo minoribus; corollis coccineis”.

[=*Anthyllis vulneraria* subsp. *iberica* (W. Becker) Jalas ex Cullen]

Lectotypus. LOU 377/7. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 662).

Anthyllis vulneraria var. *villosa* Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 177 (1912)

Ind. loc.: “In montibus saxosis prope Las Ermitas, Orense”.

Descripción: “Caule 2-4 dm. alto, plerumque simplici, raro ramoso, villo denso inferne patulo ceterum adpresso vestito 1-3 folia caulina gerente; foliis parvis 1-3 cm. longis subtus cano-villosissimis (in juvenilibus sericeis) supra pilosulis aut deraum glabris, basilaribus plerisque simplicibus ovalibus vel ellipticis 1-2 cm. long., aliis paucis imparipinnatis longioribus eorumque lobis lateralibus terminali multoties minoribus, foliis caulinis imparipinnatis aut inferiore integro, petiolis sublanatis; floribus sat magnis 12-15 mm. long.; calice discolore circum faucem atro-purpureo; corolla rubra; legumine orbiculari. Differt a var. *Webbiana* Bss. foliis basilaribus fere omnibus simplicibus et villositate minus sericea obductis”.

[=*Anthyllis vulneraria* subsp. *gandogerii* (Sagorski) W. Becker ex Maire]

No tipificado. (PINO PÉREZ, 2014).

Genista anglica var. *heterophylla* Merino, Contr. Fl. Galicia: 78 (1897)

Ind. loc.: “Es muy abundante en los parajes húmedos de las cercanías de Salcidos en el cuarto y quinto kilómetro”.

Descripción: “Differt a specie ramulorum novorum non ex spinis sed ex veteribus ramis prodeuntium foliis infimis unifoliatis, caeteris v. saltem mediis trifoliatis foliolis linear-lanceolatis medio longiore, ex quorum axillis ramuli secundarii erumpunt: pedicello praeter bracteam magnam basi adhaeventem et foliis ejusdem rami floriferi simillimam alias duas minores linear-lanceolatas, patulas v. inflexas, puberulas ad medium v. infra medium gerente: floribus racemosis sepius 9 ad apicem ramulorum: legumine 1 cm. l. cilindrico, glabro, basi et apice eximie incurvato ad suturas depresso seminibus 12-18 sphaericis, fuscis laevibus”.

[=*Genista ancistrocarpa* Spach]

Lectotypus. LOU 449/2. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 660).

Genista florida f. *angustifolia* Pau ex Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 504 (1904) *nom. nud.*

Ind. loc.: “En los desfiladeros del Invernadeiro, etc. (Orense). –ídem en Incio, valle de Lózar, Cerezal, Nogales, Pena Mayor, Courel, etcétera, etc. (Lugo)”.

Descripción: “”.

[=*Genista florida* L.]

Genista florida f. *latifolia* Pau ex Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 504 (1904) *nom. nud.*

Ind. loc.: “En los desfiladeros del Invernadeiro, etc. (Orense). –ídem en Incio, valle de Lózar,

Cerezal, Nogales, Pena Mayor, Courel, etcétera, etc. (Lugo)”.

Descripción: “”.

[=*Genista florida* L.]

Genista florida* var. *occidentalis Pau in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 504 (1904)

Ind. loc.: “En los desfiladeros del Invernadeiro, etc. (Orense).-ídem en Incio, valle de Lózara, Cerezal, Nogales, Pena Mayor, Courel, etcétera, etc. (Lugo)”.

Descripción: “Comparada con el tipo de El Escorial no difiere más que por los dientes calicillos del labio inferior más profundamente cortados. LaG. leptocladaGay, afin á éstas, la creo más diversa de las dos, contra lo que supone Lange en su Pugillus Plantarum. Su muestra (la v.latifolia), es sumamente parecida á la de El Escorial, de la cual no la creo más que variedad, consistiendo la diferencia más apreciable en el cáliz? (Pau in litt.)”.

[=*Genista florida* L.]

Lectotypus. LOU 457/2. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 659).

Genista leptoclada* var. *divergens López Seoane ex Merino, Fl. Galicia 1: 393 (1905)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Ramos floríferos numerosos, cortos, divergentes de las ramas principales en los contornos de Guitiriz, Lugo (Seoane)”.

[=*Genista florida* L.]

Lectotypus. LOU 455/6. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 659).

Genista leptoclada* var. *latifolia Merino, Fl. Galicia 1: 393 (1905)

Ind. loc.: “en los montes de Bellós, Lugo (Merino)”.

Descripción: “Todas las hojas, aun las rameales, anchas, elípticas, redondeadas y mucronadas en el ápice”.

LOU 456.

[=*Genista florida* L.]

Lectotypus. LOU 455/5. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 660).

Lathyrus angulatus* f. *albiflorus Merino, Fl. Galicia 1: 335 (1905)

Ind. loc.: “Esta forma de flores blancas y foliolos más largos; vive en la falda del monte Lobeira, cerca de Villagarcía, Pontevedra”.

Descripción: “Corolla prorsus alba; foliolis longioribus”.

LOU 369.

[=*Lathyrus angulatus* L.]

Lectotypus. LOU 368/6. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 661).

Lathyrus angulatus* var. *intermedius Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 176 (1912)

Ind. loc.: “Habita entre penas cerca de Humoso, Orense”.

Descripción: “Folia inferiora 2-3 mm. lata ut in sp.genuina, reliqua linearia vel filiformia”.

[=*Lathyrus angulatus* L.]

Lectotypus. LOU 368/7. Lectotipo designado por PINO PÉREZ (2014: 65).

Lotus corniculatus* f. *longepedunculatus Merino, Fl. Galicia 1: 349 (1905)

Ind. loc.: “Vive profusamente en Galicia”.

Descripción: “Pedúnculos 4-8 veces más largos que la hoja”.

LOU 384bis.

[=*Lotus corniculatus* subsp. *carpetanus* (Lacaita) Rivas Mart.]

Lectotypus. LOU 384bis/2. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 662).

Lotus corniculatus* var. *monanthos Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 502 (1904)

Ind. loc.: “In montibus prope Nogales et in pratis ad Rivas Pequeñas (Lugo)”.

Descripción: “Pusillus, gracillimus, parum ramosus, uni rarius biflorus; calycis dentibus setaceis; petalis exsiccatione non virentibus; leguminibus anguste linearibus, iis Loti angustissimi L. similibus; annuus?”.

[=*Lotus corniculatus* subsp. *corniculatus* L.]

No tipificado. (PINO PÉREZ, 2014).

Lupinus luteus* var. *bicolor Merino, *Algunas Pl. Raras*: 19 (1895)

Ind. loc.: “Gran copia de esta planta ocupa la extensión de media legua en los términos de S. Juan de Tabagón y el inmediato pueblo de las Eiras, como á 60 metros del cauce del Miño”.

Descripción: “Differt a praecedente (*Lupinus luteus* var. *ramosus* Merino) labio superiore calycis altius diviso et 3-4 verticillis inferioribus violaceis reliquis luteis: legumine longiore et obscuriore; semine albido maculis fasciaque semicirculari nigris impresso”.

[=*Lupinus gredensis* Gand.]

Lectotypus. LOU 480. Lectotipo designado por SILVA-PANDO (2008: 93 sub *Lupinus bicolor* (Merino) Rothm., *Cavanillesia* 7: 114 (1935). Lectotipo de segundo paso designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 660).

Lupinus luteus* var. *ramosus Merino, *Algunas Pl. Raras*: 18 (1895)

Ind. loc.: “Esta variedad del *Lupinus luteus* es muy abundante en estos alrededores, mayormente en las primeras islas del Miño. Se diferencia de la especie tanto por la vellosidad de las hojas como por la división del labio superior del cáliz. Consultada con mi querido amigo y reputado naturalista don Víctor López Seoane, conjeturó que quizás fuese la variedad encontrada por Lange y nombrada por dicho botánico *Lupinus luteus* var. *canescens*, pero cuya descripción le era desconocida”.

Descripción: “Differt a specie villa denso quo tota planta obtegitur: Calycis labii superioris laciniis fere ad basinque fissis, labio inferiore tridentato; legumine villos, rufescente; semine fusco maculis fasciaque semicirculari albidis impresso”.

[=*Lupinus luteus* L.]

No tipificado. (PINO PÉREZ, 2014).

Medicago littoralis* f. *polyantha Merino in *Brotéria*, sér. Bot. 11: 120 (1913)

Ind. loc.: “In littore prope ostium Minii. En los arenales tierras cultivadas de la última cuenca del Miño, Pontevedra”.

Descripción: “Folia communiter majora; pedunculi 4-12 flori; legumina sinistrorsa plerumque laevia. Variat macro vel microphylla”.

[=*Medicago littoralis* Rohde ex Loisel.]

Lectotypus. LOU 433. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 662).

Medicago lupulina* var. *axilis Merino, *Fl. Galicia* 1: 377 (1905)

Ind. loc.: “en las tierras estériles y calizas de Cerezal y Cereijedo de Cervantes, Lugo (Merino)”.

Descripción: “Cano-tomentosa; caulibus brevibus foliis approximatis stipulisque fere contiguas obductis, nodosis, foliolis obcordato-cuneatis; stipulis aristatis (arista brevi vel ipsae stipulae aequilongá); spica florifera et fructifera breviter pedunculata”.

LOU 431.

[=*Medicago lupulina* L.]

No tipificado. (PINO PÉREZ, 2014).

Ononis procurrentis* var. *planellae Merino, *Fl. Galicia* 3: 541 (1909)

Ind. loc.: “In glareosis prov. Lugo. Observada junto al río Cave entre Ber y Ribas Pequeñas, en las riberas del Sil, tanto en San Esteban como también en San Clodio, Lugo”.

Descripción: “Gracilior prostrata; folia omnia unifoliata, foliolis oblongis vel obovato-oblongis; corolla calice vix longior: viridis aut cinerascens prout majore minoreve pubescentia obtegatur”.

LOU 2.291.

[=*Ononis spinosa* subsp. *spinosa* L.]

Lectotypus. LOU 14996/3. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 661).

Ornithopus roseus* f. *albiflora Merino in *Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat.* 2: 500 (1904) *nom. nud.*

Ind. loc.: “En los arenales del Miño, Camposancos (Pontevedra)”.

Descripción: “”.

[=*Ornithopus sativus* subsp. *sativus* Brot.]

Ornithopus roseus* f. *albiflorus Merino, *Fl. Galicia* 1: 314 (1905)

Ind. loc.: “bastante rara; vive en los arenales de la orilla del Miño, en el segundo kilómetro”.

Descripción: “corola enteramente blanca”.

[=*Ornithopus sativus* subsp. *sativus* Brot.]

Lectotypus. LOU 340/4. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 662).

Orobus tuberosus var. ***major*** Merino, Fl. Galicia 3: 539 (1909)

Ind. loc.: “Esta var. junto al puente Ulla del lado de la provincia de Pontevedra”.

Descripción: “Caule ramoso, ramis floriferis, pilosulo, 4-6 dm. alto; stipulis in foliis superioribus ovatis vel ovato-oblongis; racemo 4-5-floro”.

LOU 2.284.

[=*Lathyrus linifolius* (Reichard) Bässler]

Lectotypus. LOU 371/2. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 661).

Trifolium angustifolium var. ***longepetiolatum*** Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 183 (1912)

Ind. loc.: “In insulis fluminis Minii prope Eiras et Goyan, Pontevedra”.

Descripción: “Simplex vel ramosum; petioli graciles flexuosi, in foliis inferioribus praelongi 3-4 cm. longi duplam limbi longitudinem subaequant, petioli foliorum mediorum limbo aequilongi”.

[=*Trifolium angustifolium* L.]

Lectotypus. LOU 416/4. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 661).

Trifolium angustifolium var. ***nanum*** Merino, Contr. Fl. Galicia Supl. I: 34 (1898)

Ind. loc.: “Es abundante en los campos de Verín, y principalmente en el monte sobre que se asienta el castillo de Monterrey”.

Descripción: “Caule 6-10 cm. longo simplici: foliorum summorum foliolis linearibus, brevibus, partem liberam stipulae aequantibus: spica florifera subsessili h. e. stipula summa multo brevior, globosa v. ovata”.

[=*Trifolium angustifolium* L.]

Neotypus. LOU 416/1. Neotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 661).

Trifolium angustifolium var. ***ramosum*** Merino, Contr. Fl. Galicia Supl. I: 34 (1898)

Ind. loc.: “en la isla Morroceira de Seixas hemos visto muchas plantas de esta especie con los tallos ramosos desde el pie, y con el peciolo de las hojas inferiores largo”.

Descripción: “Caule a basi ramoso; foliis infimis longo, mediis breviter petiolatis, summis sessilibus”.

[=*Trifolium angustifolium* L.]

Lectotypus. LOU 416/3bis. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 661).

Trifolium bocconeii var. ***subglabrum*** Merino, Fl. Galicia 1: 373 (1905)

Ind. loc.: “en las cuestas que rodean á Nogales, Lugo y en tierras cultivadas de Mellid, Coruña (Merino)”.

Descripción: “Parce pilosum, pilis in basi caulium patentibus, caeterum adpressis; capitulis oblongis; corola rubra vel purpurea”.

LOU 425.

[=*Trifolium bocconeii* Savi]

Lectotypus. LOU 424. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 661).

Trifolium capitellatum var. ***elatius*** Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 184 (1912)

Ind. loc.: “Vive en los contornos de Becerreá Lugo Los Peares Orense”.

Descripción: “Caule 2-4 dm. longo inferne patule superne cum ramis ad presse piloso a medio raro a basi ramoso; capitulis parvis. Tarn foliis dimorphis longe petiolatis, exceptis supremis subsessilibus, quam capitulis floribusque cum sp. Convertit”.

[=*Trifolium arvense* var. *arvense* L.]

Lectotypus. LOU 423/1. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 661).

Trifolium incarnatum f. ***albiflorum*** Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 183 (1912)

Ind. loc.: “..., Camposancos, Pontevedra”.

Descripción: “En las praderas sembradas de este trébol hemos visto y recogido algunos pies de corolas enteramente blancas”.

[=*Trifolium incarnatum* L.]

Neotypus. LOU 415/5. Neotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 661).

Trifolium minus var. ***confertum*** Merino in Brotéria, sér. Bot. 11: 120 (1913)

Ind. loc.: “A la vera de los senderos en Camposancos, Pontevedra”.

Descripción: “Procumbens, a basi ramosissimum ramis approximatis, pedunculi folio plerumque multo breviores”.

[= *Trifolium dubium* Sibth.]

Lectotypus. LOU 395/7. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 662).

Trifolium procumbens var. ***angustifolium*** Merino, Fl. Galicia 3: 540 (1909)

Ind. loc.: “En los contornos de Galdo, Lugo (Rodríguez Franco)”.

Descripción: “Foliolis fol. angustioribus oblongis vel oblongo lanceolatis, petiolulo folioli medii petiolum communem superante, stipulis infoliis mediis et superioribus petiolo longioribus: quoad formam foliolorum adT. patentemSchreber accedit”.

LOU 2.287.

[= *Trifolium campestre* Schreb.]

Lectotypus. LOU 397/7. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 661).

Trifolium repens var. ***subvillosum*** Pau ex Merino, Fl. Galicia 3: 541 (1909)

Ind. loc.: “Esta var. en las cercanías de Santiago, Noya y Son, Coruña; en las de San Clodio y valle de Quiroga, Lugo”.

Descripción: “Caules, petioli et pedunculi villosuli”.

LOU 2.290.

[= *Trifolium repens* var. *repens* L.]

Lectotypus. LOU 399/8. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 662).

Trifolium repens f. ***truncatum*** Merino, Fl. Galicia 3: 541 (1909)

Ind. loc.: “Vegetan en tierras muy sueltas. La forma en la playa del Son, Coruña”.

Descripción: “Foliola adhuc minora 2-4 mm. longa et lata subtriangularia apice late truncata, capitulis minoribus; corolla carnea”.

LOU 2.289.

[= *Trifolium repens* var. *nevadense* (Boiss.) C. Vicioso]

Lectotypus. LOU 399/13. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 662).

Ulex europaeus var. ***parvebracteatus*** Merino, Fl. Galicia 3: 542 (1909)

Ind. loc.: “In montibus et rupestribus prov. Lugo inter civitatem Mondoñedo et cacumen Los Picos appellatum etiam et frequens ad radices montis Cuadramon”.

Descripción: “Caulibus 5-12 dm. altis robustis ramisque intricatis; spinis primariis et secundariis brevioribus vulnerantibus; corolla minore 10-12 mm. longa; bracteolis parvis ovatis vel suborbicularibus 1-2 mm. longis et latis. Florescentia serotina”.

LOU 2.292.

[= *Ulex europaeus* subsp. *europaeus* L.]

Lectotypus. LOU 462bis. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 660).

Ulex europaeus subvar. ***tenuispina*** Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 184 (1912)

Ind. loc.: “Encuétrase junto al Puente Ulla, Coruña”.

Descripción: “Ramulis (spinis primariis) 4-5 cm. long. tenuissimis; phyllodiis linear-subulatis 8-12 mm. longis; bracteolis oblongis e calice remotis; floribus in apice romulorum solitariis vel 2-3 aggregatis: sub-var. partim ad var. strictum partim ad var. remotebracteatum referenda”.

[= *Ulex europaeus* subsp. *europaeus* L.]

Lectotypus. LOU 463/2. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 660).

Ulex gallii var. ***remote-bracteatus*** Merino, Contr. Fl. Galicia: 277 (1897)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Differt a Sp. bracteis pubescentibus minoribus,obovatis obtusis, quandoque brevissime mucronatis, a calyce remotis; leguminibus calyce brevioribus v. eum aequantibus, seminibus 6-8”.

[= *Ulex europaeus* subsp. *europaeus* L.]

Lectotypus. LOU 462/12. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 660).

Ulex nanus* var. *acicularis Merino, Fl. Galicia 1: 402 (1905)

Ind. loc.: “escasea, habiéndola observado únicamente en los pinares de Camposancos, Pontevedra (Merino)”.

Descripción: “Tallos y ramas tenues, flexibles, formando césped intrincado; espinas primarias y secundarias muy delgadas, filiformes, todas de menos de 1 cm. de long.; filodios tan largos como la mitad de las espinas; flores menores de 6 mm. de longitud, pocas y casi siempre solitarias”.

LOU 470.

[= *Ulex minor* Roth]

Lectotypus. LOU 469. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 660).

Ulex nanus* var. *confertus Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 185 (1912)

Ind. loc.: “In ericetis insulae La Toja, Pontevedra”.

Descripción: “Caule 5-7 dm, alto erecto stricto spinosissimo, spinis valde approximatis, primariis 2 cm. longis basi pilosis apice flavescens; inflorescentia longa et angusta, floribus plurimis fere contiguis basi spinarum primariarum sitis; phylodiis tenuibus linear-subulatis mediam spinarum primariarum longitudinem attingentibus”.

[= *Ulex minor* Roth]

Lectotypus. LOU 469/2. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 660).

Ulex nanus* f. *dissitibracteatus Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 185 (1912)

Ind. loc.: “In ericetis ad Camposancos”.

Descripción: “Bracteolis e basi calicis remotis”.

[= *Ulex minor* Roth]

Lectotypus. LOU 469/1. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 660).

Vicia amphicarpa* subvar. *latifolia Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 174 (1912)

Ind. loc.: “Común en la región litoral”.

Descripción: “Folia pleraque latiora obovalia, ovali-oblonga vel oblonga; planta sat robusta”.

[= *Vicia angustifolia* L.]

Lectotypus. LOU 349/13. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 660).

Vicia amphicarpa* f. *microcarpa Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 175 (1912)

Ind. loc.: “Aparece en tierras áridas de los contornos de Cerezal y Nogales, Lugo”.

Descripción: “Exigua 1-2 dm. alta; folia parva 3-8 cm. Longa: legumen 1-2 cm. longum”.

[= *Vicia angustifolia* L.]

Lectotypus. LOU 349/2bis. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 660).

Vicia amphicarpa* f. *parvifolia Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 174 (1912)

Ind. loc.: “Aparece acá y allá, en los prados y bosques de nuestra costa”.

Descripción: “Folia subdimidio minora ejusdem formae; flores et legumina minora; planta gracilis 1-3 dm. alt”.

[= *Vicia angustifolia* L.]

Lectotypus. LOU 349/4ter. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 660).

Vicia amphicarpa* f. *varia Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 175 (1912)

Ind. loc.: “A la vera de los senderos entre el pasaje de Camposancos y Salcidos se deja ver esta forma con las corolas blanco-rosáceas ó a veces blancas”.

Descripción: “Flores ex albo rosei quandoque albi”.

[= *Vicia angustifolia* L.]

Lectotypus. LOU 349/5bis. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 660).

Vicia angustifolia* f. *albiflora Merino, Fl. Galicia 1: 321 (1905)

Ind. loc.: “Habita en los alrededores del Pasaje de La Guardia, Pontevedra”.

Descripción: “Flores blancas; legumbre estrechamente linear y más corta”.

LOU 347bis.

[= *Vicia angustifolia* L.]

Lectotypus. LOU 348bis/1. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 660).

Vicia angustifolia* f. *colorata Merino, Fl. Galicia 1: 321 (1905)

Ind. loc.: “habita en los alrededores del Pasaje de La Guardia, Pontevedra”.

Descripción: “Flores rosáceas ó violáceas; legumbre normal”.

LOU 347.

No tipificado. (PINO PÉREZ, 2014).

Vicia angustifolia* var. *hortensis Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 500 (1904)

Ind. loc.: “Inter segetes et in hortis ad Salcidos (Pontevedra)”.

Descripción: “Robusta, alte scandens, valde ramosa floribus et leguminibus majoribus, 3-4 pedunculo communi 1-2 cm. longo racemosim dispositis”.

[= *Vicia angustifolia* L.]

Lectotypus. LOU 348/1. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 661).

Vicia angustifolia* var. *uliginosa Merino in Anales Soc. Esp. Hist. Nat., ser. 2, 10: 192 (1901)

Ind. loc.: “Existe en los juncales del cuarto kilómetro, y á lo que hemos podido observar, exclusivamente en dicho sitio, relativamente corto”.

Descripción: “Gracilis, glabra, multicaulis, annua; caulibus ad angulos subalatis, alte scandentibus: foliis infimis unijugis cirrhosis, foliolis obovatis emarginatis; intermediis dijugis cirrho simpli munitis, foliolis lanceolatis, rarius oblongis, obtusis; reliquis 3-5 jugis cirro longo simplici v. furcato, foliolis linear-lanceolatis, summis setaceis 1 mm. latis: stipulis parvis, semisagittatis, inciso-dentatis, maculatis: floribus parvis coerulescentibus, inferioribus 2 breviter pedunculatis, superioribus 2-4, quarum 1 frequentius breviter pedunculatus et 2-3 in stipite communi racemose dispositis; calycis puberuli dentibus tubo campanulato brevioribus, linear-tubulatis: legumine lineari, glabro, toruloso, 4 cm. longo; seminibus globosis, laevibus, nigris”.

[= *Vicia angustifolia* L.]

Lectotypus. LOU 344. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 661).

Vicia angustifolia* var. *villosa Merino, Fl. Galicia 1: 322 (1905)

Ind. loc.: “vive también en terrenos pantanosos de Salcidos, no lejos de la aldea de San Gregorio, Pontevedra”.

Descripción: “Incanescens ob villum cuales foliaque vestientem”.

LOU 345.

[= *Vicia incana* Gouan.]

Neotypus. LOU 345. Neotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 661).

Vicia heterophylla* var. *gallaecia Merino, Fl. Galicia 3: 537 (1909)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Caulis robustiores 1,5-4 dm. longi; folia latiora; calycis dentes ejusdem tubum aequantes vel parum superantes; legumen longius, fuscenscens aut nigricans. Duas formas exhibet”.

No tipificado. (PINO PÉREZ, 2014).

Vicia heterophylla* f. *macrocarpa Merino, Fl. Galicia 3: 538 (1909)

Ind. loc.: “En tierras de los contornos de Becerreá, Lugo”.

Descripción: “Folia longiora pleraque cirrho furcato vel ramoso munita, eorum foliola longiora et angustiora oblongo-linearía vel superiora linearía; legumina maturitate fusca pubescentia, 4-4,5 cm. longa patentia vel erecta”.

LOU 2.279.

[= *Vicia angustifolia* L.]

Lectotypus. LOU 353bis. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 660).

Vicia heterophylla* f. *platyphylla Merino, Fl. Galicia 3: 537 (1909)

Ind. loc.: “Esta forma en los cascajales del Sil cerca de La Rúa, Orense”.

Descripción: “Caulis ramosi patentis vel decumbentes 1-3 dm. longi; folia cirrho simplici, raro suprema cirrho furcato, praedita; foliorum mediorum et superiorum foliola obovata vel oblongo-cuneata, 2-5 mm. lata, 5-10 mm. longa; flores violacei vel ochroleuci solitarii; legumina patentia vel reflexa fusca glabra aut glabrescencia etiam juvenilia, vix torulosa 3,5-4 cm. longa”.

LOU 2.278.

[= *Vicia cordata* Hoppe]

Neotypus. LOU 353/6. Neotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 660).

Vicia pauí Merino, Contr. Fl. Galicia Supl. I: 32 (1898)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Perennis? glabra, 3-4 dm. longa, scandens: caule a basi ramoso, angulato: foliis inferioribus ecirrhis v. mucronatis, reliquis in cirrhum ramosum exeuntibus; foliolis 1-6 jugis, dissitis et saepe alternis; foliorum inferiorum mediorumque foliolis linearibus (raro aliquibus ex infimis ovatis) 3-5 cm. l. acutis v. obtusis, mucronatis; superioribus brevioribus cuneatis apice truncato v. obtuso mucronatis: bracteolis, semisagittatis, laciniatis, exceptis superioribus integris, maculatis: floribus mediocribus 2-4 breviter pedicellatis et in pedunculo communi racemose dispositis, racemo foliis multo brevioribus; calycis pubescentis laciniis tubo brevioribus, subaequalibus, anguste lanceolatis, acutatis; corolla 1 cm. l. purpureo violacea calyce subduplo longiore; vexillo glabro: leguminibus immaturis linearibus horizontalibus v. depressis, glabris, 10-12 spermis 5 cm longis, iis *Viciae angustifoliae*, ALL. similibus”.

[= *Vicia angustifolia* L.]

Lectotypus. Lectotipo designado por PINO PÉREZ *et al.* (2014: 661).

LYTHRACEAE

Lythrum salicaria var. ***angustifolium*** Merino in Brotéria, sér. Bot. 11: 40 (1913)

Ind. loc.: “Se cría en tierras mojadas por las mareas de sitios sombríos en Goyan, Pontevedra”.

Descripción: “Caule virgato, glabrescente simplici aut parce ramoso 8-12 dm. alto; foliis anguste lanceolatis vel lineari-lanceolatis, praelongis, inferioribus 8-12 cm. long. 1 cm. latis, superioribus, eadem servata proportione, minoribus, longe acutatis, supra glabris, subtus ad nervos pubescentibus, superioribus saepe alternis; bracteis ovato-lanceolatis cymas infimas valde superantibus reliquis aequantibus; cymis 1-4 floris; calice virescente”.

[= *Lythrum salicaria* L.]

Lythrum salicaria f. ***virescens*** Merino in Brotéria, sér. Bot. 11: 40 (1913)

Ind. loc.: “A orillas del Sil en San Esteban, Lugo”.

Descripción: “Planta ob parcam pubescentiam virens, folia lanceolata; inter var. gracile et praecedentem quasi media”.

[= *Lythrum salicaria* L.]

ONAGRACEAE

Epilobium hirsutum subsp. ***foliosum*** Merino in Brotéria, sér. Bot. 11: 38 (1913)

Ind. loc.: “Vive en terrenos fangosos de la margen derecha del Sil junto a la estación de la Rua, Orense”.

Descripción: “Folia magna elliptico-ovalia utrinque attenuata, serrata, caulina 6-8 cm. longa, 3-4 cm. lata; folia floralia quoque magna dimidiam capsulae long. attingentia; racemus interdum longissimus ad 80 cm. usque; flores ut in *E. hirsutum* vel paulo majores; stylus declinatus; stigma quatripartitum. Faciem *E. latifolii* L. regionis arcticae exhibet”.

[= *Epilobium hirsutum* L.]

Epilobium hirsutum var. ***minus*** Merino in Brotéria, sér. Bot. 11: 39 (1913)

Ind. loc.: “Asociado a la subespecie *foliosum* en el mismo paraje (margen derecha del Sil junto a la estación de la Rua, Orense)”.

Descripción: “Statura humili 2,5-3 dm. altum; folia paulo minora”.

[= *Epilobium hirsutum* L.]

Epilobium lucense Merino in Brotéria, sér. Bot. 11: 34 (1913)

Ind. loc.: “In uliginosis montis Oribio, 1.400 m. s. m”.

Descripción: “Caule 1-2 dm. longo a medio vel infra medium ramoso, superne puberulo, ceterum glabro, exceptis 2 lineis caulinis pubescentibus; stolonibus epigeis foliatis ut in *E. alsinefolio*; foliis caulinis oblongis vel oblongo-lanceolatis, obtusis, remote sed distincte denticulatis, usque ad inflorescentiam oppositis, petiolulatis aut summis sessilibus, forma iis *E. alsinefolii* simillima, ast

longiora; floribus ut in *E. tetrágono*, sub anthesi inclinatis; stigmatibus clavatis, leviter 4-lobatis”.
[=*Epilobium obscurum* Schreb.]

Epilobium maciae Merino in Brotéria, sér. Bot. 11: 34 (1913)

Ind. loc.: “Vive en los tremedales del monte Ramilo entre espesas capas de musgo especialmente de sphagnum á unos 1.300 m. s. m. Orense”.

Descripción: “Stolones epigaei squamas orbiculares oppositas remotas prope apicem approximatiores gerentes; caulis teres, 1,5 - 2,5 dm. longus, crispule pubescens, pilis majoribus et minoribus iis *E. kirsuti* similibus; folia parva, 1,5 - 2,5 cm. longa, anguste lanceolata vix attenuata sessilia puberula, integra vel 1- 2 dentibus ad medium munita; flores sat magni fere ut in *E. hirsuto*, sed inclinatis; sepala puberula, lanceolata, obtusiuscula; pétala roseo-lilacina alte emarginata: caulis et flores *E. kirsutum* exiguum, stolones et folia *E.*, anagallidifolium referunt. Non credimus *E. lanceolatum* vel *E. parviflorum* huic producendae proli interfuisse; non primum, quia ejus caulis pubescentia brevior instructus flosque minor, non secundum, siquidem ejus flos etiam minor quam in hybrido”.
[=*Epilobium palustre* L.]

Epilobium parviflorum* var. *parvifolium Merino, Fl. Galicia 3: 557 (1909)

Ind. loc.: “Esta var. en los arrabales de la ciudad de Mondoñedo, Lugo”.

Descripción: “Cano-villosum; foliis parvis ovatis vel ovato-lanceolatis 1-2 cm. Longis”.

LOU 2.317.

[=*Epilobium parviflorum* Schreb.]

Epilobium tudense Merino in Brotéria, sér. Bot. 11: 39 (1913)

Ind. loc.: “No es raro en la prov. de Pontevedra particularmente en la ultima cuenca del Miño”.

Descripción: “Caule basi stolones aut rosulas foliosas edente puberulo, tereti 4 lineis (2 puberulis alus 2 glabris) signato, simplici vel ramoso; foliis oblongis vel oblongo-lanceolatis obtusis basi vix attenuatis breve petiolatis remote dentatis, usque ad inflorescentiam oppositis; floribus parvis plus minus inclinatis; stigmatibus clavatis 4 lobatis. In prov. pontevedrensi haud rarum”.

[=*Epilobium obscurum* Schreb.]

Epilobium virgatum* f. *albiflora Merino, Contr. Fl. Galicia: 86 (1897)

Ind. loc.: “Dase un crecido grupo de esta forma, en la falda oriental del monte de Santa Tecla, junto á la fuente que allí brota”.

Descripción: “petatis albis”.

[=*Epilobium obscurum* Schreb.]

Epilobium* × *aggregatum Merino in Brotéria, sér. Bot. 11: 39 (1913)

Ind. loc.: “Aparece en varios puntos de ayuntamiento de Cervantes como cerca de Villanueva, Ce-reigedo, Deva, Lugo”.

Descripción: “Estolones cortos; tallos como en el *Epilobium tetragonum* L. raza Gilloti Lévl. recorrido por 4 líneas bien visibles mayormente en la base; hojas más estrechas que en el *Epilobium montanum*, oblongas ú oblongo-lanceoladas atenuadas en la base pecioluladas ó casi sentadas, las inferiores obtusas las superiores agudas; flores pequeñas más ó menos inclinadas; estigma en maza obscuramente lobulado, semillas generalmente vacías”.

[=*Epilobium obscurum* Schreb.]

Epilobium* × *simulans Merino in Brotéria, sér. Bot. 11: 35 (1913)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “vestidura de los tallos crispado-pelosa; hojas menores, pecioluladas; flores pequeñas, estolones subterráneos”.

[=*Epilobium palustre* L.]

SANTALACEAE

Thesium pratense* var. *capillipes Pau ex Merino, Fl. Galicia 2: 519 (1906)

Ind. loc.: “La var. 3. a junto á San José de Santalla en Lúzara y cerca de San Pedro de Cervantes, Lugo”.

Descripción: “Caules graciles; folia subsetacea; pedunculi capillares; fructus duplo triplove minor

quam in sp”.

LOU 1.410.

[=*Thesium pyrenaicum* subsp. *pyrenaicum* Pourr.]

EUPHORBIACEAE

Euphorbia amygdaloides* f. *verticillata Merino in Brotéria, sér. Bot. 14: 158 (1916)

Ind. loc.: “En parajes húmedos de los contornos de Furelos, Coruña”.

Descripción: “Ramis superioribus 6-8 verticillatis; foliis umbellaribus parvis, orbicularibus, foliis floralibus 1-2; radiis perbrevibus 2-3 cm. Longis”.

[=*Euphorbia amygdaloides* subsp. *amygdaloides* L.]

Euphorbia amygdaloides* f. *villosa Merino in Brotéria, sér. Bot. 14: 158 (1916)

Ind. loc.: “Habita en los prados pantanosos de Furelos, y en los pendientes del monte Farelo, Lugo”.

Descripción: “Caulis medto praesertim villosus; folia caulina maxime subtus pubescentia.; folia umbellaria ovata vel obovata; glandularum cornua sanguinea plus minus convergentia”.

[=*Euphorbia amygdaloides* subsp. *amygdaloides* L.]

Euphorbia dulcis* var. *laevis Merino, Fl. Galicia 3: 613 (1909)

Ind. loc.: “A la orilla de los regatos en Bande, Orense”.

Descripción: “Caulis ramoso; folia mucronata, inferiora obovato-oblonga vel anguste-oblonga, cetera lanceolata basi subdilatata; capsula verrucis destituta”.

LOU 2.408.

[=*Euphorbia dulcis* L.]

Euphorbia hiberna* var. *monantha Merino, Fl. Galicia 3: 612 (1909)

Ind. loc.: “Bastante copiosa en un prado que forma parte de la finca de nuestro antiguo discípulo y bondadoso amigo D. Antonio Macía, en Humoso, Orense”.

Descripción: “Folia angustiora, inferiora oblonga, media et superiora oblongo-lanceolata; flos unus vel in supremo folio axilaris vel 2-4 foliis involucreto; capsula minor minusque verrucosa”.

LOU 2.407.

[=*Euphorbia hiberna* subsp. *hyberna* L.]

Euphorbia pubescens* var. *laevis Merino, Fl. Galicia 2: 532 (1906)

Ind. loc.: “Entre las piedras de una cerca que rodea en parte una finca contigua á la Torre d’o Este en Catoira, Pontevedra; los ejemplares vistos (29 de Agosto 1906) eran cinco muy robustos y en plena fructificación”.

Descripción: “Caulis valde ramosus, folia utrinque et capsula longe et dense pilosa, haec verrucis prorsus destituta”.

LOU 1.426.

[=*Euphorbia hirsuta* L.]

Mercurialis annua* var. *intermixta Merino, Fl. Galicia 3: 613 (1909)

Ind. loc.: “Ad pañetes, prope Camposancos. La hemos visto en una pared de Camposancos”.

Descripción: “Flores superiores masculi in spicas longas longeque pedunculatas dispositi ut in var. (dioica) germina J. Müller; flores medii et inferiores masculi et feminei breviter pedunculati permixti ut in var. (monoica) ambigua J. Müller. Haec planta dubium solvere videtur utrum supradictae varietates speciem unam constituent vel an potius duas species; nam specimen de quo sermo est inflorescentiam utriusque continet ac proinde duas varietates adnectit ad unam speciem spectantes”.

LOU 2.409.

[=*Mercurialis ambigua* L. fil.]

LINACEAE

Linum denudatum Merino, Contr. Fl. Galicia Supl. I: 37 (1898)

Ind. loc.: “In udis ripis Minnii prope Caldelas. Dase en sitios húmedos de la ribera española del

Miño frente á Caldelas”.

Descripción: “Annuum, glabrum; caule simplici, v. supra medium parum ramoso, inferne longo spatium nudo: foliis triformibus, inferioribus quatuor per paria opposita cruciatim et quasi verticillatim dispositis; paris inferioris foliis magnis, obovatis, obtusissimis, trinerviis; alterius paris foliis oblongo-lanceolatis, acutis, subtrinerviis, sicut et caetera folia media; foliis superioribus lanceolatis, acuminatis, uninerviis: floris solitarii caulem ramulosque terminante et longiuscule pedunculati sepalis ovatis, cuspidatis, trinerviis, nervo medio prominentiore et a basi ad apicem excurrente, lateralibus supra medium evanidis; tribus (sepalis) exterioribus latissime basi albo-scariosis: (in planta ex semine culta unus duove flores oppositifolii et longe pedunculati, preter terminalem, in ramis nascuntur) petalis liberis, cyaneis tenuissime fimbriatis: stigmatibus clavato-filiformi: capsula subglobosa, acuminata sepalis parum longiore. Tan carentia foliorum basilarium et infima caulis parte per spatium 3-4 cm., quam dispositio foliorum inferiorum &. apprime, existimo, hanc a reliquis linorum speciebus distinguunt”.

[=*Linum bienne* Mill.]

GERANIACEAE

Erodium bipinnatum var. *albiflorum* Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 140 (1912)

Ind. loc.: “Propagada en los 3 últimos kilom. del último valle del Miño, Pontevedra”.

Descripción: “Gracilius pallide vel cinereo-virens, subglabrum; foliorum lacinae latiores obovatae vel obovatae-oblongae; corolla prorsus alba, quam in typo major; planta eglandulosa, caules breviores; umbella florifera pauciflora (1-3 flora). Facies *Erodium sabulicolae* Lge. a quo differt defectu glandularum, foliorum lacinae latiores, demum corollae magnitudine et colore”.

[=*Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. in Aiton]

Erodium bipinnatum var. *glabrescens* Rouy ex Merino in Brotéria, Sér. Bot. 10: 140 (1912)

Ind. loc.: “Tanto esta como la var. a) viven mezcladas en los arenales de la última cuenca del Miño, Pontevedra”.

Descripción: “Alampñada, de color rojizo especialmente los tallos y ramos, á veces también las hojas; lacinas foliares más angostas, lineares”.

[=*Erodium aethiopicum* (Lam.) Brumh. & Thell.]

Erodium botrys var. *angustisectum* Merino in Brotéria, sér. Bot. 11: 117 (1913)

Ind. loc.: “En los arenales próximos a la desembocadura del Miño, Pontevedra”.

Descripción: “Caules arcuati et flexuosi 2-3 dm. longi, fere a basi floriferi; folia parva, caulina pene omnia pinnatipartita in lacinas lanceolado-lineares integras vel dentatas”.

[=*Erodium botrys* (Cav.) Bertol.]

Erodium cicutarium var. *cinereum* Merino, Fl. Galicia 1: 291 (1905)

Ind. loc.: “en los arenales del Miño frente á Camposancos y Salcidos en el 2º y 3º kilómetro”.

Descripción: “Cubierta. de bozo cano; lacinas últimas de las hojas trasovadooblongas, obtusas; pétalos tan grandes como los de la especie enteramente blancos, sin mancha”.

[=*Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. in Aiton]

Erodium cicutarium var. *glanduliferum* Merino in Brotéria, sér. Bot. 11: 119 (1913)

Ind. loc.: “Vive, si bien escaso, en los arenales del Miño cerca de Camposancos, Pontevedra”.

Descripción: “Foliorum segmenta remotiora; caulis superne, pedunculi pedicelli et sepala pilosoglandulosa, glandulis pisque albidis, carpellorum rostrum 26-28 mm. Longum”.

[=*Erodium aethiopicum* (Lam.) Brumh. & Thell.]

Erodium romanum var. *caulescens* Loret et Barr. ex Merino in Brotéria, sér. Bot. 11: 117 (1913)

Ind. loc.: “Vegetan algunos pies en una de las últimas islas del Miño llamada Bohega”.

Descripción: “En esta var. de tallos bien desarrollados unos pedúnculos son radicales y otros axilares en las hojas caulinas y generalmente más largos que estas; las corolas grandes de pétalos desiguales trasovado-oblongos, el pico de los carpelos de 40-42 mm. de long”.

[=*Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. in Aiton]

Geranium pyrenaicum var. *majus* Pau ex Merino, Fl. Galicia 1: 283 (1905)

Ind. loc.: “La var. al borde de las acequias, paredes y cimientos de los molinos en Rivas Pequeñas, Ber, Lugo, y en Cudeiro, Orense (Merino)”.

Descripción: “Tallos robustos, densamente vellosos, tomando por lo mismo un aspecto pardocinéreo”.

[=*Geranium pyrenaicum* subsp. *lusitanicum* (Samp.) S. Ortiz]

POLYGALACEAE

Polygala serpyllacea subvar. *angustifolia* Merino in Brotéria, sér. Bot. 11: 200 (1913)

Ind. loc.: “la subvar. en los montes de Prado-Ramisquedo, Orense”.

Descripción: “Caulis ramisque dense foliosis; foliis mediis oblongis, superioribus oblongo-linearibus; racemo perbrevis et paucifloro, bracteis corolla et saepe alis ex albo-roseis”.

[=*Polygala serpyllifolia* Hosé]

Polygala serpyllifolia f. *subuniflora* Merino in schaed. *nom. nud.*

Ind. loc.: “”.

Descripción: “”.

[=*Polygala serpyllifolia* Hosé]

UMBELLIFERAE

Apium nodiflorum var. *subtrilobum* Merino, Fl. Galicia 1: 608 (1905)

Ind. loc.: “en los barrancos entre el Miño y la parroquia de Salcidos y las Eiras, Pontevedra”.

Descripción: “Foliis plerisque ad impar trilobum reductis; umbellis ramoruin filiformium pluribus folio subintegro basi acreato sessili suffultis”.

LOU 726.

Apium nudiflorum var. *trilobum* Merino, Contr. Fl. Galicia Supl. I: 29 (1898)

Ind. loc.: “Rara; en el cuarto kilómetro”.

Descripción: “Foliis ad impar trilobum reductis, lobis acutis v. obtusis, crenatis”.

Conopodium bourgaei f. *subsimplex* Merino in Brotéria, sér. Bot. 11: 190 (1913)

Ind. loc.: “Una forma de transición aparece en los pies recolectados este año (1913) en el bosque del Invernadeiro, Orense; sus tallos son sencillos ó con un ramillo en la porción superior y las hojas son pelositas especialmente en el margen y en el nervio central del envés; al paso que en la var. *pumilum* y en su for. *subsimplex* toda la superficie de las hojas es pelosa”.

Descripción: “Caulis simplici aut apice unum ramum portante”.

[=*Conopodium pyrenaicum* (Loisel.) Miégev.]

Conopodium brachycarpum var. *pusillum* Merino in Brotéria, sér. Bot. 11: 189 (1913)

Ind. loc.: “Vegeta en tierras de poquísimo fondo en los pinares de Camposancos, Pontevedra”.

Descripción: “Caulis humilis 1-2 dm. longus saepe plures (3-5) ex eodem tubere, glaber aut inferne pilosulus; foliorum radicalium laciniae dimorphae aliae ovatae integrae vel bitrifidae, aliae oblongae; foliorum caulinarum laciniae subsetaceae quam in typo multo breviores”.

[=*Conopodium subcarneum* (Boiss. & Reut.) Boiss. & Reut. in Boiss.]

Conopodium pauí Merino, Fl. Galicia 1: 600 (1905)

Ind. loc.: “In nemoribus oppidi Diomondi et alibi”.

Descripción: “Differt a precedente foliis caulinis (excepto quandoque supremo) latisectis, trisectis vel simpliciter pinnatisectis, segmentis ovatis pinnatifidis vel inciso-dentatis, vaginis omnibus longioribus minusque inflatis; diachenio rufulo; stylis subduplo longioribus. Forte non nisi var. sistat speciei antecedentis”.

LOU 713.

[=*Conopodium pyrenaicum* (Loisel.) Miégev.]

Conopodium subcarneum var. *pubescens* Merino, Fl. Galicia 3: 567 (1909)

Ind. loc.: “Esta variedad aparece en los brezales entre la iglesia de Cira y el palacio de Paizás,

Pontevedra, mezclada con el *Conopodium capillifolium* Bss. el cual es mucho más abundante, y pubérgulo en el tallo, ramos y hojas inferiores”.

Descripción: “Caulis a basi aphylla ad medium usque pubescente; floribus pulchre roseis”.

LOU 2.333.

[=*Conopodium subcarneum* (Boiss. & Reut.) Boiss. & Reut. in Boiss.]

Daucus carota* f. *phylliphorus Merino, Fl. Galicia 1: 561 (1905)

Ind. loc.: “La forma la hemos visto en un bosque de Caldelas de Tuy y en Mosende, Pontevedra”.

Descripción: “Differt a sp. involucri phyllis pinnatisercis, laciniis integris vel trifidis; umbellae radiis tenuioribus et longioribus unum vel duo folia caulinis superioribus similia, ex quorum axillis novae umbellululae prodeunt, ad medium ferentibus; umbella proinde irregularis”.

LOU 662.

[=*Daucus carota* var. *carota* L.]

Daucus maritimus* var. *marcescens Merino in Brotéria, sér. Bot. 11: 50 (1913)

Ind. loc.: “Al borde de las sendas en Camposancos”.

Descripción: “Gracilis, ramosus; umbella parvula; petala ochroleuca vel rosea, in maturitate diu manentia”.

[=*Daucus carota* subsp. *gummifer* (Syme) Hook. fil.]

Daucus maritimus* f. *multisectus Merino in Brotéria, sér. Bot. 11: 186 (1913)

Ind. loc.: “En tierras baldías de Camposancos y La Guardia, Pontevedra”.

Descripción: “Folia parva 8-14 cm. 1. oblonga, basilaria et inferiora tripinnatisecta, reliqua bisecta, segmenta brevia, in inferioribus 4-6 mm. 1. anguste lineado-blonga, in ceteris 5-10 mm. longa, linearia, in inferioribus petioli raquisque valde pilosi, in aliis vagina ciliata; mericarporum dentes alii confluentes alii liberi”.

[=*Daucus carota* subsp. *gummifer* (Syme) Hook. fil.]

Daucus maritimus* f. *pseudogummifer Merino in Brotéria, sér. Bot. 11: 186 (1913)

Ind. loc.: “Habita en los prados cercanos al mar en Oya y en los de las riberas del río Tamuje cerca del Rosal, Pontevedra”.

Descripción: “Involucri atque involuelli phylla umbellam et umbellulas longitudine seperantia tripartita aut pinnabipartita divisionibus latioribus”.

[=*Daucus carota* subsp. *gummifer* (Syme) Hook. fil.]

Eryngium campestre* var. *parvifolium Merino, Fl. Galicia 3: 564 (1909)

Ind. loc.: “In sterilibus ad S. Clodio, Lugo. En parajes estériles de San Clodio cerca del río Sil, Lugo”.

Descripción: “Folia radicalia parva 6-8 cm. longa, limbo subrotundo palmatisecto peíolum 1-1,5 cm. longum terminante, folia caulina minora palmatispartita subsessilia; capitulum parvulum magnitudine pisi; foliola involucralia integra, praeter spinam terminalem inermia: caulis 2-4 dm. longus ramique graciles flexuosi”.

LOU 2.327.

[=*Eryngium campestre* L.]

Heracleum sphondilium* f. *aequiflorum Merino in Brotéria, sér. Bot. 11: 106 (1913)

Ind. loc.: “Tanto la var. (bastante común en Galicia) como las dos formas viven en las orillas del Tamuje, afluente del Miño, Pontevedra”.

Descripción: “Flores pallide rosei, externa petala non aut vix radiata; diachenia minora”.

Heracleum sphondilium* f. *invocellatum Merino in Brotéria, sér. Bot. 11: 106 (1913)

Ind. loc.: “Tanto la var. (bastante común en Galicia) como las dos formas viven en las orillas del Tamuje, afluente del Miño, Pontevedra”.

Descripción: “Involuelli phyllis longissimis subsetaceis umbellulas multum superantibus”.

Heterotaenia pauí Merino in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 1: 115 (1901)

Ind. loc.: “Ad vicum Diomondi, in nemore pertinente ad villam nomine Las Cortes notam in prov. Lucense”.

Descripción: “Tubere globoso, minuto, ciceris magnitudine: caule erecto, gracili, patule piloso, basi flexuoso, simplici vel frequentius apice 1-2 ramos umbella terminatos et axim primarium superantes, edente: foliis triangularibus parvis: inferioribus (cito deciduis) et mediis petiolatis, pinnatisectis, segmentis ovatis pinnatifidis v. dentatis, lobis dentibusque acutis; superioribus in vagina sessilibus, trisectis, segmentis anguste linearibus, integris v. laciniatis; vaginis omnibus, margine praesertim dense patule pilosis: umbellae radiis 8-12 glabris, subaequilongis; involucri et involucello nullo: petalis albis, obcordatis, exterioribus radiantibus, profunde bilobis, apiculo inflexo, medio vitta fusca notatis: diachenio oblongo-ovato sursum attenuato, fusco, nitido, striato, et apice carpophori indivisi adnexo: jugis obsoletis; stylopodio hemisphaerico stylis divergentibus subtriplo brevioribus”. [= *Conopodium pyrenaicum* (Loisel.) Miégev.]

Laserpitium latifolium var. *longifolium* Merino, Fl. Galicia 1: 567 (1905)

Ind. loc.: “La var. abunda en los bosques de los Ancares, Lugo (Merino)”.

Descripción: “Humifusum; segmenta in foliis inferioribus ovato-oblonga basi obliqua, brevius dentato-mucronata, in foliis superioribus lanceolata integra”.

LOU 671.

[= *Laserpitium latifolium* subsp. *merinoi* P. Monts.]

Laserpitium prutenicum var. *nudicaule* Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 493 (1904)

Ind. loc.: “In monte Cacabiñas appelloto prope Galdo (Lugo): RODZ. FRANCO”.

Descripción: “Caule brevi (interdum nullo) nudo; involucri et involucelli phyllis elongatis basi atque apice quam medio latioribus, albomarginatis et ciliatis, radios umbellularum superantibus”.

Oenanthe crocata var. *broteri* Merino, Fl. Galicia 1: 586 (1905)

Ind. loc.: “la hemos visto en los prados próximos á Becerreá, Lugo, y junto á los relatos en Salcidos, Pontevedra”.

Descripción: “Color de la planta de un verde pálido; segmentos últimos foliares más anchos y más cortos, frecuentemente truncados en la base; raíces napiformes blancas, con jugo acuoso”.

LOU 694.

[= *Oenanthe crocata* L.]

Oenanthe crocata var. *tenuisecta* Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 494 (1904)

Ind. loc.: “In paludosis ad Santalla et el Puente de Lózara (Lugo)”.

Descripción: “Foliorum etiam inferiorum segmenta in lacinias anguste lineares partita; umbella 15-25 radiis constans”.

[= *Oenanthe crocata* L.]

Oenanthe gallaecica Pau & Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 493 (1904)

Ind. loc.: “Ad ripas fluminis Tamega (Verin) et ad rivulos prope Quiroganes (Orense)”.

Descripción: “Grabra: caulis fistulosus, sulcatus, ramosus: folia supra laete viridia subtus pallida, infima petiolata, petiolo canaliculato, triangulari-oblonga, bi-tripinnatisecta, segmentis primariis a basi ad apicem brevius petiolulatis, segmentis ultimis obovatis, grosse dentatis vel pinnatifidis; folia media breviter petiolata bipinnatisecta, summa in vagina exiqua sessilia simpliciter pinnatisecta, segmentis ultimis longioribus oblongo-linearibus, integris vel una alterave lacinia instructis: umbella longe pedunculata, 12-20 radiata, radiis tenuibus: involucrum nullum vel monophyllum: flores externi saepe steriles; calycis dentes a basi ovata acuminatis patulo-inflexis: fructus cylindricus apice constrictus basi non callosus. Radix innotata”.

[= *Oenanthe crocata* L.]

Peucedanum gallicum f. *comosum* Merino in Brotéria, sér. Bot. 11: 188 (1913)

Ind. loc.: “Habita en el lecho pedregoso del Bibey entre Viana y Humoso, Orense”.

Descripción: “Involucri et involucelli phyllis longissimis filiformibus, illis umbellam aequantibus his umbellulas multum superantibus”.

[= *Peucedanum gallicum* Latourr.]

Peucedanum gallicum var. *majus* Merino in Brotéria, sér. Bot. 11: 188 (1913)

Ind. loc.: “Bastante copioso a la vera de los arroyos y sitios muy húmedos en los alrededores de

Sanjián cerca de Oya y riberas del Tamuje, Pontevedra”.

Descripción: “Caulis procerus metrum altus vel ultra; segmenta foliorum longiora, ea fol. inferiorum 68 cm. longa minus divaricata; umbellae radii omnino glabri”.

[=*Peucedanum gallicum* Latourr.]

Peucedanum gallicum var. *rodriguezii* Merino, Fl. Galicia 3: 566 (1909)

Ind. loc.: “En los contornos de Galdo, Lugo (leg. Rodríguez Franco)”.

Descripción: “Foliorum inferiorum segmenta ultima latiora et longiora (4-5 cm. longa) eorumque petioluli supra canaliculati; umbella 12-20 radiis constans; fructus elliptici pedicellis longiores”.

LOU 2.330.

[=*Peucedanum gallicum* Latourr.]

Peucedanum lancifolium var. *majus* Merino, Fl. Galicia 1: 577 (1905)

Ind. loc.: “Como á 200 metros del curso del Miño frente á la parroquia de Salcidos, Pontevedra”.

Descripción: “Petioli, fol. inf. elongati 1-3 dm. longi eorumque segmenta et laciniae devaricata lis P. Gallici Latourr. simillima; umbellae radii in fructificatione divergentes; fructus longior ovato-oblongus”.

LOU 683.

[=*Peucedanum lancifolium* Hoffmanns. & Link ex Lange]

Peucedanum oreoselinum var. *pubescens* Merino, Fl. Galicia 3: 566 (1909)

Ind. loc.: “Vive en parajes agrestes de los montes de Casayo, Orense, entre el Quercus Toza”.

Descripción: “Caule a basi ad medium usque vel ultra cano-pubescente; vaginis atque petioli puberuli”.

LOU 2.331.

[=*Peucedanum oreoselinum* (L.) Moench]

GENTIANACEAE

Erythraea maritima var. *exilis* Merino, Fl. Galicia 3: 570 (1909)

Ind. loc.: “In maditis ad insulam la Toja, Pontevedra. Vive en algunas junqueras muy húmedas de la isla de la Toja, Pontevedra”.

Descripción: “Caule gracili filiformi, 1-3 dra. longo; foliis remotioribus et roboribus, infimis orbicularibus minutis 2-4 mm. longis ac latis; calice in maturitate lfo Jong. capsulae aequante; corollae minoris lobis obtusis ellipticis: floribus semper longe pedunculatis”.

LOU 2.336.

Gentiana pneumonanthe var. *aloyana* Merino, Contr. Fl. Galicia: 182 (1897)

Ind. loc.: “Nuestra planta crece en los prados que se extienden sobre la cumbre del monte Aloya cerca de Tuy”.

Descripción: “A specie distinguitur caulibus quandoque duobus, fere semper tribus adscendentibus 1 1/2 -2 dm. l. ex quibus duo plerumque steriles, simplices, reliquis florifer simplex aut prope apicem saepe 1-2 ramulos edens; floribus valde speciosis 5-7 in axilas foliorum superiorum et apice caulis ramulorumque, dente inter lobulos adjecto a lobulis contiguus inaequidistante”.

[=*Gentiana pneumonanthe* L.]

Gentiana pneumonanthe var. *queipoi* Merino, Fl. Galicia 3: 569 (1909)

Ind. loc.: “Cogida por nuestro querido y docto amigo D. Antonio G. Vázquez Queipo (á quien la dedicamos) en el camino de Castro Servil á media cuesta, Cuntis, Pontevedra”.

Descripción: “Caule flexuoso 4-6 ramos, inferiores filiformes superiores robustos ferente; foliis inferioribus ovatis ovato-oblongis vel oblongis, ceteris lanceolatis aut summis linear-lanceolatis; calicis laciniis mediana fere corollam attingentibus”.

LOU 2.335.

[=*Gentiana pneumonanthe* L.]

OLEACEAE

Fraxinus angustifolia var. *pallida* Merino in Anales Soc. Esp. Hist. Nat., ser. 2, 8: 27 (1899)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Trunco foliisque utrinque leucophaeatis; foliis plerumque 5 jugis, ultimo impari petiolulato, acutius serratis, sarnaris angustioribus”.

SOLANACEAE

Solanum dulcamara var. *biauriculata* Merino, Contr. Fl. Galicia Supl. I: 26 (1898)

Ind. loc.: “Hay ejemplares de esta forma en Mondariz junto al balneario del Sr. Peinador”.

Descripción: “Folia, superiora auriculis utrinque duabus oppositis et remotis ornata”.

CONVOLVULACEAE

Calystegia sepium f. *vittata* Merino, Contr. Fl. Galicia: 161 (1897)

Ind. loc.: “Encuétrase con bastante frecuencia á orillas del Tamuje, y en el cuarto kilómetro frente al pueblo de Salcidos”.

Descripción: “Corolla candida 5 vittis roseis tincta”.

Calystegia soldanella f. *albiflora* Merino, Contr. Fl. Galicia: 76 (1897)

Ind. loc.: “Aunque el color dominante de la corola es el rosa ó violeta, danse al terminar el tercer kilómetro grupos numerosos en que la flor es blanca, recorrida longitudinalmente de 5 franjas amarillentas”.

Descripción: “Corola candida, 5 vittis latis luteis distincta”.

Convolvulus arvensis var. *trichoanthos* Merino, Contr. Fl. Galicia: 276 (1897)

Ind. loc.: “Se produce en la isla Bohega, poco distante del pueblo de Goyán”.

Descripción: “Foliis inferioribus ovato-rotundatis apice non mucronatis neque basi auriculatis; corolla extus praesertim ad 5 vittas violaceas, puberula; filamentis pilosulis”.

[=*Convolvulus arvensis* L.]

BORAGINACEAE

Echium plantagineum var. *minor* Merino, Fl. Galicia 2: 157 (1906)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Folia rosulae et ex caulinas inferiora oblongo-lanceolata. superiora anguste linguaeformia, vel ex basi lata anguste lanceolata; caulis debilior, minas ramosus vel prorsus simplex”.

LOU 913.

Echium rosulatum var. *latifolium* Merino in Brotéria, sér. Bot. 12: 47 (1914)

Ind. loc.: “En parajes baldíos de Arbo (Vázquez Estévez), de Camposancos (Merino), Pontevedra”.

Descripción: “Folia superiora ovata vel ovato-oblonga; bracteeae florum inferiorum permagnae; planta magis herbacea et glabrescens”.

Echium rosulatum f. *versicolor* Merino in Brotéria, sér. Bot. 14: 164 (1916)

Ind. loc.: “Aparecen próximos a la var. anterior (Habita en las cercanías de Quintela de Humoso, Orense)”.

Descripción: “Corolas blancas en unos pies, y rosáceas en otros”.

Echium vulgare f. *albiflora* Merino in Razón y Fé 4: 87 (1904) *nom. nud.*

Ind. loc.: “”.

Descripción: “”.

Echium vulnerans Merino, Fl. Galicia 2: 158 (1906)

Ind. loc.: “Vive á la vera de los arroyos en Villanueva de Cervantes, Lugo”.

Descripción: “Planta elata 10-15 dm. alta, erecta rigida, suffrutescens, pube adpressa et insuper setis validis pungentibus e tuberculo, albo in foliis, fusco ni caule ramisque erumpentibus, hispida: caule a basi ramosissimo, ramis erecto-patentibus a medio vel infra medium ramulosis et floriferis paniculam amplissimam 6-8 dm. latam formantibus: foliis basilaribus ac medias caulinis oblongis, obtusis, 10-15 cm. longis, breviter petiolatis, supremis oblongo-lanceolatis, acutis, infra angustatis, omnibus praeter nervum medium, nervo marginali conspicuo circumcinctis; spicis floriferis et

fructíferas brevibus 5-7 cm. longis, pluribus, densifloris, flore infimo ebracteato vel extra-axillari a ceteris paululum remoto: bracteis herbaceis lanceolatis vel lanceolado-linearibus calici subaequilongis; calicis 5-6 mm. longi laciniis linearibus aequalibus dorso et margine patenter setoso-hirsutis; corolla azurea calice subduplo longiore, eoque tubo incluso, limbo extus puberulo, tribus lobis minoribus longe ciliatis; filamentis longe exsertis styloque apice bifido a basi tota fere longitudine pilosis; nuculis griseis, acutis tuberculatis antice et postice medió carinatis lateribus turgidis".

LOU 915.

[=*Echium vulgare* subsp. *pustulatum* (Sm.) Rouy ex Em. Schmid & Gams in Hegi]

Myosotis hispida* var. *remotiflora Merino in Brotéria, sér. Bot. 12: 166 (1914)

Ind. loc.: "Abunda sobre manera en toda la región litoral gallega".

Descripción: "Flos inferior a reliquis longe remotus ex axilla folii supremi aut infra idem prodiens, ejus pedicellus calice triplo longior, tandem recurvus".

Myosotis lingulata* var. *parvula Merino in Brotéria, sér. Bot. 12: 48 (1914)

Ind. loc.: "Abundante en tierras medio inundadas de las inmediaciones del Miño en Tuy, Pontevedra; en charcos del sitio llamado Aspera cerca de Ribas pequeñas, Lugo".

Descripción: "Annuá, glabra vel parce et adpresse pilosula, multicaulis; caules 10-15 cm. longi ramique divaricati saepissime fere a basi floriferi; folia oblongo-linearía 8-20 mm. longa; racemi basi foliati; pedicelli calice 2plo-3plo longiores; corollae coeruleae limbus 2-3 mm. diam. planus. Facies *Myosotis siculae* Guss".

Myosotis marítima* var. *leucosperma Merino in Brotéria, sér. Bot. 12: 49 (1914)

Ind. loc.: "Habita en las altas montañas como el Oribio 1.400 m. s. m. Lugo, y en las de Pradora-misquedo 1.300 m. s. m., Orense".

Descripción: "Perennis, repens et stolonifera; caulibus plurimis 2 dm. altis caespitem densissimum et amplum eformantibus, pilos patentibus, crebros, rigidos vestientibus; foliis parvis 10-25 mm. longis obtusis, oblongis adpresse pilosis; racemis brevibus 4-8 cm. longis densifloris nudis, aut inferne parce foliatis, rarissime inferne nudis et superne (4-5 floribus) foliatis; pedicellis patentibus raro recurvis calicem subaequantibus; calicibus ut summum 2 mm. longis, fructiferis subglobosis, fere clausis, in dentes oblongos, obtusos vix ad medium usque fissis; corollae albae vel coeruleae limbo piano integro 3-4 mm. diam.; nuculis minutis 1 mm. longis ovoideis late marginatis, pallidis, pellucidis".

Myosotis marítima* var. *welwitschii Merino & Pau, Fl. Galicia 2: 167 (1906)

Ind. loc.: "La variedad abunda especialmente en la región litoral en las márgenes de arroyos, fuentes, charcos, etc., subiendo hasta la región montañosa como á orillas del Bibey cerca de Humoso y á las del río Camba en los primeros barrancos del Invernadeiro, Orense".

Descripción: "Hojas pelosas no tuberculadas: racimos con brácteas foliáceas en la porción inferior; pedículos 2-4 veces más largos que el cáliz, encorvados en la fructificación; corolas rosáceas al principio, después azuladas, rara vez del todo blancas; planta ciertamente anual".

LOU 925.

[=*Myosotis welwitschii* Boiss. & Reut. in Boiss.]

Myosotis palustris* var. *foliiflora Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 488 (1904)

Ind. loc.: "In paludosis ad Salcidos (Pontevedra)".

Descripción: "Caule patule vel adpresse piloso: foliis infimis et mediis obovato-oblongis obtusissimis vel emarginatis, ceteris oblongo-lanceolatis, obtusis, mucronatis: racemo valde elongato basi folioso: pedunculis post anthesin arcuato-reflexis calyce 2 - 4 plo longioribus".

[=*Myosotis secunda* Al. Murray]

Pulmonaria angustifolia* var. *grandifolia Merino, Fl. Galicia 2: 161 (1906)

Ind. loc.: "La var. 1.a dase á orillas del Sar cerca de Santiago mezclada con la var. 2. a".

Descripción: "Hojas radicales é inferiores de 10-18 cm. de longitud y hasta de 3-5 cm. de anchura".

LOU 916.

[=*Pulmonaria longifolia* (Bastard) Boreau]

Pulmonaria angustifolia* var. *parvifolia Merino, Fl. Galicia 2: 161 (1906)

Ind. loc.: “La var. 1.a dase á orillas del Sar cerca de Santiago mezclada con la var. 2. a; Ésta además la hemos visto en algunos prados próximos á San Cipriano, Lugo, y recibido de los alrededores de Galdo”.

Descripción: “Hojas radicales é inferiores á lo más de 8 cm. de longitud y 1 cm. de anchura máxima”.
LOU 917.

[=*Pulmonaria longifolia* (Bastard) Boreau]

LABIATAE

Ajuga pyramidalis f. *rubra* Merino, Fl. Galicia 3: 583 (1909)

Ind. loc.: “In nemoribus ad Melias, Orense. En los bosques de Melias, Orense”.

Descripción: “Folia floraba tenuiter crenata; flores minores rubri”.

LOU 2.356.

Brunella × *coutinhi* Merino, Fl. Galicia 3: 583 (1909)

Ind. loc.: “Vive en los prados arenosos de las riberas del Ulla en frente del anejo de Cira, parroquia de San Miguel de Castro, Pontevedra”.

Descripción: “Las flores grandes y las hojas acorazonadas ó truncadas ó alguna que otra alabardada en la base como en la *Brunella hastaefolia*. Tamaño de la planta y hojas como en la *Brunella vulgaris*”.

LOU 2.355.

Brunella × *pauí* Merino, Fl. Galicia 3: 581 (1909)

Ind. loc.: “Habita en parajes pedregosos de Nogales y Becerrea, Lugo”.

Descripción: “Ex *Brunella haslaefolia* folia ínfima et media basi plus minus cordata et auriculata, suprema a spica remota; corolla magna purpurea ut in sp.; filamentorum anteriorum appendix 0,5-06 mm. longa, calicis labii superioris dentes ovati súbito mucronati 1,5 milimetrum longi. Ex B. laciniata indumentum albo-lanosum; statura plantae el magnitudo foliorum 1-2 cm. long. integrorum aut plus minusve laciniatorum”.

LOU 2.352.

[=*Prunella grandiflora* × *laciniata*]

Galeopsis carpetana var. *multiflora* Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 487 (1904)

Ind. loc.: “In pinguibus ad Piedrafita del Cebrero et Nogales (Lugo)”.

Descripción: “Robusta, basi sublignosa, puberula, superne etiam glandulosa: folia oblonga vel ovalia, exceptis summis sessilibus, breviter petiolata: verticillastri 3 (1-2) remoti: bractea; lanceolato-subulata, subinermes calyce parum brevioribus: calycis dentes aequales, triangulares, subpungentes, tubum aequantes: corollae parvae, roseae; tubus valde exertus, albidus: semen trigonum”.

Lamium maculatum f. *dimorphum* Merino in Brotéria, sér. Bot. 12: 102 (1914)

Ind. loc.: “Un solo ej. en los alrededores de Salcidos, Pontevedra”.

Descripción: “Folia inferiora et media cordado-orbicularia, reliqua floresque ut in var. 1.a; facies hybridae cujusdam”.

[=*Lamium maculatum* L.]

Lamium maculatum subvar. *parvifolium* Merino in Brotéria, sér. Bot. 12: 101 (1914)

Ind. loc.: “Vive con la esp. en muchos puntos de nuestra región”.

Descripción: “Forma foliorum eadem, sed 2 plo3 plove minora; planta multo gracilior et brevior”.

[=*Lamium maculatum* L.]

Lavandula pedunculata f. *candida* Merino in Brotéria, sér. Bot. 12: 98 (1914)

Ind. loc.: “Encontrada en los contornos de Arbo (Vázquez Estévez). Pontevedra”.

Descripción: “Corollae bracteaeeque comae albae”.

Lavandula pedunculata f. *exilis* Merino in Brotéria, sér. Bot. 12: 98 (1914)

Ind. loc.: “Común en los montes de las prov. de Lugo y Orense”.

Descripción: “Folia linearia admodum revoluta; pedunculi graciles saepe recurvi; spica minor ovata vel ovato-oblonga; comae bracteaee tenuiores oblongo-lineares spicam long. Subaequantes”.

Lavandula stoechas* var. *albiflora Merino, Fl. Galicia 2: 190 (1906)

Ind. loc.: “Existen matas en el primer kilómetro de la desembocadura del río Miño”.

Descripción: “Gracilior, albo-tomentosa; caulis valde romosus ramis brevioribus confertis; corollis bracteisque comae albis”.

LOU 953.

Lavandula stoechas* f. *autumnalis Merino, Fl. Galicia 3: 580 (1909)

Ind. loc.: “La var. coccinea y esta forma florecen en otoño en los últimos arenales más próximos a la desembocadura del Miño. Pontevedra”.

Descripción: “Spica perbrevis, comae bractee nullae vel brevissirnae, floret autumnno”.

Lavandula stoechas* f. *carnea Merino in Brotéria, sér. Bot. 12: 97 (1914)

Ind. loc.: “Común en los arenales del ultimo valle del Miño, Pontevedra”.

Descripción: “Planta intensius cinereo-tomentosa; spica saepe grossior; bractee florales carnosulae, bractee steriles carnea”.

Lavandula stoechas* var. *coccinea Merino, Fl. Galicia 3: 580 (1909)

Ind. loc.: “Esta var. coccinea y la forma autumnalis florecen en otoño en los últimos arenales más próximos a la desembocadura del Miño. Pontevedra”.

Descripción: “Díert a sp. foliis brevioribus et angustioribus cinereis; spicis ramorum inferiorum ovatis, superiorum oblongo-ovatis; corolla coccínea, comae bracteis roseis”.

LOU 2.350.

Lavandula stoechas* f. *concolor Merino in Brotéria, sér. Bot. 12: 97 (1914)

Ind. loc.: “Forma rara que solo hemos visto en la cumbre del monte Sta. Tecla, Pontevedra”.

Descripción: “Bractee steriles et corollae atro-violaceae”.

Lavandula stoechas* var. *elongata Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 486 (1904)

Ind. loc.: “In arenosis Minni ad Camposancos (Pontevedra)”.

Descripción: “Pedunculi 8-12 era. longi: spica gracilior”.

[=*Lavandula pedunculata* (Mill.) Cav.]

Lavandula* × *elongata Merino in Brotéria, sér. Bot. 12: 98 (1914)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “el pedúnculo de 3-12 cm. de long, es notablemente más corto que en la *L. pedunculata*, las brácteas estériles por su configuración se acercan más a las de la *L. Stoechas*, pero en general algo más estrechas y largas”.

Mentha cinerea Merino, Algunas Pl. Raras: 28 (1895)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Tota planta pube mollissima albicans: rhizomate longe repente; caulibus erectis a basi ramosis, ramis erectis elongatis: foliis tenellis patulis, adultis deflexis omnibus breviter petiolatis supra levibus, nitidis (minime rugosis), subtus tomentosus, acutis, basi cordado-rotundatis, inferioribus et mediis oblongo-ovatis, excepto basi et apice dentatis, dentibus acutis, aequalibus, foliis superioribus infra ramulos floriferos nascentibus ovato-orbicularibus apice truncatis profundius dentatis foliis floralibus omnibus bracteiformibus linear-lanceolatis pilis incurvis vestitis verticillastros sessiles et paucifloros parum superantibus; verticillastris paucis 6-10 et parvis spicam laxam formantibus 1-2 cm l. plerisque sejunctis, inferioribus remotioribus floribus: pedicellatis pedicellis calyceque adpresse et dense pilosis, calycis tubulosi fauce obliqua dilatati dentibus triangularibus, acutis, inaequalibus, duobus inferioribus caeteris longioribus, in maturitate ad os calycinum coniventibus: corola rubra, lobo superiore emarginato; staminibus distantibus parallelis v. tantisper divergentibus alde exsertis; antheris roseis parallelis; semine ovoideo nigricante, rugosulo”.

Origanum virens* f. *inodora Merino in Anales Soc. Esp. Hist. Nat., ser. 2, 8: 19 (1899)

Ind. loc.: “no escasa junto a los caminos de Verín”.

Descripción: “Nos ha llamado la atención que esta planta, no escasa junto a los caminos de Verín, sea inodora, cuando los ejemplares del valle del Miño despiden un aroma muy subido”.

Teucrium scorodonia* f. *glabra Merino, Fl. Galicia 3: 583 (1909)

Ind. loc.: “En los contornos de la parroquia de Cuadramón, Lugo”.

Descripción: “Folia caulina ovato-oblonga basi cordata utrinque glabra, profundius crenata, crenis oblongis”.

Thymus caespititius* var. *macrostachya Merino in Brotéria, sér. Bot. 12: 98 (1914)

Ind. loc.: “Vive en algunos bierales de La Guardia y Camposancos, Pontevedra”.

Descripción: “Rami floriferi erecti 8-12 cm. 1., simplices vel ramosi; spica laxiflora 2-3,5 cm. longa, pedicelli inferiores calice longiores, ceteri eo breviores; corolla pallide rosea”.

Thymus mastichina* var. *tudensis Merino, Algunas Pl. Raras: 21 (1895)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Foliis floralibus capitulis multo brevioribus, obovatis parce dentatis tomentellis margine longe denseque ciliatis maxime superioribus; staminibus corolam albidam vix superantibus”.

CALLITRICHACEAE

Calotriche pedunculata* var. *genuina Merino, Fl. Galicia 2: 624 (1906)

Ind. loc.: “La especie ó var. genuina la hemos visto en algunos pocillos ó huecos de las rocas marítimas en la costa de Camposancos”.

Descripción: “Fluitans; folia elongata, inferiora circiter 1 cm. longa internodia aequantia, summa solum latiora oblongo-spathulata”.

LOU 1.555.

Calotriche pedunculata* var. *terrestris Merino, Fl. Galicia 2: 624 (1906)

Ind. loc.: “En las zanjas ya enjutas de Salcidos, Pontevedra”.

Descripción: “In lutosis jacens; internodia perbrevia; folia 3-4 mm. longa plura auguste oblongo-spathulata; fructus fere omnes longe pedunculati, pedunculis folia longitudine superantibus”.

LOU 1.556.

PLANTAGINACEAE

Plantago coronopus* f. *lanigera Merino, Fl. Galicia 3: 588 (1909)

Ind. loc.: “En los arenales de la Toja (ría de Arosa), Pontevedra”.

Descripción: “Folia brevia pinnatifida densissime pilosa inferne albo-lanata”.

LOU 2.364.

[=*Plantago coronopus* L.]

Plantago coronopus* var. *pilosus Merino, Contr. Fl. Galicia: 275 (1897)

Ind. loc.: “Dase, si bien no abundante, en los arenales del tercer kilómetro”.

Descripción: “Foliis á medio trinerviis utrinque pubescenti-hirtis, laciniis acuminatis acumine coriaceo; pedunculis adscentibus folia ter quaterque superantibus pilis erectis v. recurvis vix superantibus; bracteis calyce subduplo longioribus”.

[=*Plantago coronopus* L.]

Plantago lanceolata* f. *bifurca Merino, Fl. Galicia 2: 245 (1906)

Ind. loc.: “La var. 2. A se propaga, no sólo por la costa galaica, sino también por el interior, como por los contornos de Becerrea, Cerezal, Nogales, Cervantes, etc., Lugo, y por los de Humoso, Viana del Bollo, etc., Orense”.

Descripción: “Scapus a medio vel paulo supra medium in duas ramas divisus 1-2 spicas ferentes”.

[=*Plantago lanceolata* L.]

Plantago lanceolata* f. *macrostachya Merino, Fl. Galicia 2: 245 (1906)

Ind. loc.: “La var. 1.A en sus dos formas vive en nuestro litoral, abundando grandemente en la isla de la Toja”.

Descripción: “Espigas oblongas; escapos menos vellosos”.

LOU 1.026.

[=*Plantago lanceolata* L.]

Plantago lanceolata var. ***multinervia*** Merino in Brotéria, sér. Bot. 14: 165 (1916)

Ind. loc.: “Esta planta no rara en Galicia se produce en la ultima ribera del Miño y para observarla mejor la trasladamos a nuestro jardin”.

Descripción: “Perennis; scapi robusti, 4-6 dm. alti, angulato-sulcati; folia lanceolata, pleraque 5-7 nervia (saepe nerviis secundariis conspicuis 5-9, 5-11 nervia); spicae longissimae interdum 1 dm. aequantes; calicis carinae minus pilosae”.

[=*Plantago lanceolata* L.]

Plantago lanceolata f. ***pleiocephala*** Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 484 (1904)

Ind. loc.: “Vese alguno que otro pie en los prados de Catoira (Pontevedra)”.

Descripción: “Folia glabra, pedunculi 5-6 spiculis aggregatis media longiore terminati. Forma abnormis”.

[=*Plantago lanceolata* L.]

Plantago major subvar. ***contracta*** Merino in Brotéria, sér. Bot. 14: 165 (1916)

Ind. loc.: “Vegeta a la vera de los charcos y al borde de los caminos en Humoso, Orense”.

Descripción: “Scapi plures perbreves prostrati 2-3 cm. longi, foliis multo breviores et spicas densifloras obtusas subaequantibus; folia brevissime peciolata, superiora ovalia, reliqua oblonga”.

[=*Plantago major* L.]

Plantago major subvar. ***pilosula*** Merino in Brotéria, sér. Bot. 14: 166 (1916)

Ind. loc.: “Se produce en la ribera del Miño cerca de Camposancos, Pontevedra rara”.

Descripción: “Foliis carnosis, basim versus grosse dentatis, plosis, 5 nerviis in petiolum limbo duplo triplove brevioribus subattenuatis; scapis 6-8 cm. longis arcuato-adscendentibus, pilosis, spicis obtusis; capsula 8-10 semina continente”.

[=*Plantago major* L.]

SCROPHULARIACEAE

Anarrhinum bellidifolium f. ***albiflora*** Merino, Contr. Fl. Galicia Supl. I: 27 (1898)

Ind. loc.: “en la falda del monte Torroso”.

Descripción: “Se ven ejemplares de flor blanca”.

Anarrhinum hirsutum f. ***lilacina*** Merino? in Anales Soc. Esp. Hist. Nat., ser. 2, 10: 186 (1901)

Ind. loc.: “en los contornos de Caldelas (Pontevedra)”.

Descripción: “A pesar del color constante que presentan las flores de estas dos especies, el de la primera azulado ó lila y el de la segunda blanco (jamás hemos notado estrías lilacinas); en varios ejemplares recogidos en los contornos de Caldelas (Pontevedra), aparecen los colores de las flores invertidas”.

Antirrhinum meonanthum var. ***pilosum*** Merino, Fl. Galicia 2: 60 (1906)

Ind. loc.: “En el Courel al pie del bosque conocido con el nombre de Rogueira, Lugo (Merino)”.

Descripción: “Caulis basi, folia subtus petiolique pilosi; folia inferiora ovata vel elliptica obtusa mediis acutis minora; racemi vix glutinosi; gibbere corollae parum prominulo”.

LOU 794.

[=*Antirrhinum braun-blanchetii* Rothm.]

Antirrhinum orontium var. ***ovalifolium*** Merino in Brotéria, sér. Bot. 12: 40 (1914)

Ind. loc.: “Vive en tierras fértiles de algunas huertas en Camposancos, Pontevedra”.

Descripción: “Folia inferiora et media ovalia vel late elliptica; corolla parva 8-10 mm. longa cui laciniae calicis aequilongae. Caulis subglaber simplex vel ramosus, 2-4 dm. Altus”.

Digitalis purpurea f. ***glabrescens*** Merino in Brotéria, sér. Bot. 12: 43 (1914)

Ind. loc.: “En parajes estériles de La Guardia, Pontevedra”.

Descripción: “Caulis luteo-tomentellus; folia aequae utrinque viridia haud tomentosa parce puberula; sepala ovato-oblonga”.

[=*Digitalis purpurea* subsp. *purpurea* L.]

Digitalis purpurea* var. *valida Merino, Fl. Galicia 2: 93 (1906)

Ind. loc.: “En la falda del monte de Santa Tecla cerca de La Guardia”.

Descripción: “Robusta, caulis valde foliosus; folia ovata, grosse inciso-crenata; flores imbricati in racemum confertum dispositi; calycis lobi latiores et breviores, ovati: corollae lobus inferior magis protractus et angustior: stylo glabro”.

LOU 835.

[=*Digitalis purpurea* subsp. *purpurea* L.]

Linaria caesia* f. *lilacina Merino, Contr. Fl. Galicia Supl. I: 27 (1898)

Ind. loc.: “en la isla de la Toja”.

Descripción: “Entre los muchos pies de esta planta que se dan en la isla de la Toja, no pocos presentan la corola teñida más ó menos de color rojo vinoso ó lilacino”.

[=*Linaria polygalifolia* subsp. *polygalifolia* Hoffmanns. & Link]

Linaria elatine* var. *gallaecica Merino & Pau, Fl. Galicia 2: 67 (1906)

Ind. loc.: “La hemos observado en bien diferentes puntos y siempre en tierras de cultivo, como en las de Noalla, Pontevedra; en las de Selves, Olveira, Corrubedo, Noya, etc. Coruña; en las de La Rúa, entre la Estación y el río Sil, Lugo”.

Descripción: “Dense cano-villosa; caules ramiq. e a basi floriferi; folia parva- 3-8 mm. longa; ovata obtusa vel superiora acutiuscula basi (in interioribus) quandoque rotundata frequentius truncata vel cordata, integra aut prope petiolum paucidentata, non sagittata, pauca vel multa hastata; pedunculi tota longitudine vel saltem basi et apice villosi insuper et puberuli, inferiores foliis aequilongi, caeteri longiores; calycis crispo- villosi lacinae ovato-lanceolatae acutae; corolla parvula pallide lutea, labium superius intrinsecus violaceum, calcar sursum incurvatum. In cultis”.

LOU 799.

[=*Kickxia elatine* subsp. *crinita* (Mabille) Greuter]

Linaria masedae Merino in Razón y Fé 2: 87 (1902) *nom. nud.*

Ind. loc.: “Sobre las especies mencionadas nos salió al paso repetidas veces una *Linaria* de color garzo y ramos filiformes tendidos. No siéndonos posible reconocerla por las descripciones, ninguna de las cuales se le adaptaba por completo, consultamos algunos ejemplares con el bondadoso Sr. Pau, quien nos manifestó que, aunque afín de la *Linaria haenseleri*, Bss., poseía caracteres distintos, suficientes para constituir una buena especie. Gustosos la dedicamos á D. José Maseda, que no solamente me proporcionó ocasión de recorrer esta porción de las montañas de Lugo, sino que en todas ellas tuvo á bien acompañarme. Propongo, pues, llamarla *Linaria Masedae* (sp. n.)”.

Descripción: “”.

[=*Linaria supina* subsp. *supina* (L.) Chaz.]

Linaria minuscula Merino in Anales Soc. Esp. Hist. Nat., ser. 2, 8: 20 (1899)

Ind. loc.: “Críase esta planta en la isla de la Toja, en la playa arenosa que mira á la carretera del Grove”.

Descripción: “Planta humilis 8-10 cin. l. viscido-puberula, a basi ramosissima, ramis erectis v. arcuato-adscentibus, complicatis: foliis inferioribus 3-4 verticillatis, mediis et superioribus amplioribus, sparsis, omnibus sessilibus, integerrimis, carnosulis. oblongo-linearibus, linearibusque, acutiusculis, subtus leviter canaliculatis: floribus spicatum ad apicem caulis et per totam fere ramulorum longitudinem dispositis, breviter pedicellatis: bracteis linear-lanceolatis calycem et capsulam aequantibus; calycis laciniis aequilongis, lanceolatis, acutiusculis, corollae tubum longe superantibus; corollae, luteae; infra pallidioris (scilicet tubus et calcar), labio superiore patente, albido, bilobo, lobis obtusiusculis apertis 1 mm. long.; inferiore trilobo, lobis adhuc minoribus 2/3 mm. long. obtusissimis; calcare minutissimo 1/2 mm long. sursum curvato et inter calycis lacinas nidulante; seminibus reniformi-orbiculatis, nigris, disco margineque angusta tenuiter tuberculatis”.

[=*Linaria arenaria* DC.]

Linaria spartea* var. *violacea Merino in Brotéria, sér. Bot. 12: 165 (1914)

Ind. loc.: “Un solo ej. entre el Puente de Humoso y la parroquia de Pinzas, Orense”.

Descripción: “Corola violácea”.

Linaria tournefortii* var. *rubella Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 490 (1904)

Ind. loc.: “Ad oram maris prope Sanjian (Pontevedra)”.

Descripción: “Labi corollae inferioris lobis emarginatis, medio multo brevior: calcare recto reliqua corolla 2 plo longiore, prorsus rubro sicut corolla inferne usque ad faucem: planta viscosa, foliosa, foliis caulinis majoribus subimbricatis”.

[=*Linaria saxatilis* (L.) Chaz.]

Linaria triornithophora* var. *debilis Merino, Fl. Galicia 2: 75 (1906)

Ind. loc.: “Hemos notado esta forma en diversos sitios, como en las cercanías de Furelos y Curtis, Coruña, en las de Villanueva de Cervantes, Deva, Sequeiros, etc., Lugo”.

Descripción: “Caule solitario, gracili, 1 1/2 - 2 1/2 dm. alto, simplice vel 1-2 ramulos prope apicem emittente: foliis exiguis linear-lanceolatis, duplo vel triplo his speciei minoribus; corolla multo minore”.

LOU 810.

[=*Linaria triornithophora* (L.) Willd.]

Odontites tenuifolia* var. *cinerascens Merino in Brotéria, sér. Bot. 12: 164 (1914)

Ind. loc.: “Abunda en terrenos estériles de Orense como en Viana, Humoso Casayo, etc”.

Descripción: “Caule foliis et praecipue calicibus cinereo-pubescentibus; spicis minus densifloris, immo saepe basi interruptis, caulibus debilioribus, obliquis”.

[=*Odontitella virgata* (Link) Rothm.]

Odontites tenuifolia* var. *nigrescens Merino? in Brotéria, sér. Bot. 12: 164 (1914)

Ind. loc.: “A esta var. deben referirse las plantas que crecen en Monterey cerca de Verín, Orense”.

Descripción: “Tota exsiccatione nigrescens; caulis erectus, strictus; folia et calices minus pubescentes; spicis brevioribus et magis densifloris”.

[=*Odontitella virgata* (Link) Rothm.]

Rhinanthus minor* subvar. *pubescens Merino in Brotéria, sér. Bot. 12: 46 (1914)

Ind. loc.: “Vive con la var. *rusticulus* en los contornos de Piornedo, Lugo”.

Descripción: “Caule inferne praesertim crispulo-piloso; foliis utrinque pubescentibus, margine scabris; var. haec varietati modestus *Rhinanthus* majoris quasi respondens”.

[=*Rhinanthus minor* L.]

Scrophularia aquatica* var. *ampla Merino in Brotéria, sér. Bot. 12: 41 (1914)

Ind. loc.: “A la vera de los arroyos en Olveira, Coruña y en Camposancos, Pontevedra”.

Descripción: “Cymae longe pedunculatae patentes internodium proximum multum superantes; pedicelli filiformes capsula 2 plo3 plo longiores”.

[=*Scrophularia auriculata* subsp. *auriculata* L.]

Scrophularia aquatica* f. *flavidiflora Merino in Brotéria, sér. Bot. 12: 41 (1914)

Ind. loc.: “En parajes muy húmedos de Salcidos, Pontevedra”.

Descripción: “Pallide virens; corolla alboflavescens”.

[=*Scrophularia auriculata* subsp. *auriculata* L.]

Scrophularia aquatica* lusus *periphyllo Merino in Brotéria, sér. Bot. 12: 41 (1914)

Ind. loc.: “En la corriente del río Bibey junto al Puente de Humoso, Orense”.

Descripción: “Panicula ut in praec. var.; loco calicis foliola 5 spatulata, 7-8 mm. longa basi breviter connata aut omnino libera sistunt; corollae magnae, tubus obconicus; planta robusta ultra metrum edita, aquatica”.

[=*Scrophularia auriculata* subsp. *auriculata* L.]

Scrophularia auriculata* var. *microcarpa Merino, Fl. Galicia 2: 87 (1906)

Ind. loc.: “Abunda en las paredes de la carretera de Orense á la salida de Santiago, y por sus caracteres generales y aspecto particular quizás sea algo más que simple variedad”.

Descripción: “Glabrescens vel pubescens; folia tenuiter crenata, superiora serrata: panicula non interrupta, ramis aut cymis inferioribus internodio proximo aequilongis vel longioribus: capsula duplo minor”.

LOU 829.

[=*Scrophularia auriculata* subsp. *auriculata* L.]

Scrophularia herminii var. ***gallaecica*** Merino in Brotéria, sér. Bot. 12: 42 (1914)

Ind. loc.: “En sitios áridos de Bellós cerca del monte Farelo, Pontevedra”.

Descripción: “Folia caulina ovata, ramealia ovato-lanceolata vel lanceolata, altius dentata”.

[=*Scrophularia herminii* Hoffmanns. & Link]

Scrophularia oblongifolia Merino, Fl. Galicia 2: 88 (1906)

Ind. loc.: “Ad opp. Rivas Pequeñas prov.lucensis”.

Descripción: “Perennis. laete virens: caule gracili 3-4 dm. alto, crispulo piloso, haud glanduloso, quadrangulo, angulis non alatis, ramoso, ramis primum patentibus dein arcuato-adscentibus; foliis omnibus petiolatis basi rotundatis tenuibus papyraceis, ad nervos pilosis caeterum subglabris, inferioribus oblongo-ellipticis vel oblongo-lanceolatis acutiusculis, superioribus elongato-lanceolatis acutatis, omnibus acute et subregulariter dentatis, dentibus altis, triangularibus, in foliis inferioribus denticulatis, iu reliquis integris; panicula aphylla vel inferne foliosa ee cymis paucifloris formata, pubescenti-glandulosa: pedicellis calyce 4plo-6plo longioribus, filiformibus, excepto apice, glandulosis: calycis segmentis oblongis apicem circum angustissinie scarioso-marginatis, glabris, obtusis: corolla brevi, 5-6 mm, longa, parte superiore utriusque labii veridi-lulescente, basi livide purpurea, staminodio luteo, obcordato; capsula parvula. late ovata, nitida, corrugata; seminibus oblongo ovatis, costatis et intercostas transverse rugosis. Ad opp. Rivas Pequeñas prov.lucensis. Flo aestate. (V. vivam)”.

LOU 831.

[=*Scrophularia alpestris* J. Gay ex Benth. in DC.]

Scrophularia pau Merino, Fl. Galicia 2: 90 (1906)

Ind. loc.: “Valde frequens in locis irriguis et umbrosis regionis montanae, ut prope templum parochiae Ceregedo et in saltis montium Ancarentium prov. lucensis”.

Descripción: “Perennis, obscure virens, 4-7 dm, alta; caule erecto fusco pubescente, haud glanduloso. simplici vel parum ramoso, quadrangulo, angulis acutis, subalatis; foliis firmis, coriaceis; pilosis aut subglabris, petiolatis, late ovatis crenato dentatis crenis dentibusque mucronatis raro muticis, obtusis basi cordatis v. truncatis, foliis summis sub panicula minoribus subsessilibus breviter acutatis. acute dentatis; panicula bracteata paucicymosa et cymis paucifloris (1-3 floris) inferne vixsuperne valde pubescenti-glandulosa; peaicellis fructiferis patentibus vel recurvis 5plo-7plo calyce longioribus; c.alycis segmentis late ellipticis margine augusta scariosa integra circundatis; corolla 7-9 mm. longa apice luteo-virente, inferne livide purpurascens; staminodio oval, leviter emarginato; capula magna subglobosa v. late ovata 5 mm. diam. breviter apiculata. Flo aestate meunte”.

LOU 832.

[=*Scrophularia alpestris* J. Gay ex Benth. in DC.]

Scrophularia scorodonia var. ***brevifolia*** Merino in Anales Soc. Esp. Esp. Hist. Nat., ser. 2, 10: 186 (1901)

Ind. loc.: “Prodúcese en los prados de Mosende (Pontevedra)”.

Descripción: “Foliis iis speciei dimidio brevioribus, mediis cordato-rotundatis, superioribus minoribus, late ovatis”.

[=*Scrophularia scorodonia* L.]

Scrophularia scorodonia var. ***parvifolia*** Merino, Fl. Galicia 2: 85 (1906)

Ind. loc.: “En los prados de la parroquia de Mosende”.

Descripción: “Foliis iis speciei dimidio minoribus, caulinis mediis cordatorotundatis, superioribus adhuc minoribus late ovatis”.

LOU 825.

[=*Scrophularia scorodonia* L.]

Scrophularia scorodonia f. ***verticillata*** Merino, Contr. Fl. Galicia Supl. I: 26 (1898)

Ind. loc.: “forma anormal la que presenta una planta de esta especie vista en Mosende”.

Descripción: “Folia pleraque in verticillis tria”.

[=*Scrophularia scorodonia* L.]

Simbuleta bellidifolia var. *pubescens* Merino in Brotéria, sér. Bot. 12: 40 (1914)

Ind. loc.: “Se cría en los arenales próximos a la desembocadura del Miño, Pontevedra”.

Descripción: “Caule et foliis tenui pubescentia vestitis; floribus lilacinis”.

Verbascum thapsiforme var. *curtum* Merino, Fl. Galicia 2: 129 (1906)

Ind. loc.: “La variedad mezclada con la especie, en los alrededores de Camposancos, La Guardia, el Rosal, etc., Pontevedra”.

Descripción: “Gracilius; folia infima longius petiolata, folia media basi non rotundato-alata, sensim attenuata breviter decurrentia, folia suprema non decurrentia; flores longius pedunculatí; caulis non v. parum ramosus”.

LOU 881.

[= *Verbascum simplex* Hoffmanns. & Link]

Veronica agrestis f. *albiflora* Merino in schaed. *nom. nud.*

Ind. loc.: “”.

Descripción: “”.

[= *Veronica agrestis* L.]

Veronica arvensis var. *canescens* Merino in Brotéria, sér. Bot. 12: 44 (1914)

Ind. loc.: “En uno de los montes inmediatos a Nogales, Lugo”.

Descripción: “Exigua 5-8 cm. alta tota densissima pubescentia incana; racemis brevibus, paucifloris”.

[= *Veronica arvensis* L.]

Veronica arvensis var. *microphylla* Merino in Brotéria, sér. Bot. 12: 44 (1914)

Ind. loc.: “Crece en terrenos fértiles de algunas huertas en Camposancos, Pontevedra”.

Descripción: “Pluricaulis, diffusa; caule centrali brevi lateralibus prostratis ad nodos inferiores saepe radicanibus 1-2,5 dm. long.; foliis minoribus, inferioribus brevissime petiolatis et ob internodia abbreviata confertis, ceteris sessilibus; racemis longis laxifloris, bracteis etiam inferioribus integris, calicis laciniis capsulam aequantibus; stylo 1/6 long. disepimenti; semina subdupla majora, in unoquoque loculo 6”.

[= *Veronica arvensis* L.]

Veronica chamaedrys var. *canescens* Merino, Fl. Galicia 2: 109 (1906)

Ind. loc.: “Cerca de Diomondi y en la sierra de Queija especialmente en los bosques próximos a la antigua Herrería, llamada también Teixedo”.

Descripción: “Tota villo denso canescens; caules ramique robustiores, rigidiores, erecti vel adscendentes; folia sessilia subduplicato-dentata; racemi breviores densiflori, pedicelli erecti bractea et calyce multo breviores; capsulae latera glabra vel sparse pilosula”.

LOU 855.

[= *Veronica micrantha* Hoffmanns. & Link]

Veronica miniana Merino, Algunas Pl. Raras: 24 (1895)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Herbacea, glabra v. supra parce puberula valde ramosa; ramis repentibus et radicanibus post adscendentibus; foliis crassiusculis basi truncatis vel rotundatis, inferioribus obovato-orbicularibus ovatisve vix crenatis, edentatis, longiuscule petiolatis; mediis et supremis ovato-oblongis, dentado-crenatis, obtusiusculis, breviter petiolatis: racemis axilaribus laxe multifloris undique villos-glandulosos (h.e.: bracteis, pedunculis, pedicellis, sepalis et capsula): bracteis linear-lanceolatis pedicellos filiformes patule et sursum arcuatos laciniisque calicis 4 inter se fere aequales, acutiusculas, et corolam tubo brevísimo insidentem subaequantibus: corola parvula, petalo superiore roseo, lateralibus albis vittis roseis tinctis, infimo albo, capsula ovata obtusiuscula (non aut vix emarginata) ad dissepimentum profunde canaliculata, coeterum valvis turgidis stylo dissepimentum non aequante”.

[= *Veronica anagallis-aquatica* subsp. *anagallis-aquatica* L.]

Veronica officinalis var. *glabrescens* Merino, Fl. Galicia 2: 108 (1906)

Ind. loc.: “En los bosques de los Ancares, muy particularmente en los del sitio ya mencionado Arroyo d’a vara cerca del Brego”.

Descripción: “Laete virens; caulis elongatus gracilis; folia valde remota magna his speciei 4-5plo majora, subglabra, membranacea orbicularia, serrata; racemi longe pedunculati laxiflori; corola calycem duplo superans, azurea”.

LOU 852.

[= *Veronica officinalis* L.]

Veronica reyesana Pau & Merino, Fl. Galicia 2: 113 (1906)

Ind. loc.: “Copiosa en parajes acuosos del interior, como en los contornos de Mellid (aquí las corolas son rosáceas), Coruña; y cerca de Villanueva de Cervantes (corolas azuladas), Lugo”.

Descripción: “Statura foliisque caulium sterilius; ubi adsunt, petiolatis ovatis aut orbicularibus et racemis puberulo-glandulosus praecedenti similis; ab ea differt foliis caulium et ramorum fertilibus sessilibus basi attenuatis nec amplaxicaulibus, inferioribus oblongis vel ovato-oblongis obtusiusculis acutisve, obsolete dentatis, superioribus angustioribus plerumque lanceolatis, longe acutatis, argute serratis; corolla parvula coerulea vel rosea. Domino Reyes Prosper libenter dicata”.

LOU 861.

[= *Veronica anagallis-aquatica* subsp. *anagallis-aquatica* L.]

Veronica serpyllifolia* f. *ciliata Merino, Fl. Galicia 3: 574 (1909)

Ind. loc.: “Esta forma cerca de la estación de Cornes inmediaciones de Santiago, sitio llamado Molinos de Viéitez, Coruña”.

Descripción: “Folia bracteaque tenuiter ciliatae, liae insuper subtus pube-rulae; racemus confertus”.

LOU 2.341.

OROBANCHACEAE

Orobanche rapum-genistae subvar. ***bicolor*** Merino in Brotéria, sér. Bot. 12: 38 (1914)

Ind. loc.: “Todas estas vars. viven sobre la Genista florida L. en el Invernadero Orense, las dos primeras copiosísimas no tanto la tercera y la subvar”.

Descripción: “Nana 10-20 cm. alta, caulis crassus fistulosus; corolla erecta horizontalis vel nutans extus valde glandulosa, inferne flava superne tenuiter roseo-violacea”.

Orobanche rapum-genistae* f. *pedicellata Merino, Fl. Galicia 2: 46 (1906)

Ind. loc.: “Forma anormal indudablemente, la hemos visto en los montes de Camposancos”.

Descripción: “Caule robusto anguloso, fere a base florifero; floribus remotis spicam laxissimam formantibus solum in apice congestis coma bractearum superatis, quam in typica specie fuscioribus, 2-2 1/2 cm. longis, in quarta spicae parte inferiore pedicellatis, pedicellis erectis in imis floribus 2-3 cm. longis, sensim sursum brevioribus; labium corollae superius integrum fornicatum, tribus labii inferioris lobis ovato-lanceolatis, breviter acuminatis”.

LOU 780.

Phelipaea arenaria* f. *pedicellata Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 491 (1904)

Ind. loc.: “In arenosis Minnii (Pontevedra)”.

Descripción: “Flores inferiores valde remoti, pedicellati”.

Phelipaea arenaria* f. *rosea Merino, Contr. Fl. Galicia Supl. I: 27 (1898)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “La corola de esta especie aquí abundante presenta tres colores, azulado, violaceo y rosado; de este último no se hace mención”.

LENTIBULARIACEAE

Utricularia neglecta var. ***gallaecica*** Merino, Fl. Galicia 2: 40 (1906)

Ind. loc.: “Con el carácter dicho existe un gran número de plantas en los regatos de agua casi parada entre la parroquia de Olveira y el paraje llamado la Laguna, Coruña; sus flores son grandes y sumamente bellas”.

Descripción: “Robusta como *Utricularia vulgaris* L.; segmentos de las hojas aun más finos; los utriculos menores; racimo de 3-8 flores más grandes de 1 1/2 cm. de longitud; labio superior de la corola entero dos veces más largo que el paladar que es muy ancho y con estrías anaranjadas, el inferior extendido, plano. Labio corollae superiore distincte trilobato, lobis rotundatis. En esta variedad el labio superior de la corola es claramente trilobado y los lóbulos orbiculares”.

LOU 775.

[=*Utricularia australis* R. Br.]

CAMPANULACEAE

Campanula lusitanica f. *stricta* Merino in Brotéria, sér. Bot. 12: 167 (1914)

Ind. loc.: “Parece forma rara, apareciendo alguno que otro pie en los sembrados de Camposancos, Pontevedra”.

Descripción: “Glabrescens; caule a basi ramosissimo ramisque arcuato-erectis robustioribus; pedunculis brevioribus et grossioribus; calicis laciniis brevioribus tubum subaequantibus”.

Campanula patula f. *bicolor* Merino, Contr. Fl. Galicia: 274 (1897)

Ind. loc.: “Es abundante esta forma así en la ribera portuguesa, junto á Caminha, como cerca de Camposancos”.

Descripción: “Corolla lilacina basi intus nigro-violacea”.

Campanula patula var. *parva* Merino, Fl. Galicia 2: 300 (1906)

Ind. loc.: “En tierras labradas cerca de la estación de La Rúa”.

Descripción: “Tallos alampñados muy ramosos desde la base ó desde el medio, los tallos arqueado-erguidos, cortos como también los pedúnculos; corola de 1 cm. de diámetro ó menor”.

Jasione ambigua Merino, Fl. Galicia 3: 593 (1909)

Ind. loc.: “In montanis prope opp. Requiás, prov. Orense. Abunda en los montes que circundan la parroquia de Requiás, Ayuntamiento de Muíños, Orense”.

Descripción: “Perennis, 3-6 dm. alta; caule angulato, robusto a modio vel infra medium ramoso, superne longe nudo et glabro, parte foliifera praesertim ad angulos plus minus hispido; foliis obtusis vel obtusiusculis margine parum incrassato et (sub lente) serrulato obsolete et parcissime crenato-undulato cinctis, basilaribus confertis et rosularum obovato-oblongis basi longe attenuatis, ceteris oblongo-linearibus basi rotundatis, omnibus prope basin ciliatis, supra hirsutis infra glabris aut solo nervo medio remote pilosis; calathiis magnis 4-5 cm. diam.; involucri phyllis acutis exius glabris intus ad medium lanatis, exterioribus rhomboideis 2-3 dentibus magnis et acutis utrinque munitis, intimis oblongis vel linear-oblongis edentatis vel vix denticulatis; pedicello praelongo tubum calicis hirtum duplo superante, laciniis calicinis linearibus amethystinis acuminatis nervo albido longitudinali insignitis; corollae caeruleae laciniis linear-oblongis calice longioribus. Plures characteres *Jasione rosularis* Bss. et Reut. prae se fert, sed margo foliorum incrassata et color laciniarum calicis amethystinus *Jasione amethystinam* Lagasca videntur referre”.

LOU 2.373.

Jasione montana var. *glaberrima* Merino in Brotéria, sér. Bot. 12: 114 (1914)

Ind. loc.: “En los arenales y pinares próximos al Miño cerca de Camposancos, Pontevedra”.

Descripción: “Caulis, folia et involucri phylla glaberrima et nitida”.

Laurentia michelii f. *albiflora* Merino, Algunas Pl. Raras: 17 (1895)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Las flores de esta humilde planta, según el testimonio de los autores, son más ó menos intensamente azuladas: las que hemos visto en este valle presentan las corolas de un color blanco puro, por desgracia, escasean en estos contornos y cada año se van haciendo más raras”.

RUBIACEAE

Galium broterianum var. *ellipticifolium* Merino in Brotéria, sér. Bot. 12: 111 (1914)

Ind. loc.: “La forma común y ordinaria en parajes sombríos y húmedos de toda Galicia”.

Descripción: “Folia 2plo aut 3plo longiora quam lata, elliptica”.

[=*Galium broterianum* Boiss. & Reut.]

Galium broterianum* var. *glabrum Merino in Brotéria, sér. Bot. 12: 111 (1914)

Ind. loc.: “Vive entre piedras á orillas del Bibey en Humoso, Orense”.

Descripción: “Folia omnino glabra; caulis, excepto annulo pilosulo sub verticillis, etiam glaber”.

[=*Galium broterianum* Boiss. & Reut.]

Galium broterianum* var. *hirtum Merino, Fl. Galicia 3: 591 (1909)

Ind. loc.: “Abunda con la especie en los parajes antes citados (prados y bosquecillos próximos al riachuelo Tamuje) del Tamuje”.

Descripción: “Caule a basi ad inflorescentiam usque hirto et apice pilosulo; foliis inferioribus non solum secus nervos sed tota superficie utrinque villosis, ciliatis”.

LOU 2.369.

[=*Galium broterianum* Boiss. & Reut.]

Galium broterianum* var. *microphylla Merino in Brotéria, sér. Bot. 12: 111 (1914)

Ind. loc.: “Entre peñas en el álveo de algunos ríos como en el Eume cerca de Caabeiro, Coruña y en el Bibey frente a Humoso... Orense”.

Descripción: “Caulis brevis, 1-2 dm. altus; folia parva 6-10 mm. longa, 3-5 mm. lata”.

[=*Galium broterianum* Boiss. & Reut.]

Galium broterianum* var. *ovale Merino in Brotéria, sér. Bot. 12: 111 (1914)

Ind. loc.: “La hemos visto abundante en los barrancos del Invernadeiro, Orense”.

Descripción: “Folia parum. longiora quam lata, ovalia”.

[=*Galium broterianum* Boiss. & Reut.]

Galium cruciata* var. *varians Merino in Brotéria, sér. Bot. 14: 167 (1916)

Ind. loc.: “Habita entre peñascos en los montes que rodean a Humoso, Orense”.

Descripción: “Folia inferiora utrinque pilosa, folia floralia ciliata, supra glabra, subtus ad nervos pilosa; pedunculi et pedicelli hirsutissimi”.

[=*Cruciata laevipes* Opiz]

Galium elodes* var. *asperimum Merino in Brotéria, sér. Bot. 14: 167 (1916)

Ind. loc.: “En los ribazos de las sendas y tierras cultivadas cerca de aldea llamada Villar, en Quintela de Humoso, Orense”.

Descripción: “Caule circumcirca et foliis utrinque dense scabris; pedicellis fructus aequantibus vel eis brevioribus”.

[=*Galium papillosum* subsp. *helodes* (Hoffmanns. & Link) Ortega Oliv. & Devesa]

Galium teres Merino, Fl. Galicia 2: 286 (1906)

Ind. loc.: “Ad ripas fluminis Sil prope la Rua prov. Orense”.

Descripción: “Dense caespitosum, glabrum, exsiccatione immutatum, 3-6 dm. altum; radice sublig-nosa caules plurimos erectos, strictos, teretes solidos, albidos quasi decorticatos, nodoso-incrassatos apice aut a medio ramosos, ramis robustis patentibus, edente; foliis in verticillis 6-10 anguste li-nearibus vel linear-subulatis, nitidis glabris eximie incurvis margine levi valde revolutis, callosomucronatis, nervo medio dorsali lato albido munitis, 1-2 cm. longis, supernis minoribus; floribus pluribus sterilibus paniculam laxam oblongam vel pyramidatam efficientibus; pedicellis florigeris et fructiferis erectis flores fructusque fuscus leves nitidos, rugosos, 2-3 mm. latos vix aequantibus; corollis pallide albis, 3 mm. latir earumque lobis ovato-lanceolatis, apiculatis. Floret aestate. Galio tunetano Lamarck proxime accedens, ab eo recedit glabritie omnium partium, ramis firmes hand filiformibus, patulo-incurvis; corola alba; fructu levi. Plansemper viridis caespites densos suborbiculares 5-7 dm. latos congerens”.

LOU 1.089.

[=*Galium glaucum* subsp. *australe* Franco]

Galium uliginosum* var. *exile Merino in Brotéria, sér. Bot. 12: 112 (1914)

Ind. loc.: “Extiéndese profusamente por los brezales y pinares de la región litoral. Los pies del interior son más ásperos, las hojas 5-7 en cada verticilo y la panoja mucho más larga”.

Descripción: “Caulibus gracilibus 2-3 dm. longis, procumbentibus vel scandentibus parcissime aculeatis; foliis 4-6 in verticillis, in inferioribus 4 obovatis minutis 2-4 mm. longis, in reliquis 5-6 linear-lanceolatis; paniculae ovatae vel breviter pyramidatae ramis paucis e summo caule egredientibus”.

Galium vernum var. *lasiopodon* Merino, Fl. Galicia 2: 275 (1906)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Cymarum breviorum pedunculi villosi; folia parva elliptica”.

LOU 1.067.

[=*Cruciata glabra* subsp. *hirticaulis* (Beck) Natali & Jeanm. in Jeanm., Bocquet & Burdet (eds.)]

VALERIANACEAE

Centranthus calcitrapa var. *pinnatipartitus* Merino in Brotéria, sér. Bot. 14: 58 (1916)

Ind. loc.: “Visto en parajes áridos de Cudeiro, Orense”.

Descripción: “Folia etiam radicalia saltem aliqua pinnatipartita. Caulis plerumque a basi ramosus, 2-4 dm. Altus”.

[=*Centranthus calcitrapae* var. *calcitrapae* (L.) Dufr.]

Centranthus calcitrapa subvar. *stricta* Merino in Brotéria, sér. Bot. 14: 58 (1916)

Ind. loc.: “Vegeta entre los sembrados de Humoso, Orense”.

Descripción: “Caulis 3-8 dm. alto stricto, simplici vel parce ramoso, ramis erectis cauli propinquis; foliis radicalibus ovalibus, obovatis vel oblongis integris, caulinis inferioribus lyratis, ceteris pinnatisectis, segmentis linearibus”.

[=*Centranthus calcitrapae* var. *calcitrapae* (L.) Dufr.]

Centranthus ruber f. *albiflora* Merino? in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 475 (1904) *nom. nud.*

Ind. loc.: “En los alrededores de Villagarcía y Pontevedra”.

Descripción: “”.

[=*Centranthus ruber* subsp. *ruber* (L.) DC. in Lam. & DC.]

DIPSACACEAE

Scabiosa columbaria var. *dissitifolia* Merino in Brotéria, sér. Bot. 14: 54 (1916)

Ind. loc.: “La var. *dissitifolia* (v. n.) es rara, vive asimismo en los contornos de Humoso, Orense”.

Descripción: “Caulis gracili 8-10 dm. longo, superne ramoso, 35 cephalo, tota fere longitudine foliato, infra piloso, ceterum glabro; foliis paucis valde dissitis (internodiis mediis et superioribus 12-16 cm. metientibus), inferioribus lyratopinnatisectis, mediis bipinnatisectis, segmentis laciniisque paucis, sejunctis, lineari-lanceolatis; limbo caliculi tubo ejusdem et setis calicis triple brevior”.

[=*Scabiosa columbaria* var. *columbaria* L.]

Scabiosa columbaria var. *falcata* Merino in Brotéria, sér. Bot. 14: 53 (1916)

Ind. loc.: “La var. *falcata* (v. n.) al pie de los montes en el valle de Lóuzara, Lugo”.

Descripción: “Caulis regulariter foliosus; folia inferiora dentata vel basim versus pinnatifida, media pinnatisecta, segmentis latis falciformibus parce et argute dentatis, superiora lanceolata cuspidata integra vel unum alterumve dentem ferentia”.

[=*Scabiosa columbaria* var. *columbaria* L.]

Scabiosa columbaria var. *integrifolia* Merino? in Anales Soc. Esp. Hist. Nat., ser. 2, 10: 179 (1901)

Ind. loc.: “En los montes de Santalla, donde en gran manera abundan”.

Descripción: “enteras las hojas y los tallos de ordinario sencillos”.

[=*Scabiosa columbaria* var. *columbaria* L.]

Scabiosa columbaria var. *lanceolata* Merino in Brotéria, sér. Bot. 14: 53 (1916)

Ind. loc.: “La var. *lanceolata* (v. n.) sólo hemos visto dos pies de esta var., cuyo aspecto es notablemente distinto del de las demás var. al borde del camino vecinal que desde Humoso conduce a Pínzas, Orense”.

Descripción: “Caule gracili subdecumbente 7-10 dm. elato, simplici, tomentoso ut etiam pedunculi et folia inferiora; foliis omnibus caulinis lanceolatis, infimis mediisque in petiolum longum integrum aut 2-4 lacinulas prope basim offerentem attenuatis, inciso-dentatis, aculis, superioribus angustioribus, integerrimis, cuspidatis; inflorescentia, altero pedunculo laterali deficiente, laxissime racemiformi; setis calicis corona caliculari triplo longioribus”.

[=*Scabiosa columbaria* var. *columbaria* L.]

Scabiosa columbaria var. *micrantha* Merino in Brotéria, sér. Bot. 14: 52 (1916)

Ind. loc.: “La var. *micrantha* (v. n.) en la falda del monte Oribio (Iribio), Lugo, a unos 1400 m. de altitud”.

Descripción: “Caule demisso 3-5 dm. longo, simplici, monocephalo, primum tomentoso tandem glabro aut glabrescente; foliis parvulis 4,5-2,5 cm. l., cinereo-tomentosis, caulinis lyrato-pinnatisectis, terminali argute dentato lateralibus longe majori; calathiis floriferis parvis circiter 1 cm. diam., corollis parvis 8 mm. longis; calicis setis corona caliculi duplo longioribus”.

[=*Scabiosa columbaria* var. *columbaria* L.]

Scabiosa columbaria var. *nudicaulis* Merino? in Anales Soc. Esp. Hist. Nat., ser. 2, 10: 179 (1901)

Ind. loc.: “En los montes de Santalla, donde en gran manera abundan”.

Descripción: “muestra los tallos desnudos de hojas, las cuales ocupan únicamente la base”.

[=*Scabiosa columbaria* var. *columbaria* L.]

Scabiosa columbaria var. *radicans* Merino in Brotéria, sér. Bot. 14: 51 (1916)

Ind. loc.: “La var. *radicans* (v. n.) cerca de Caldelas de Tuy en los cascajales con frecuencia inundados por las avenidas del Miño, Pontevedra”.

Descripción: “Caulibus gracilibus ad nodos inferiores longe radicanibus in eis que folia rosulata parva tomentosa ramosque floriferos emittentibus; foliis rosularum ovalibus aut late ellipticis crenatis, in petiolum brevem contractis, ramealibus inferioribus et mediis pinnatisectis, segmentis obovatis, vel oblongis, in superioribus linearibus, omnibus crenatis vel dentatis; pedunculis pubescentibus; setis calicis in fructu immaturo corona caliculi duplo longioribus”.

[=*Scabiosa columbaria* var. *columbaria* L.]

Succisa pratensis var. *minor* Merino in Brotéria, sér. Bot. 14: 56 (1916)

Ind. loc.: “La var. *minor* (v. n.) al pie del monte Castelo cerca de Galdo cogida por el Sr. Rodríguez Franco”.

Descripción: “Caule exili 10-30 cm. longo, simplici vel prope basim patenti aut divaricado-bifurcato; foliis basilaribus parvis ovalibus in petiolum limbo brevioribus subcontractis, reliquis inferiore caulis parte aggregatis. Planta varietati ovali Rouy valde accedens”.

[=*Succisa pratensis* Moench]

Trichera arvensis var. *latifolia* Merino in Brotéria, sér. Bot. 14: 49 (1916)

Ind. loc.: “Se deja ver aunque rara en las orillas del Bibey cerca de Humoso, Orense”.

Descripción: “Ex foliis basilaribus, alia oblongo-lanceolata alia ovato-oblonga, crenata, folia summa ovata vel ovato-lanceolata; corollis roseis”.

[=*Knautia nevadensis* var. *nevadensis* (M. Winkl. ex Szabó) Szabó]

COMPOSITAE

Andryala integrifolia var. *pinnatifida* Merino in Anales Soc. Esp. Hist. Nat., ser. 2, 8: 17 (1899)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Foliis omnibus, exceptis summis subintegris, pinnatifidis, laciniis linearibus v. linear-lanceolatis”.

Andryala integrifolia var. *platyphylla* Merino in Brotéria, sér. Bot. 14: 49 (1916)

Ind. loc.: “Vive en los alrededores de Salcidos y Camposancos, Pontevedra”.

Descripción: “Folia ovato-oblonga integra, calathia majora”.

Andryala integrifoliae var. ***divisa*** Merino, Fl. Galicia 2: 493 (1906)

Ind. loc.: “Más rara en los alrededores de Camposancos y La Guardia, Pontevedra”.

Descripción: “Caule a medio vel a basi patule ramoso; foliis basilaribus sinuato-dentatis vel lyratis, foliis caulinis infimis ac mediis latioribus pinnatipartitis segnientis oblongo-linearibus integris vel dentatis, rachi foliorum crenata vel lobulata. foliis supremis minoribus integris aut sinuatis, capitulis corymbum laxum saepe floribundum eformantibus”.

LOU 1.375.

Arnica montana var. ***bacorelli*** Merino, Fl. Galicia 2: 390 (1906)

Ind. loc.: “En parajes barrocos de la isla de La Toja, cogida por nuestro distinguido é ilustrado amigo D. Valeriano F. Bacorell, á quien gustosos la dedicamos”.

Descripción: “Caule a medio vel infra aut ab ima basi valde ramoso ramis elegantis patentibus; foliis carnosulis, basilaribus oblongis v. ovatis, caulinis plurimis sparsis oblongis v. oblongo-lanceolatis”.

LOU 1.219.

Artemisia vazqueziana Merino in Brotéria, sér. Bot. 14: 168 (1916)

Ind. loc.: “In ruderatis prope Arbo, Pontevedra. Encontrada por el Sr. Vázquez Estévez en las cercanías de Arbo, Pontevedra; al él tan benemérito de la Flora gallega gustosísimos la dedicamos”.

Descripción: “Radice perenni, tenui, repente, praeter caulem floriferum, 3-4 vel plures stolones subterreos (Lám. VI) 2-8 dm. longos et squamis carnosulis, ovatis, acuminatis, remotis munitos, edente; caule uno (Lám. VI), stricto, striato, herbaceo, 4-8 dm. alto, primum pubescente demum glabro, apice vel supra medium ramos floríferos simplices, breves vel brevissimos, tenues, subfiliformes producente; foliis supra obscure virentibus, glabris, subtus albo vel cinereo-tomentosis, basi auriculatis, infimis et mediis longe petiolatis lyrato pinnatisectis, segmentis inferioribus minimis integris ovatis vel oblongis, remotis, terminali multoties majore, ovalo vel oblongo, pinnatipartito, partitionibus in foliis stolonum et caulinis inferioribus oblongis pinnatifidis, in foliis mediis lanceolatis, parce dentatis vel integris (saepe segmentis inferioribus deficientibus folia segmento uno terminali constantia pinnatipartita evadunt), foliis superioribus breviter petiolatis, 3-5 partitis; calathiis ovato-globosis solitariis vel in ramis superioribus glomeratis, sessilibus, subsecundis, plenisque cernuis, secus partem superiorem ramorum inferiorum et caulis spicatis, inferioribus bractea foliacea calathiis longiore, superioribus bractea primum sub anthesi herbacea tandem Subcoriacea calathis brevior suffultis; anthodii phyllis extus parce lanuginosis, extimis lanceolatis, herbaceis, intimis obovato-oblongis, obtusissimis, marginelate scariosis; corolla, excepto tubo obconico albido, rubra; acheniis plerisque sterilibus, fertilibus oblongis, pallidis, obtuse angulosis. Ab *A. vulgari* L., cui affinis differt: stolonibus subterreanis longis; caule semper uno breviter ramoso, ramis simplicibus ad autumnum usque perdurante; foliis saltem aliquibus pinnatisectis et omnium partilionibus angustioribus; panicula (Lám. VII) brevior et angustior lanceolata vel oblonga; calathiis paulo majoribus omnibus vel plerisque solitariis; acheniis pallidis. Tota planta gracilior suaveolens”.

Aster tripolium var. ***acumbens*** Merino, Contr. Fl. Galicia: 183 (1897)

Ind. loc.: “Abundante en la ribera medio inundada del cuarto kilómetro”.

Descripción: “Caule basi ramosissimo ramis inferne terrae procumbentibus dein arcuato - adscendentibus violascentibus: foliis caulinis basi dilatatis semiamplexicaulibus; floribus discoideis primum flavis dein croceis”.

Bellis perennis f. ***discoidea*** Merino, Fl. Galicia 2: 324 (1906)

Ind. loc.: “La forma realmente anormal y rara en los campos de Santiago”.

Descripción: “Calathia ligulis carentia; planta pumila”.

LOU 1.123.

Bidens tripartita var. ***quadriaristata*** Merino, Algunas Pl. Raras: 22 (1895)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Differt a specie foliis levioribus, eximie reticulato-venosis, petiolo margineque ciliatis; calathiis cilindraceis superne late convexis pedunculo brevi non incrassato insidentibus: achaeniis plano-convexis quadricostatis, costis marginalibus in aristas duas achaenio dimidio breviores, costis dorsalibus in alias duas achaenio cuadruplorebriores protractis, costis et aristas retrorsum aculeatis”.

Bidens tripartita var. ***cuadriaristatus*** Merino, Fl. Galicia 2: 340 (1906)

Ind. loc.: “La variedad en la isleta del Miño llamada Americana ó Murraceira”.

Descripción: “Differt. a sp. caule saepe inferne parce setis vestito, foliis levioribus petiolo et interdum margine ciliatis; calathiis floriferis cylindraceutis superne late convexas, achaeniis longioribus et angustiori bus lanceolato-oblongis in aristas quatuor plerumque desinentibus”.

LOU 1.144.

Calendula suffruticosa var. *gallaecica* Pau & Merino, Fl. Galicia 2: 402 (1906)

Ind. loc.: “Vive en los arenales marítimos de la Isla Ons frente á la ría de Pontevedra”.

Descripción: “Tallo ramoso postrado-ascendente, áspero-pubérulo, como también ambas caras de las hojas; éstas pestañosas, sentadas, las inferiores trasovado-oblongas, sinuado-lobuladas, obtusas, las medias caulinas con el margen más entero ondeado y remotamente denticulado, obtusas ú obtusitas, las superiores lanceoladas ó linear-lanceoladas, agudas, enterísimas, todas auriculado-abrazadoras; cabezuelas en pedúnculo de 2-4 cm. de longitud; folíolos del involucreo linear-lanceoladas, terminados en punta, setácea, tan largos como la mitad de las lígulas; cabezuelas de 8-10 mm. de diámetro; lígulas de un amarillo pálido, de 6-8 mm. de longitud por un mm. de anchura, apiculadas; aquenios externos completamente desnudos de puas ó tuberculillos, los internos lisos ó rugosos. Única forma de esta especie que hemos encontrado en Galicia, razón por la cual hemos particularizado más sus caracteres. Atendiendo á que los aquenios son lisos y á que las hojas son relativamente grandes y algunas de ellas sinuado-lobuladas, apenas denticuladas, fácilmente se distingue de las variedades anteriores”.

LOU 1.234.

Calendula suffruticosa var. *genuina* Pau & Merino, Fl. Galicia 2: 402 (1906)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Tallos erguidos; hojas grandes ovaladas con denticulación marginal numerosa; cabezuelas grandes; lígulas de un amarillo vivo; aquenios externos semicirculares con pico corto”.

Carduus gyanus var. *spinossissimus* Merino, Fl. Galicia 2: 435 (1906)

Ind. loc.: “La variedad en los campos incultos del Incio y Ber, Lugo”.

Descripción: “Spinis ad apicem caulis ramorumque creberrimis, bis anthodii parum longioribus”.

LOU 1.281.

Carlina corymbosa var. *microcephala* Merino, Fl. Galicia 2: 405 (1906)

Ind. loc.: “En el cauce del Sil y sus inmediaciones cerca de San Clodio, Lugo”.

Descripción: “Gracilis, a basi vel a medio valle ramosa, ramis erecto-patentibus saepe ramulosis; foliis mollioribus et angustioribus, complicatis; calathiis plurimis, exiguis 1 cm. longis, 6-10 mm. latis squamis anthodii radiantibus longius acutatis, acutis”.

LOU 1.239.

[=*Carlina corymbosa* subsp. *hispanica* (Lam.) O. Bolòs & Vigo in J. Ros & al.]

Centaurea calcitrapa var. *gracilis* Merino, Fl. Galicia 2: 411 (1906)

Ind. loc.: “La variedad en los eriales próximos á Sequeiros y Montefurado, Lugo”.

Descripción: “Folia caulina remotiora minora eorumque divisiones lineares; anthodia ovato-oblonga, viridiora; spina terminalis in appendicibus mediis gracilior et brevior 2-3 spinulis setiformibus basi stipata; achaenia albida”.

LOU 1.243.

[=*Centaurea calcitrapa* L.]

Centaurea coerulescens var. *tomentosa* Merino in Lagasalia 28: 416 (2008) *nom. nud.*

Ind. loc.: “”.

Descripción: “”.

in schaed. (LOU 15578/1) (López & Devesa, 2008: 416).

Centaurea deveauxii var. *microcephala* Merino in Brotéria, sér. Bot. 14: 26 (1916) *nom. nud.*

Ind. loc.: “Á esta var. pertenecen todos los pies vistos entre Mellid y Furelos”.

Descripción: “”.

[=*Centaurea langei* subsp. *langei* Nyman]

Centaurea hanryi f. *ambigens* Merino in Lagasalia 28: 416 (2008) *nom. nud.*

Ind. loc.: “”.

Descripción: “”.

[= *Centaurea limbata* subsp. *limbata* Hoffmanns. & Link
in schaed. (LOU 1249/4), (López & Devesa, 2008: 416).

Centaurea hanryi raza *venusta* Merino in Brotéria, sér. Bot. 13: 24 (1915)

Ind. loc.: “Recogida en los bosques de Casayo ayuntamiento de Carballeda, Orense”.

Descripción: “Differt a praecedentibus glabrie omnium partium; caule acute angulato, fere a basi ramoso, ramis elongatis ramulosis, ramis et ramulis apice monocephalis; foliis parce divisis plañis, inferioribus caulis 2-3 laciniis utrinque gerentibus, terminali longiore et latiore lanceolato-lineari vel lanceolato, superioribus una lacinula utrinque prope basin praeditis; anthodii oblongo-cylindrici squamis et appendicibus ut in praecedenti; pappo achenium aequante”.

[= *Centaurea langei* subsp. *langei* Nyman]

Centaurea jacea f. *albiflora* Merino, Contr. Fl. Galicia: 169 (1897) *nom. nud.*

Ind. loc.: “Es aún más rara, en los mismos sitios (Rara, dase en las márgenes del Tamuje)”.

Descripción: “”.

Centaurea langeana var. *semilunaris* Merino in Brotéria, sér. Bot. 13: 32 (1915)

Ind. loc.: “Vive en terrenos baldíos cerca de Verin y en las cercanías del Sil en San Esteban de Ribas del Sil, Orense”.

Descripción: “Caule elato 5-7 dm. anguloso-sulcato, áspero a medio vel supra medium adscendentiramoso, ramis 2-5 calathia (raro unum) ferentibus; foliis inferioribus pinnatisectis segmentis pinnatipartitis, foliis reliquis, exceptis summis integris, pinnatisectis, laciniis utrinque pluribus angustissime linearibus revolutis; calathiis parvis 8-10 mm. l.; anthodii ovati vel ovato-conici squamis inferioribus ovalibus, mediis ellipticis; appendicibus exiguis semilunaribus fuscis ciliis cartilagineis utrinque 3-4 mucroni trifido aequilongis circumdatis; acheniis in maturitate nigris; pappo 2 / 3 achenii long. aequante”.

[= *Centaurea langei* subsp. *langei* Nyman]

Centaurea limbata subvar. *aggregata* Merino in Brotéria, sér. Bot. 13: 22 (1915)

Ind. loc.: “Entre piedras y a la vera de los sembrados en el Cerezal, Lugo”.

Descripción: “Calathia ovoideo-globosa sessilia vel brevissime pedunculata in apice caulium et ramorum glomerata, raro pauca solitaria; squamarum appendix reniformis; pappus 1/3 long. achenii aequilongus”.

[= *Centaurea langei* subsp. *langei* Nyman]

Centaurea limbata f. *asperifoliata* Merino in Brotéria, sér. Bot. 13: 22 (1915)

Ind. loc.: “Vive entre peñascos cubiertos de arena en las islas Cíes, Pontevedra”.

Descripción: “Folia intima bipinnatipartita et cetera pinnatipartita verrucis acutis creberrimis obsita; calathia plura secus ramos et ramulos; pappus = 1/3 long. achenii; facies *Centaureae polycephalae* Jord. var. *Esterellensis* Burnat”.

[= *Centaurea limbata* var. *insularis* Pau]

Centaurea limbata var. *candidans* Merino in Brotéria, sér. Bot. 13: 24 (1915)

Ind. loc.: “Vive asociada a la precedente (*Centaurea limbata* Hffg. et Lk. var. *insularis* Pau subvar. *intermedia* Merino raza stirps (raza 3a) *venusta* Merino: recogida en los bosques de Casayo ayuntamiento de Carballeda, Orense)”.

Descripción: “Ramis caulium patentibus saepe praelongis (1,5-2 dm. l.) 1-3 calathia ferentibus; foliis lanuginoso canescentibus, inferioribus pinnatipartitis, segmentis inaequaliter dentatis; anthodii squamis albidis; appendicibus angustioribus flavis tenuiter maculatis vel immaculatis pulchre pectinato-ciliatis, ciliis pallidis brevioribus, mucrone terminali debiliore ciliis subaequilongo; pappo achenium aequante”.

[= *Centaurea langei* subsp. *langei* Nyman]

Centaurea limbata f. *exigua* Merino in Brotéria, sér. Bot. 13: 21 (1915)

Ind. loc.: “Recogida por D. Víctor López Seoane en los contornos de Cuntis, Coruña”.

Descripción: “Pluricaulis, caules 4-8 cm. longi; calathia breve pedunculata aggregata appendix longior pluriciliata”.

[=*Centaurea limbata* subsp. *limbata* Hoffmanns. & Link]

Centaurea limbata f. *flavescens* Merino in Lagasalia 28: 416 (2008) *nom. nud.*

Ind. loc.: “”.

Descripción: “”.

[=*Centaurea limbata* subsp. *limbata* Hoffmanns. & Link]

in schaed. (LOU 1247/15), (López & Devesa, 2008: 416).

Centaurea limbata subvar. *intermedia* Merino in Brotéria, sér. Bot. 13: 23 (1915)

Ind. loc.: “En tierra pedregosa de la costa frente a Camposancos, Pontevedra”.

Descripción: “Multicaulis; caulibus procumbentibus dense foliatis, apice patenter ramosis ramis simplicibus raro ramulosis, monocephalis; foliorum caulium segmenta linear-oblonga vel linearia; anthodium ovatum vel ovato-oblongum inferne vix attenuatum 8-10 mm. long. 6-8 mm. lat. *Centaurea* Hanryi Jord. magnitudine et forma anthodii et foliis multipartitis similima”.

[=*Centaurea limbata* subsp. *limbata* Hoffmanns. & Link]

Centaurea limbata var. *latifolia* Merino in Lagasalia 28: 419 (2008) *nom. nud.*

Ind. loc.: “”.

Descripción: “”.

[=*Centaurea limbata* var. *insularis* Pau]

in schaed. (LOU 1246/5, 1248/6), (López & Devesa, 2008: 419).

Centaurea limbata var. *microblepharis* Merino in Brotéria, sér. Bot. 13: 21 (1915)

Ind. loc.: “A la vera de los caminos en Verín y Humoso, Orense”.

Descripción: “Foliorum segmenta plana; anthodium minus, ovatum, subglobosum; appendix late triangularis vel semiorbicularis; mucro terminalis et cilia minuta appendice multo breviora; pappi longitudo achenii 1/3 aequans”.

[=*Centaurea langei* subsp. *langei* Nyman]

Centaurea limbata f. *mixta* Merino, Contr. Fl. Galicia Supl. I: 22 (1898)

Ind. loc.: “Prodúcese en las islas Cíes esta forma en la cual las hojas son semejantes á las de la especie y las cabezuelas á la de la variedad”.

Descripción: “Folia, ut in specie, calathia ut in v. *melanosticta*”.

[=*Centaurea limbata* var. *insularis* Pau]

Centaurea limbata f. *multisecta* Merino in Lagasalia 28: 416 (2008) *nom. nud.*

Ind. loc.: “”.

Descripción: “”.

[=*Centaurea limbata* subsp. *limbata* Hoffmanns. & Link]

in schaed. (LOU 1248/10), (López & Devesa, 2008: 416).

Centaurea limbata f. *propinqua* Merino in Brotéria, sér. Bot. 13: 23 (1915)

Ind. loc.: “Habita los arenales de Melojo cerca del Grove, Pontevedra, y en Corcubiión, Coruña”.

Descripción: “Caulis simplices vel fere a basi ramosi; foliorum segmenta plana linear-lanceolata vel superna linearia, terminalia elongata; appendix parva nigra vel sub anthesi flavida et tandem fusca; pappus 2/3 vel fere totam achenii long. aequans”.

[=*Centaurea limbata* subsp. *limbata* Hoffmanns. & Link]

Centaurea limbata var. *stenocephala* Merino in Brotéria, sér. Bot. 13: 22 (1915)

Ind. loc.: “Vegeta en los contornos de Santiago, Coruña, en los de Humoso, Orense, y en los de Selves y el Grove, Pontevedra”.

Descripción: “Folia omnia, exceptis supremis integris basi attenuatis, pinnatifida vel pinnatipartita; calathia parva sub anthesi 8-10 mm. longa; anthodium ovato-oblongum vel oblongo-cylindricum 4-6 mm. latum; appendix exigua triangularis vel semilunaris florendi tempore flava vix maculata vel fusca; cilia albida vel pallide rufula; pappus = 1 / 3 vel 1/2 - achenii”.

[=*Centaurea langei* subsp. *langei* Nyman]

Centaurea limbata var. *tenuisecta* Merino in schaed. *nom. nud.*

Ind. loc.: “”.

Descripción: “”.

[=*Centaurea langei* subsp. *langei* Nyman]

Centaurea limbata raza *venusta* Merino in Brotéria, sér. Bot. 13: 24 (1915)

Ind. loc.: “Recogida en los bosques de Casayo ayuntamiento de Carballeda, Orense”.

Descripción: “Differt a praecedentibus glabrie omnium partium; caule acute angulato, fere a basi ramoso, ramis elongatis ramulosis, ramis et ramulis apice monocephalis; foliis parce divisis planis, inferioribus caulis 2-3 lacinias utrinque gerentibus, terminali longiore et latiore lanceolado-lineari vel lanceolato, superioribus una lacinula utrinque prope basin praeditis; anthodii oblongo-cylindrici squamis et appendicibus ut in praecedenti; pappo achenium aequante”.

[=*Centaurea langei* subsp. *langei* Nyman]

Centaurea micrantha f. *angustifolia* Merino in schaed. *nom. nud.*

Ind. loc.: “”.

Descripción: “”.

[=*Centaurea langei* subsp. *langei* Nyman]

Centaurea micrantha f. *arguta* Merino in Brotéria, sér. Bot. 13: 29 (1915)

Ind. loc.: “En los montes de Humoso y de Casayo, Orense”.

Descripción: “Anthodium angustius 8-10 mm. 1., 3-4 mm. lat.; apendix sublinearis; mucro terminalis ciliis satis longior; pappus achenium aequans vel paulo longior. Involucro más angosto de 3-4 mm. de anchura por 8-10 mm. de long”.

[=*Centaurea langei* subsp. *langei* Nyman]

Centaurea micrantha var. *fastigiata* Merino in Brotéria, sér. Bot. 13: 30 (1915)

Ind. loc.: “La hemos visto en los viñedos de Verín, Orense”.

Descripción: “Caule stricto 5-7 dm. alto a medio vel infra medium ramoso, ramis approximatis fastigiatis, rigidis, apice 5-10 calathia breviter pedunculata ferentibus; foliis lanuginosis pinnatisectis, laciniiis anguste linearibus; anthodio oblongo-cylindrico; appendicibus anguste triangularibus spaciceis, ciliis utrinque 3-4 appendicis latitudinem aequantibus et mucrone brevioribus”.

[=*Centaurea langei* subsp. *langei* Nyman]

Centaurea micrantha f. *latifolia* Merino in schaed. *nom. nud.*

Ind. loc.: “”.

Descripción: “”.

[=*Centaurea langei* subsp. *langei* Nyman]

Centaurea micrantha var. *laza* Merino in Brotéria, sér. Bot. 13: 29 (1915)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Caule 4-6 dm. alto basi lanuginoso et fere a basi ramoso, ramis biter dichoteme ramulosis ramulis longis monocephalis et sic paniculam effusam et laxissimam efficientibus; folia inferiora pinnatisecta, media pinnatipartita vel dentata, suprema integra; calathiis parvis 9-11 mm. long.; antodii ovati vel ovato-conici squamis inferioribus et mediis ovalibus vel late ellipticis; appendicibus parvulis fuscis vel nigricantibus rarius flavis triangularibus vel lanceolatis; ciliis utrinque 4-5 mucrone patulo brevioribus; pappo achenium aequante vel parum eo brevior”.

[=*Centaurea langei* subsp. *langei* Nyman]

Centaurea paniculata f. *atra* Merino in Brotéria, sér. Bot. 13: 26 (1915)

Ind. loc.: “La hemos encontrado al borde de los senderos que de la aldea de Humoso conducen a otra vecina llamada Vilar, Orense”.

Descripción: “Differt a praecedente anthodio minore oblongo-cylindrico; appendice prorsus nigra”.

[=*Centaurea langei* subsp. *langei* Nyman]

Centaurea paniculata var. *flexicaulis* Merino in Brotéria, sér. Bot. 13: 26 (1915)

Ind. loc.: “À la vera de los caminos entre la parroquia de Humoso y la aldea Vilar, Orense”.

Descripción: “Multicaulis viridis; caules flexuosi 1,5-2,5 dm. longi a medio ramosi ramis curvato-

adscendentibus 1-3 calathia apice portantibus; folia subglabra plana, inferiora pinnatipartita, media pinnatifida suprema integra, his laciniisque terminalibus lanceolado-linearibus; calathia sat magna 12-14 mm. longa, 6-8 mm. lata; anthodii oblongi, squamae pallide virentes lato lanceolatae; appendices parvae flavae immacolatae; cilia alba flexuosa mucrone eis simili breviora, pappus achenium fuscum dimidium vix aequans”.

[=*Centaurea langei* subsp. *langei* Nyman]

Centaurea paniculata* var. *laxa Merino in Brotéria, sér. Bot. 13: 29 (1915)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Caule 4-6 dm. alto basi lanuginoso et fere a basi ramoso, ramis biter clichoteme ramulosis ramulis longis monocephalis et sic paniculam effusam et laxissimam efficientibus; folia inferiora pinnatisecta, media pinnatipartita vel dentata, suprema integra; calathiis parvis 9-11 mm. long.; anthodii ovati vel ovato-conici squamis inferioribus et mediis ovalibus vel late ellipticis; appendicibus parvulis fuscis vel nigricantibus rarius flavis triangularibus vel lanceolatis; ciliis utrinque 4-5 mucrone patulo brevioribus; pappo achenium aequante vel parum eo brevior”.

[=*Centaurea langei* subsp. *langei* Nyman]

Centaurea paniculata* var. *planifolia Merino in Brotéria, sér. Bot. 13: 27 (1915)

Ind. loc.: “Vive al borde de los caminos en la parroquia de Humoso, Orense”.

Descripción: “Caulis fere a basi ramosus 2-4 dm. altus, rami iterum atque iterum ramulosi; folia inferiora pinnatipartita, reliqua pinnatifida laciniis paucis planis linear-lanceolatis vel terminali lanceolata; calathia 14-16 mm. longa; anthodium oblongo-cylindricum; appendix triangularis faviada 5-6 ciliis cincta; pappus dimidium achenium aequans”.

[=*Centaurea langei* subsp. *langei* Nyman]

Centaurea pratensis* var. *tomentosa Merino in Brotéria, sér. Bot. 14: 25 (1916)

Ind. loc.: “Vegeta en algunos prados húmedos de la parroquia de Salcidos, Pontevedra”.

Descripción: “Caule 4-6 dm. alto, lanuginoso, a medio vel supra medium parce ramoso; foliis fere omnibus integris, cinereo-tomentosis; anthodii ovalis mediocris appendicibus squamas prorsus tegenlibus, rufulis, ellipticis, ciliis brevibus (disco vix duplo longioribus) circumductis; pappo subnullo”.

[=*Centaurea langei* subsp. *langei* Nyman]

Centaurea resupinata* var. *finitiva Merino in Brotéria, sér. Bot. 13: 20 (1915)

Ind. loc.: “Toda la planta blanco-araneosa de 1-1,5 dm. de long.; tallos más ramosos desde la base ó desde el medio arriba; involucro más ovoideo muy araneoso ó alampañado; apéndices más cortos y anchos con frecuencia semicirculares rodeados de pestañas cortísimas casi imperceptibles, mucrón terminal solo de 0,5 mm. de long.; vilano aun menor que en la esp. igualando a 1/4 ó 1/5 de la long. del aquenio”.

Descripción: “Albo-arachnoidea, 1-1,5 dm. longa; caules a basi vel e medio ramosi; anthodium magis ovoideum dense arachneosum vel glabrescens; appendices breviores et latiores ciliis minimis vel subnullis circumductae; mucro brevissimus 0,5 mm. l., pappus achenio 4plo vel 5plo brevior”.

[=*Centaurea limbata* subsp. *limbata* Hoffmanns. & Link]

Centaurea resupinata* f. *nana Merino in Brotéria, sér. Bot. 13: 20 (1915)

Ind. loc.: “Viven todas estas plantas entre piedras cubiertas de arena en Corcubión y más aun en Finisterre en la lengua de tierra que se extiende hasta el Semáforo, Coruña”.

Descripción: “Multicaulis; caulibus 3-6 cm. longis mono-bicephalis; apendice lanceolata mucrone ciliis aequilongo terminata”.

[=*Centaurea limbata* subsp. *limbata* Hoffmanns. & Link]

Centaurea semilunaris Merino in Brotéria, sér. Bot. 13: 32 (1915)

Ind. loc.: “Vive en terrenos baldíos cerca de Verín y en las cercanías del Sil en San Esteban de Ribas del Sil, Orense”.

Descripción: “Caule elato 5-7 dm. Anguloso-sulcato, aspero a medio vel supra medium adscendenti-ramoso, ramis 2-5 calathia (raro unum) ferentibus; foliis inferioribus pinnatisectis segmentis pinnatipartitis, foliis reliquis, exceptis summis integris, pinnatisectis, laciniis utrinque pluribus angustissime linearibus revolutis; calathiis parvis 8-10 mm. l.; anthodii ovati vel ovato-conici squamis

inferioribus ovalibus, mediis ellipticis; appendicibus exiguis semilunaribus fuscis ciliis cartilagineis utrinque 3-4 mucroni trifido aequilongis circumdati; acheniis in maturitate nigris; pappo 2/3 achenii long. aequante”.

[= *Centaurea langei* subsp. *langei* Nyman]

Cirsium filipendulum var. *aggregatum* Merino in Anales Soc. Esp. Hist. Nat., ser. 2, 8: 16 (1899)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Caule ad calathia usque folioso; calathiis 2-3 in caulis apice congestis et foliis supremis insidentibus”.

Cirsium filipendulum var. *angliciforme* Merino in Brotéria, sér. Bot. 14: 28 (1916)

Ind. loc.: “No es raro en tierras baldías y secas”.

Descripción: “Folia caulina auriculata semiamplexicaulia; anthodii inferne attenuati sed basi rotundati phylla pallida apice fusca, inferiora lanceolado-lineararia, superiora lineararia”.

Cirsium filipendulum var. *macrocephalum* Merino in Brotéria, sér. Bot. 14: 27 (1916)

Ind. loc.: “Viven algunos pies aunque escasos cerca de la cumbre del monte Santa Tecla, Pontevedra”.

Descripción: “Caule apice breviter nudo, a medio ramoso, ramis 2-3 calathia versus apicem ferentibus; foliis caulinis pluribus auriculato-amplexicaulibus; calathiis (saltem caulem ramosque terminantibus) permagnis 4-4,5 cm. diam.; anthodii phyllis inferioribus et mediis sub anthesi recurvis”.

Cirsium filipendulum var. *ramosum* Merino, Contr. Fl. Galicia: 140 (1897)

Ind. loc.: “Aparecen algunos grupos en los prados del cuarto kilómetro, á unos 300 metros del cauce del Miño”.

Descripción: “Differt a sp. caule a medio ramoso, ramis monocephalis folia plura squamiformia usque ad calathium ferentibus”.

[= *Cirsium filipendulum* Lange]

Cirsium lanceolatum var. *subintegrum* Merino, Fl. Galicia 3: 605 (1909)

Ind. loc.: “Esta variedad, rara en Camposancos, Pontevedra”.

Descripción: “Folia brevia subtus albo-tomentosa lobulato-dentata, lobulis 4-6 mm. longis”.
LOU 2.397.

Cirsium palustre var. *macrocephala* Merino, Fl. Galicia 2: 430 (1906)

Ind. loc.: “En los valles de los Picos de Ancares, singularmente en el llamado Arroyo d’a vara entre el Brego y Peña Bolosa, Lugo”.

Descripción: “Folia caulina media et suprema elongato linear-lanceolata vel linearia a basi ad medium sinuato-dentata a medio ad apicem integra; inflorescencia laxa paniculata ramulis floriferis tomentosis no alatis 1-5 calathia ferentibus; calathiorum majorum squamae externae minas callosae minusque viscosae in spinulam brevioram (0,5-1 mm. long.) desinentibus; planta elata a medio patule ramosa ramis gracilibus elongatis”.

LOU 1.273.

Coleostephus myconis var. *pallens* Merino, Fl. Galicia 2: 386 (1906)

Ind. loc.: “La variedad entre Camposancos y la Guardia también en tierras labradas. La variedad entre Camposancos y la Guardia también en tierras labradas”.

Descripción: “Caulis plurimum simplex gracilis 1-3 dm. Altus; calathia minora, corollis livido-stramineis”.

LOU 1.213.

Cotyla coronopifolia f. *integrifolia* Merino in Brotéria, sér. Bot. 12: 175 (1914)

Ind. loc.: “Se propaga en los juncuales encharcados de Salcidos, Pontevedra”.

Descripción: “Caulis 1,5-3 dm. l. subsimplex; folia 3-5 cm. l., integerrima, linear-oblonga; calathia mediocria 4-7 mm. diam”.

Crepis lamsanoides f. *subintegrifolia* Merino in Brotéria, sér. Bot. 14: 37 (1916)

Ind. loc.: “En terrenos sombríos de los contornos de Santiago, Coruña”.

Descripción: “Caulis debilis, 2-2,5 dm. altus, a basi alterne ramosus; folia alia vix lyrata, alia integra, leviter denticulata ex lobulo terminali in petiolum alatum excurrente constantia, folia superiora lanceolata vel lanceolado-linearia; calathia parva; anthodii phylla parce glandulosa”.

Eupatorium cannabinum var. *stenophyllum* Merino in Brotéria, sér. Bot. 12: 167 (1914)

Ind. loc.: “A la vera de un pequeño torrente en Sanjián cerca de Oya, Pontevedra”.

Descripción: “Subglabrum, laete virens; foliorum segmenta longiora longiusque acuminata, tenuiter et subregulariter dentata, quandoque falciformia”.

Filago gallica subvar. *depressa* Merino in Brotéria, sér. Bot. 12: 172 (1914)

Ind. loc.: “Vive en las orillas fangosas del Sil cerca. de San Clodio, Lugo”.

Descripción: “Planta pygmaea, 2-4 cm. alta a basi valde ramosa; folia 6-10 mm. longa, floralia glomerulos vix superantia: subv. nanae varietatis canescentis speciei praecedentis quasi respondens”.

Filago gallica subvar. *exigua* Merino in Brotéria, sér. Bot. 12: 172 (1914)

Ind. loc.: “En los arenales del último valle del Miño, Pontevedra”.

Descripción: “Caule simplici, stricto, 6-8 mm. longo apice 1-3 glomerulos gerente”.

Filago gallica var. *floccosa* Merino in Brotéria, sér. Bot. 12: 172 (1914)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Cuyas hojas y sobre todo los glómérulos están embozados en espesa borra lanosa: el tallo ya duro rígido y erguido, ya endeble y tendido”.

Filago germanica subvar. *oligantha* Merino in Brotéria, sér. Bot. 12: 171 (1914)

Ind. loc.: “Común en los arenales de la última cuenca del Miño, Pontevedra”.

Descripción: “Erecta, 6-10 cm. alta, simplex vel parce ramosa; foliis minoribus 6-10 mm. l.; glomerulis parvis, 8-12 calathiis conflatis”.

Galactites tomentosa var. *candida* Merino in Brotéria, sér. Bot. 14: 29 (1916)

Ind. loc.: “Remitida desde Arbo por el Sr. Vázquez Estévez, también la hemos visto en Oya, Pontevedra”.

Descripción: “Corollae prorsus albae”.

Galactites tomentosa var. *microcephala* Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 480 (1904)

Ind. loc.: “En las inmediaciones de Camposancos (Pontevedra)”.

Descripción: “Caule simplici, mono et microcephalo, corolla alba vel rosea”.

Gnaphalium luteo-album f. *ramulosum* Merino, Fl. Galicia 2: 354 (1906)

Ind. loc.: “La forma en terrenos áridos ó hendidura de los muros en la región litoral”.

Descripción: “Caule ramisque in 4-5 ramulos superne abeuntibus, quorum centrales breves 2-3 glomerulos gerens, laterales elongati glomerulos a caeteris valde remotos ferentes”.

LOU 1.167.

Gnaphalium uliginosum var. *latifolium* Merino, Fl. Galicia 3: 595 (1909)

Ind. loc.: “En los muros de los arrabales de Santiago, Coruña”.

Descripción: “Folia media et suprema ovata vel ovato-lanceolata amplexicaulia”.

LOU 2.377.

Helichryson stoechas var. *macrocephalum* Merino in Anales Soc. Esp. Esp. Hist. Nat., ser. 2, 10: 180 (1901)

Ind. loc.: “Planta muy común en los montes que rodean el valle de Verin (Orense)”.

Descripción: “Caule florifero saepe apice ramoso, folioso; corymbis oligocephalis, laxis, calathiis 5 mm. latis”.

Hieracium boreale var. *scabrum* Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 482 (1904)

Ind. loc.: “In nemore Rogueira, Courel (Lugo)”.

Descripción: “Caule tuberculato-aspero: foliis ellipticis vel ovatis, caulinis sessilibus semiamplexi-

caulibus sursum minoribus integris, vel parcissime denticulatis, mucronatis”.

Hieracium boreale* f. *simulans Merino in Brotéria, sér. Bot. 14: 48 (1916)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Differt a for. praec. caule duro, rubello, scabriusculo, a medio ramoso, ramis patenter incurvis in umbellam 4-5 cephalam desinentibus; foliis elongato-lanceolatis, subtus perspicue reticulato-venosis, puberulis et pilosulis, supra glabrescentibus, mediis profunde dentatis, superioribus basi parum dilatatis, rotundatis; stylo flavo. Formam aut varietatem Hieracii umbellati sat bene refert; sed ob folia caulina superiora basi plus minus dilatata et rotundata a supradicta sp. videtur haec planta semovenda. Forte hybrida ex H. umbellato L. et H. boreali Fr. sistat”.

Hieracium merinoi Pau ex Merino, Fl. Galicia 3: 611 (1909)

Ind. loc.: “Ad parietes in urbe compostellana loco Inferniño dicto”.

Descripción: “Aphilopodium quasi medium inter H. boreale Fr. et H. nobile Gr. Godr. locum tenens, 20-50 cm. altum, multicaule; caules parte media inferiore longe sericei, pilis denticulatis; folia rosularum anno insequente destructarum ovata vel ovato-elliptica breviter peciolata; folia caulina amplexicaulia, inferiora magnitudine et forma ceteris caulinis subaequalia, illa ovato-oblonga vel oblonga in peciolum brevem et latum attenuata, superiora ovato-elliptica apice lanceolato terminata et margine parce ac remote denticulata subtus nervo medio a medio ad basin dense pilosa, ex ramealibus folium inferius ejusden formae ast minus, cetera ramealia angustiora et minora; calathia 2-8 in corymbum disposita vel racemosa saepius longe pedunculata, pedunculis longe pilosis parce glandulosis, bracteatis; anthodii ovati 8-10 milimetra longi phylla obtusa pallida aut cinerea, dorso parce sericeo-pilosa; ligulae basin versus ciliatae reliquum glabrae; styli fuliginosi; achaenia atrorubella pappo paulo breviora”.

LOU 2.406.

Hieracium pilosella* f. *bracteolatum Merino in Brotéria, sér. Bot. 14: 39 (1916)

Ind. loc.: “En los montecillos secos de Humoso, Orense”.

Descripción: “Caulis brevis, 1-10 cm. longus, apice villosus et glandulosus, 4-5 bracteolas gerens; iolia angusta oblongo-lanceolata subtus albotomentosa, supra virescentia, tomento stellato flavesciente cito deciduo obsita, utrinque insuper pilosa; anthodii hemisphaerici phylla pilis aliis albis brevibus subadpressis, aliis nigris glanduliferis vestita”.

Hieracium rigidum* f. *gracilicaule Merino in Brotéria, sér. Bot. 14: 45 (1916)

Ind. loc.: “Habita en las montañas del Oribio, Lugo”.

Descripción: “Caule gracili, sed 4-6 dm. elato, exasperato, parce patenter piloso; foliis anguste lanceolatis utrinque scabriusculis, brevissime petiolatis a. ut subsessilibus, integris vel leviter sinuato-dentatis, infimis basi attenuatis obtusis, reliquis inferne subrotundatis; paniculae laxae ramis pedunculisque longis pube stellata et pilis simplicibus obtectis; anthodii phyllis parce pilosulis; stylo flavo. Differt a forma Friesii Rouy (H. Friesii Hartm.) asperitate caulis, foliis angustioribus, stylo flavo; inter for. asperum Rouy et for. Friesii Rouy mediam refert”.

Hieracium rigidum* f. *pictum Merino in Brotéria, sér. Bot. 14: 45 (1916)

Ind. loc.: “Vive en las juntas de las piedras sobre las paredes del jardín botánico de Santiago, Coruña”.

Descripción: “Omnia ut in praecedenti forma, sed folia maculis sanguineis insignita”.

Hieracium rupicolum* var. *foliiferum Merino, Fl. Galicia 2: 487 (1906)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Robustius et elatius; folia basiales lanceolata vel linear-lanceolata integra vel acute inciso-dentata; folia caulina 1-2 conformia, basi attenuata aut petiolata; caulis saepe medio 1 ramulum ferens; facies Hieracium Schmidtii Tausch, a quo carentia glandularum in anthodio et stylo usque flavo diversa”.

LOU 1.361.

Hieracium umbellatum* var. *angustifolium Merino, Fl. Galicia 2: 489 (1906)

Ind. loc.: “Las variedades en los montes del Courel, señaladamente en La Rogueira”.

Descripción: “Caule inferne ulabro, superne puberulo; foliis valde approximatis ferme imbricatis,

linearibus, 1-3 mm. latis. Obtusis; ramas plurimis 2/3 caulis partes occupantibus”.
LOU 1.366.

Hieracium vulgatum* f. *heterophyllum Merino in Brotéria, sér. Bot. 14: 41 (1916)

Ind. loc.: “Recogido en los picachos del monte Oribio (Iribio), Lugo”.

Descripción: “Differt a praeced. for. foliis basilaribus dimorphis, aliis parvis ovalibus brevepetiolatis, inferne subcontractis, aliis multo majoribus ovato-oblongis, alte dentatis; pedunculis et involucri phyllis parce glandulosis, glandulis breviter stipitatis”.

Hieracium vulgatum* var. *lampanoides Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 481 (1904)

Ind. loc.: “In luco Rogueira (Lugo)”.

Descripción: “Folia omnia, supremo dempto sessili, in peciolum basi latum amplexicaulem desinentia, limbus lyrato-pinnati sectus, segmentis inferioribus minutis, terminali maximo cordato-ovato, dentado”.

Hieracium vulgatum* f. *parvifolium Merino in Brotéria, sér. Bot. 14: 42 (1916)

Ind. loc.: “En los robledales de los montes de Humoso, Orense”.

Descripción: “Caule gracili, sublaevi, villosa, 2,5-4 dm. alto, simplici oligocephalo aut saepius mocephalo; foliis parvis, rosulae et inferioribus caulinis brevepetiolatis ovalibus ellipticis vel oblongis, obtusis vel obtusiusculis, integris aut parce denticulatis, superioribus squamiformibus, omnibus utrinque pilosis; pedunculis breviter piloso-glandulosis; stylo luteo”.

Hieracium vulgatum* f. *trichocephalum Merino in Brotéria, sér. Bot. 14: 42 (1916)

Ind. loc.: “En las faldas del monte Oribio (Iribio), Lugo”.

Descripción: “Caulis leviter asper, infra pilosus superne glaber et glandulosus; folia caulina 1-2 lanceolata breviter petiolata, dentata, acuminata; pedunculi longis pilis simplicibus cum paucis brevioribus glanduliferis obducti; anthodium dense pilosum pilis glandulosis destitutum; stylus sublividus. A for. cretaceum A. T. et G. cui numero foliorum caulinarum simile glandulositate caulis et anthodio longe pilosiore e glanduloso discrepat”.

Hypochaeris glabra* f. *parva Merino in Brotéria, sér. Bot. 14: 34 (1916)

Ind. loc.: “Vive en sitios húmedos de la isla de la Toja, Coruña”.

Descripción: “Exigua, 8-15 cm. alta; foliis parvis 1-3 cm. l.; caule tenui subfiliformi simplici rarius unum ramulum producente; calathiis parvis, corollis anthodium aequantibus vel eum parum excedentibus; acheniis communiter erostratis”.

Hypochaeris radicata* f. *fistulosa Merino in Brotéria, sér. Bot. 14: 33 (1916)

Ind. loc.: “A la vera de los caminos y en tierras cultivadas de Humoso, Orense”.

Descripción: “Robusta, 5-7 dm. alta, valde ramosa; caulibus, ramis ac pedunculis tota longitudine fistulosis; calathiis magnis explicatis 3-3,5 cm. diam.; anthodio 2-2,5 cm. longo; acheniis omnibus longe rostratis”.

Hypochaeris radicata* var. *glauca Merino, Fl. Galicia 3: 609 (1909)

Ind. loc.: “Ad limites viarum prope Mondoñedo, Lugo. A la vera de los caminos cerca de la ciudad de Mondoñedo, Lugo”.

Descripción: “Planta glauca; rami ramulique crebris squamis muniti; folia hirsuta; anthodii phylla glaberrima obtusa; paleae fructum superantes; variat acheniis omnibus vel tantum disci longe rostratis”.

LOU 2.402.

Hypochaeris radicata* subvar. *heterosperma Merino in Brotéria, sér. Bot. 14: 33 (1916)

Ind. loc.: “Vive en la montaña de Peña bolosa (Ancares) a unos 1.500 m. s. m. Lugo”.

Descripción: “Nana, 1 dm. circiter longa, laete virens, subglabra; caule simplici vel a basi bifurcato; foliolis involucri triseriatis; acheniis periphericis breviter, disci longe rostratis”.

Inula salicina* var. *umbrosa Pau ex Merino in Anales Soc. Esp. Hist. Nat., ser. 2, 10: 180 (1901)

Ind. loc.: “Vive en la isla del Miño llamada Fillaboa, entre Caldelas y Salvatierra”.

Descripción: “Planta gracilior, vix ramosa, folia nitidiora etiam exsiccata viridia”.

Lapsana communis var. *pubescens* Merino in Brotéria, sér. Bot. 14: 30 (1916)

Ind. loc.: “Entre los matorrales de las cercanías de Humoso, Orense”.

Descripción: “Caule a basi usque ad medium vel ultra foliisque saltem inferioribus et mediis crispo-pubescentibus; calathiis et acheniis majoribus; ad var. macrocarpam Ball accedit”.

Leontodon farinosus Merino & Pau, Fl. Galicia 2: 452 (1906)

Ind. loc.: “Vive en las inmediaciones del bosque de La Rogueira, Courel, del lado de la aldea, de Moreda, Lugo”.

Descripción: “Perennis, pilis albis apice stellatis radiis circiter 8, dense undique obsitus: rhizomate crasso obliquo, fusco, squamato, multicauli; caule -simplici striato, 1-3 dm. alto, erecto, parce et remote bracteolato a medio ad apicem usque sensim incrassato et fistuloso; foliis 4-10 cm. long., oblongo-linearibus, petiolatis, peciolo limbum aquante vel superante, pinnatifidas aut saepius runcinatis; involucri oblongi phyllis triseriatis, inferioribus minimis linear-lanceolatis et meáis oblongis acutis, interioribus multo longioribus oblongo-linearibus obtusis vel obtusiusculis; achaeniis linearibus superne scaberrimis apice attenuatis pappo biseriato paulo brevioribus; pappi albido-rufescentis pilis externis filiformibus denticulatis, internos inferne alato-dilatatis, plumosos. Indumento L. irtcano Schrank similis, ob foliorum formam ad L. allarsii Loiseleur vergens”.

LOU 1.302.

Leontodon hispidus var. *pinnatifidus* Merino in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 67 (1902)

Ind. loc.: “Muy abundante en las montañas de Lugo, como en Portela (valle de Lozara), Piedrafita, sitio llamado Aguas Rubias, etc”.

Descripción: “Radix horizontalis longe repens: folia pinnatifida raro integra vel solum modo sinuata”.

Leontodon pyrenaicus var. *nivatensis* Merino in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 1: 68 (1902)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Planta gracilis, 8 cm., longa, foliis perbrevibus 2-5 cm. l., subglabris, creantodenticulatis, petiolo limbum aequante: scapis adscendentibus basi et medio parce minutim squamatis, apice fistuloso-incrassato 4-5 squamis munito: anthodii tubuloso-campanulati laciniis linearilanceolatis, albo-marginatis, apice obtuso lanatis: ligulis supra flavis subtus lividis vel purpurascenscentibus calice parum longioribus: achaeniis utrinque attenuatis: pappi fuscescentis et achaenio longioris pilis biseriatis, iis seirei exterioris brevibus, filiformibus, scabris; pilis internis longis a medio ad apicem plumosis, basi parum et sensim incrasatis”.

Leontodon taraxaci var. *minor* Merino, Fl. Galicia 2: 451 (1906)

Ind. loc.: “Crece asociada á Leontodon autumnalis L. en los peñascos del Brego, Ancares, Lugo”.

Descripción: “Caule simplici, glabro, 1-2 dm. alto, superne fistuloso densius squamoso caeterum unam alteramve squamam ferente; foliis glabris linear-oblongis 2-8 cm. long., aliis integris dentatis, aliis sinuato-dentatis vel runcinatis; anthodii oblongi phyllis linear-lanceolatis nigricantibus tomentellis pappo brevioribus; pappi nivei pilis biserialibus, omnibus plumosos haud basi dilatatis. Quasi medium locura inter L. Taraxaci Lois, et Leontodon pyrenaicum Gouan tenet, ad primum pappo niveo undique plumoso accedit; anthodii forma et colore squamisque sub anthodio aggregatis L. pyrenaicum Gou. Refert”.

LOU 1.300.

Leucanthemum cebennense var. *gallaecicum* Merino in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 66 (1902)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Tallos ramosos y ramulosos, solícéfalos”.

Leucanthemum pluriflorum var. *latisectum* Merino, Fl. Galicia 2: 380 (1906)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Limbo de las hojas radicales sublirado-partido; segmentos inferiores 1-3 diminutos, el terminal muchísimo mayor, ovalado, pinnatifido; segmentos de las hojas caulinas más anchos que en la especie, oblongos ó lanceolados, patentes ú horizontales”.

LOU 1.205.

Leucanthemum vulgare var. *casali* Merino, Fl. Galicia 2: 377 (1906)

Ind. loc.: “Cogida por D. José Casal y Lois (á quien complacido la dedico) en la costa de Marín. Posteriormente la hemos observado en los mismos parajes y además en la playa de la ría de Noya, en la del Son y en la costa de La Guardia”.

Descripción: “Caule robusto a medio vel supra medium ramoso; foliis caulis mediis obovatis aut oblongas inaequatiter dentatis, dentibus obtusis vel acutiusculis; achaeniis radii corona dimidiata vel completa 2 auriculis oppositis aucta praeditis; anthodii squamis pallidis margine, excepto apice interdum fusco, albo-scariosis. Planta glabra vel pubescens auriculae foliorum integrae aut parcissime dentatae; calathia magna 3,5-4 cm. Lata”.

LOU 1.198.

Ormenis nobilis var. *abbreviata* Merino, Fl. Galicia 3: 596 (1909)

Ind. loc.: “Vive en algunos pinares de Camposancos, Pontevedra”.

Descripción: “Ligulis perbrevis 1-2 mm. longis. Ab especie typica ad var. discoideam gradum faciens”.

LOU 2.380.

Ormenis nobilis var. *angustiflora* Merino, Fl. Galicia 2: 370 (1906)

Ind. loc.: “In incultis ad Piedrafita del Cebrero, Lugo”.

Descripción: “Prostrata, pube densa canescens, ligulis linearibus integris vel bidentatis supra canaliculatis; paleis a medio ad apicem laceris”.

LOU 1.189.

Ormenis nobilis var. *foliosa* Merino in Brotéria, sér. Bot. 12: 175 (1914)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Prostrata, tota sub anthesi albido-pubescens; caules apice breviter (1 cm.) nudi; folia crassiuscula brevia 8-20 mm. longa, lacinae ultimae 1-2 mm. 1. subulatae; calathia duplo minora”.

Ornemis nobilis var. *angustiflora* Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 477 (1904)

Ind. loc.: “In campis aridis ad Piedrafita del Cebrero”.

Descripción: “Prostrata, pube densa incanescens: ligulis linearibus, integris vel bidentatis, supra canaliculatis; paleis a medio ad apicem laceris”.

Picris littoralis Merino, Algunas Pl. Raras: 33 (1895)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Laete virens, setis glochidiatis hispida, insuper pubescens: caule erecto 20-30 cm l. patuleroso, folioso: foliis sinuato-dentatis, dentibus mucronatis, basilaribus oblongo-ovatis, obtusis in petiolum attenuatis, caulinis linear-lanceolatis, acutis, amplexicaulibus, deflexis: calathiis longiuscule pedunculatis, pedunculis 1-2 squamis instructis apice incrassatis: anthodii squamis dorso viridibus, exterioribus deorsum arcuatis; ligulis externis utrinque flavis; achaeniis oblongis, rubellis, pappo albo pluriseriali duplo brevioribus”.

Pyrethrum pulverulentum f. *purum* Merino in Brotéria, sér. Bot. 14: 171 (1916)

Ind. loc.: “Vive al borde de los sembrados en Penouta y Humoso, Orense”.

Descripción: “Ligulis. prorsus albis; planta minus, pulverulenta vel canescens”.

Santolina rosmasinifolia var. *cinerea* Pau & Merino, Fl. Galicia 2: 363 (1906)

Ind. loc.: “En Galicia sólo hemos encontrado esta forma, y no abundante, en la ribera pedregosa del Sil frente á la estación de La Rúa, Orense”.

Descripción: “Rami ramulique pulverulenti, apice (pedunculi) sicut et squamae anthodii cinereo-pubescentes; calathia e ramis prodeuntia et primum florentia, h. e., mensibus Junio et Julio labentibus magna 1 cm. diam., calathia serotina e ramulis erumpentia et toto mense Augusto florentia duplo minora”.

LOU 1.180.

Senecio aquaticus f. *macrocephalus* Merino in Brotéria, sér. Bot. 13: 18 (1915)

Ind. loc.: “Habita a orillas del río Ulla en las cercanías de la parroquia del Puente Ulla y en la de Paizás, Pontevedra”.

Descripción: “Caulis a medio patule ramosus, ramis remote et parce foliatis 1-3 calathia ferentibus in paniculam amplam dispositis; folia infima et media ovato-oblonga lyrato-pinnatipartita, segmentis latis ovatis vel oblongis, subintegris; pedunculi praelongi parce squamati sub calathiis turgidi; calathia magna, aperta 2-2,5 cm. diam.; phylla anthodii late lanceolata; achenia omnia glabra”.

Senecio aquaticus f. *sphacelatus* Merino in Brotéria, sér. Bot. 13: 18 (1915)

Ind. loc.: “Vive en algunas islas del Miño cerca de Goyan, Pontevedra”.

Descripción: “Caulis robustus, valde ramosus; inflorescentia laxa paniculata corymbiformis ejuque rami ac pedunculi arachnoideo-pubescentes; phylla involucralia apice rubro-maculata; achenia florum marginalium puberula”.

Senecio doria var. *subintegrum* Merino, Fl. Galicia 3: 599 (1909)

Ind. loc.: “Vive esta variedad en algunos prados muy húmedos en las cercanías de Bande entre la población y el río Cadones, Orense”.

Descripción: “Folia superiora integerrima aut solum basi lata denticulata i bractee squamaeque caliculi glabrae”.

LOU 2.383.

Senecio erraticus var. *ellipticus* Merino, Fl. Galicia 3: 600 (1909)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Segmento foliorum terminali elliptico. Duas formas prae se fert”.

Senecio erraticus f. *oligocephalus* Merino, Fl. Galicia 3: 600 (1909)

Ind. loc.: “En la forma oligocephalus en los contornos del Grove, Pontevedra, y de Santiago á orillas del Sar, Coruña”.

Descripción: “Caule subsimplici apice parum ramoso paucifloro; lobis foliorum lateralibus minutis dentatis; pedunculis parce bracteatis”.

LOU 2.386.

Senecio jacobaea var. *elongatus* Merino in Brotéria, sér. Bot. 13: 17 (1915)

Ind. loc.: “Una y otra var. abundan sobremanera en toda Galicia”.

Descripción: “Radix praemorsa rarius obliqua 8-10 cm. longa; caulis remote foliatus; folia viridiora et molliora, radicalia obovata vel obovato-oblonga, basi crenata vel incisso-dentata, caulina pinnatipartita vel pinnatisecta segmentis paucioribus et longioribus partiusque incisso-dentatis”.

Senecio jacquinianus var. *mollis* Merino in Brotéria, sér. Bot. 12: 176 (1914)

Ind. loc.: “Vive cerca de Sta María del Mao en las márgenes del río, Lugo”.

Descripción: “Folia 1/3 majora molliora valde inaequilateralia dentibus obtusioribus marginata; anthodii squamae latiores brevius acuminatae”.

Senecio lividus f. *minor* Merino, Contr. Fl. Galicia: 272 (1897)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Caule subsimplici, foliis caulinis anguste lanceolatis auriculis parvis rotundatis”.

Senecio lividus f. *ramosus* Merino, Contr. Fl. Galicia: 272 (1897)

Ind. loc.: “Muy abundante donde quiera”.

Descripción: “Caule valde ramoso, foliis caulinis a basi dilatata et in auriculas longas falcatas et acutas protracta sensim v. repente ad apicem attenuatis”.

Serratula seoanei var. *minor* Merino in Brotéria, sér. Bot. 14: 27 (1916)

Ind. loc.: “En algunos prados de Salcidos medio inundados por el Miño, Pontevedra”.

Descripción: “Foliorum inferiorum limbo lyrato-pinnatifido, mediorum serrato, superiorum integro; variat corollis lilacinis vel albidis”.

Solidago virga-aurea var. *pauciflora* Merino, Contr. Fl. Galicia Supl. I: 21 (1898)

Ind. loc.: “Hemos recogido esta planta en el cauce del Miño, cerca de Caldelas, en paraje pedregoso y endurecido”.

Descripción: “Valde lignosa, subgrabra: caule simplici: foliis cariaceis etiam superioribus integris oblongo-ovatis: floribus in racemis paucifloris (2—3 floris) sitis; squamis calycinis linear-ellipticis margine late albo scariosis”.

Solidago virga-aurea* var. *peduncularis Merino in Brotéria, sér. Bot. 12: 169 (1914)

Ind. loc.: “Encontrada en los montes de Galdo, Lugo por el Sr. Rodz. Franco”.

Descripción: “Glabrescens, 2-4 dm. alta; caule basi curvo nudo, reliquiis foliorum veterum tecto; foliis omnibus ciliatis mucronatis, primariis inferioribus parvis ellipticis obtusis, subsequentibus et superioribus lanceolatis vel lanceolado-linearibus crenato-denticulatis aut serratis; ramulis pedunculiformibus aphyllis in apice caulis, 1-6 calathia in axillis bractearum ferentibus, in calathiis solitariis pedicello eis longiore, in racemis pedicello brevior nudo aut una bracteola sub calathiis praedito; calathiis mediocribus 10-12 mm. Longis”.

Sonchus glaucescens* var. *serrulatus Merino, Contr. Fl. Galicia: 273 (1897)

Ind. loc.: “Se cría en los terrenos cultivados y substanciosos del cuarto kilómetro”.

Descripción: “Distinguitur pedunculis glaberrimis unam alteramve squamam ferentibus; anthodii squamis lanceolatis parce setosis, exterioribus acutis, reliquis obtusis; ala marginali costisque utrinque tribus achaeniorum serrulatis”.

Sonchus* × *aemulus Merino in Brotéria, sér. Bot. 14: 36 (1916)

Ind. loc.: “Cum parentibus ad Salcidos. Vive en terrenos frescos cultivados de Salcidos, Pontevedra, asociada a sus padres; pero predominando los caracteres del *Sonchus asper* Hill”.

Descripción: “Folia pinnatipartita, segmento terminali triangulari, lateralibus minoribus ovatis aut oblongis, infima et media auriculato-amplexicaulia, auriculis minus rotundatis quam in *S. aspero*, superiora auriculis patentibus acutis haud amplexicaulibus; achenia oblonga 3-5 costata, breviter marginata nec transverse rugosa”.

Taraxacum officinale* f. *latilobus Merino in Brotéria, sér. Bot. 14: 34 (1916)

Ind. loc.: “Vive en parajes frescos de Humoso, Orense”.

Descripción: “Foliis pinnatipartitis, segmentis alterne valde inaequalibus, oblongo-lanceolatis vel lanceolatis, acutis, fere omnibus integris; foliolis involucralibus infimis scariosis tandem reflexis; acheniorum rostro fructum duplo superante”.

Thrinicia hirta* var. *autumnalis Merino, Algunas Pl. Raras: 20 (1895)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Radice brevi praemorsa 1 cm. L. radiculis Paulo longioribus stipata: foliis rosulatis, terrea adpressis linear-lanceolatis, sinuato-dentatis, glabris: scapis 4-6 raro pluribus erectis basi arcuatis sub capitulo incrassatis fistulosis 4-6 cm. Long.: achaeniis omnibus apice attenuatis, erostratis: floret autumnis”.

Thrinicia hirta* var. *leontodontioides Merino in Brotéria, sér. Bot. 14: 31 (1916)

Ind. loc.: “No es raro en los juncales húmedos de Salcidos, Las Eiras &, Pontevedra”.

Descripción: “Glabrescens vel prorsus glabra; scapus nudus vel 1-2 squamas gerens; anthodii foliola glabra praeter apicem barbulatum; inferiora perbrevia squamiformia; acheniorum externorum pappus coroniformis e pilis aliis liberis aliis inter se connexis formatus, pilis ipsis inaequalibus. Ad genus *Leontodon* viam aperit”.

Thrinicia hirta* var. *nivatensis Merino in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 1: 67 (1902)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Calicis saquamae dorso tuberculato-hispidae, in achaeniis disci rostrum fructui aequilongum sub pappo lacinulas hyalinas gerens”.

Tolpis umbellata* f. *latifolia Merino in Brotéria, sér. Bot. 14: 30 (1916)

Ind. loc.: “Con estos caracteres nos ha enviado un buen pie de Arbo el Sr. Vázquez Estévez”.

Descripción: “Folia inferiora et media ovato-oblonga irregulariter dentata, superiora oblonga vel oblongo-lanceolata; corollae omnino flavae; ligulae anthodii foliolis interioribus subduplo longiores; pappus 4-5 setis constans”.

Tolpis umbellata f. *pusilla* Merino in Brotéria, sér. Bot. 14: 30 (1916)

Ind. loc.: “En los montículos cascajosos de los contornos de Humoso, Orense”.

Descripción: “Caule gracili simplici aut parce ramoso, 1-2 dm. alto; foliis et calathiis duplo triplove minoribus; ligulis anthodium aequantibus; pappo 4-5 setas exhibente”.

ALISMATACEAE

Alisma alpestre var. *grandiflorum* Merino in Anales Soc. Esp. Esp. Hist. Nat., ser. 2, 10: 175 (1901)

Ind. loc.: “Flota en los charcos y arroyuelos, tanto en estos alrededores como en los de Caldelas”.

Descripción: “Flores 6-8 mm. limbo albo plurinervio, ungue flavescense”.

[=*Baldellia alpestris* (Coss.) M. Laínz]

Alisma plantago var. *parvifolium* Merino, Fl. Galicia 3: 102 (1909)

Ind. loc.: “La var. en los arroyos de Galdo (Rodz. Franco) y al margen de las acequias en los contornos de Mondoñedo (Merino) Lugo”.

Descripción: “Folia breviora 1-2 cm. longa, ovato-oblonga obtusiuscula vix acuminata”.

LOU 1.682.

[=*Alisma plantago-aquatica* L.]

POTAMOGETONACEAE

Potamogeton crispus var. *laevis* Merino in Anales Soc. Esp. Esp. Hist. Nat., ser. 2, 10: 171 (1901)

Ind. loc.: “Es muy abundante en el río Cave cerca de Rivas Pequeñas y Ber”.

Descripción: “Limbo margine tenuiter denticulato, haud undulato”.

[=*Potamogeton crispus* L.]

Potamogeton pusillus var. *minutissimus* Mert. & W.D.J. Koch ex Merino, Fl. Galicia 3: 420 (1909)

Ind. loc.: “Flota la especie y variedad en la corriente del Miño entre Caldelas y Salvatierra, Pontevedra”.

Descripción: “Todas las hojas capilares de 0,5 mm. de anchura; pedúnculos 6-8 veces más largos que las espigas”.

LOU 2.104.

[=*Potamogeton berchtoldii* Fieber in Bercht.]

JUNCACEAE

Juncus bufonius var. *insignis* Merino in schaed. nom. nud.

Ind. loc.: “”.

Descripción: “”.

[=*Juncus foliosus* Desf.]

Juncus bufonius var. *nigricans* Merino, Contr. Fl. Galicia: 268 (1897)

Ind. loc.: “Crece en los charcos próximos al pueblo de Salcidos y á 300 m. del cauce del Miño”.

Descripción: “A Sp. recedit foliis latioribus supra canaliculatis et transverso eleganter striatis; phyllis perygonii anguste lanceolatis extus fusco-marginatis intus omnibus nigris, capsula apice sulcato-trigona angulis prominentibus acutis”.

[=*Juncus foliosus* Desf.]

Juncus capitatus f. *umbelliformis* Merino, Fl. Galicia 3: 52 (1909)

Ind. loc.: “La forma al borde de algunos charcos en Fonsagrada, Lugo”.

Descripción: “Inflorescencia e glomerulo sessili ac 2-3 radiis glomerulum apice gerentibus effecta”.

[=*Juncus capitatus* Weigel]

Juncus conglomeratus var. *ingens* Merino, Contr. Fl. Galicia Supl. I: 17 (1898)

Ind. loc.: “Este junco que abunda en la ribera del Miño junto á los baños de Caldelas, es más robusto que la especie tipo aquí común; ofreciendo la particularidad de prolongarse en hoja rígida”.

aunque corta la vaina superior”.

Descripción: “Caulis quam in typo robustior, vagina summa in folium breve rigidum producta”.
[=*Juncus conglomeratus* L.]

Juncus silvaticus* var. *elongatus Merino, Fl. Galicia 3: 63 (1909)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Glomeruli magni (v. macrocephalus Koch) vel perparvi in ramis longis ramulosis divaricatis sessilibus”.

LOU 1.633.

[=*Juncus acutiflorus* Ehrh. ex Hoffm.]

Juncus supinus* var. *radicans Merino, Contr. Fl. Galicia Supl. I: 17 (1898)

Ind. loc.: “En parages cenagosos próximos á Guillarey se encuentra esta planta, cuyos tallos echan raíces de todos los nudos y aun de la base de los glomerulos; de cada nudo brotan ramas floríferas; la bráctea foliácea más larga que la antela”.

Descripción: “Caulis ad nodos omnes et vel ad ipsos glomerulos fadices emittentes, rami floriferi ex unoquoque nodo erumpentes: bractea foliacea anthelis longiora”.

Luzula campestris* var. *capitata Merino, Fl. Galicia 3: 70 (1909)

Ind. loc.: “La var. en terrenos feraces de Camposancos”.

Descripción: “Glomerulis nigricantibus omnibus sessilibus ant subsessilibus capitulum congestum ovoideum vel globosum grandiusculum folio florali sat brevioribus; phyllis perianthi subaequilongis, cuspidatis, valvis intus disepimento rudimentario notatis. Planta elata et robusta”.

LOU 1.645.

[=*Luzula campestris* (L.) DC. in Lam. & DC.]

Luzula campestris* var. *pallens Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 472 (1904)

Ind. loc.: “Prope Galdo (Lugo): Rodz. Franco”.

Descripción: “Caule graciliore et strictiore, phyllis perigonii stramineis longe cuspidatis, margine scariosis: capitulis subsessilibus”.

[=*Luzula multiflora* (Ehrh.) Lej.]

Luzula campestris* var. *parvula Merino, Contr. Fl. Galicia: 268 (1897)

Ind. loc.: “Abunda en los montecillos descubiertos del segundo kilómetro”.

Descripción: “Omnibus partibus minor; foliis caulinis 1-2, vagina rufa; anthela e duobus capitulis subsessilibus conflata, folium florale minutum scarioso-rufescens parum excedente”.

[=*Luzula campestris* (L.) DC. in Lam. & DC.]

Luzula leptoclada Pau ex Merino, Fl. Galicia 3: 73 (1909)

Ind. loc.: “Brota en las grietas de las peñas de los más altos picachos de los Puertos de Ancares de 1.500 á 1.800 m. s. m. como en el Pico de Peña Rubia y en el de Mustallar, Lugo; y aunque más escasa también se deja ver en el monte Ramilo cerca de Los Lagos, Orense”.

Descripción: “Vivaz, cespitosa, de 1-5 dm. de altura coa rizoma grueso tuberiforme recto ó algo encorvado; tallos erguidos, delgados, foliosos, agregados y acompañados de renuevos estériles; hojas externas radicales lineares, de 1,5-2-5 mm. de anchura, las caulinas más estrechas, las internas tanto de los tallos como de los renuevos Unear-setáceas acanaladas, todas peloso-pestañosas, lanosas en el extremo superior de las vainas; inflorescencia en espiga corta ovalada (ó á veces oblonga laxa interrumpida en la parte inferior) tan larga próximamente como la hoja floral; escamas del periantio oblongo-lanceoladas, parduzcas, las internas algo más largas, acuminadas, las externa_z escariosas en la porción superior del margen y en el ápice obtuso que remata en pelito; caja ovalada, trígona, aguda, de la longitud del periantio; semillas trasovadoglobosas; el epispermo menos rugoso que el de la especie precedente, obtuso en la base, con apéndice pequeño en el ápice y rafe filiforme que ocupa la mitad superior de la cara ventral”.

LOU 1.649.

[=*Luzula caespitosa* (J. Gay ex E. Mey.) Steud.]

Luzula spicata* var. *simplex Merino, Fl. Galicia 3: 71 (1909)

Ind. loc.: “Vive en la sierra de Pitós cerca de la parroquia de Requias, Orense”.

Descripción: “Gracilis, caespitosa circiter 2 dm. alta; folia linearia 1 mm, lata, plana, ore vagina-
rum valde ceterum parce pilosa; fieres solitarii, sessiles in spicam simplicem dispositi basi bracteae
longe ciliatis cinti; squamae perianthi oblongo-lanceolatae subaequales nigricantes apice pallidio-
res, externae cuspede recurvo terminatae, internae obtusae vel obtusiusculae mucronatae; antherae
flaveolae tortae filamento subduplo longiores; stylus ovario vix ant parum longior cruribus plus
duplo brevior; capsula infecta; specimen juvenile nimis”.

LOU 1.647.

[=*Luzula caespitosa* (J. Gay ex E. Mey.) Steud.]

CYPERACEAE

Carex arenaria var. *adjuncta* Merino, Fl. Galicia 3: 163 (1909)

Ind. loc.: “La var. 2.a en las márgenes del Miño cerca de su desagüe”.

Descripción: “Spicis infimis et mediis aggregatis (2-3) in axila ejusdem bractee”.

LOU 1.740.

[=*Carex arenaria* L.]

Carex extensa var. *puberula* Merino, Fl. Galicia 3: 190 (1909)

Ind. loc.: “Esta var. cerca del llamado puerto de Camposancos, Pontevedra”.

Descripción: “Folia latiora 3-5 mm. lata; spica mascula modo una claviformis apice fructifera, modo
3-4 aggregatae, media longiore; utriculi 4 mm. longi, sublente puberuli”.

LOU 1.787.

Carex fuscotincta Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 467 (1904)

Ind. loc.: “In nemoribus inter Ber et Rivas Pequeñas, prov. Lucensis”.

Descripción: “Stolonifera, fuscescens etiam in vivo: culmis erectis, triquetris, laevibus: foliis linea-
ribus, planis utrinque scabris: spicula mascula una, oblonga, subsessili, fusca: femineis 2-4 mino-
ribus ovato-oblongis, masculae approximatis superioribus sessilibus, infima breviter pedunculata,
pedunculo vagina brevi incluso: bracteis foliaceis, infima propriam spiculam aequante breviter va-
ginante: squamis femineis fuscis, ovato-ellipticis, in mucronem longum margine denticulatum ex
nervio dorsali medio carinante prodeuntem repente desinentibus: utriculo ovali, trigono, nigricante
et rostro brevi valde hispidis”.

[=*Carex caryophyllea* Latourr.]

Carex hirta var. *pusilla* Merino, Contr. Fl. Galicia: 84 (1897)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Planta repens et stolonifera: caulibus rigidis triquetris humilibus 6-9. cm l., laevibus:
foliis planis late linearibus basi semiamplexicaulibus apice longe attenuatis, molliter pubescentibus:
spicis masculis 3, approximatis, parvis, linearibus, fuscis; femineis 2-3 linear-oblongis v. cilindraceis,
erectis remotioribus breviter pedunculatis: bracteis lineribus foliaceis omnibus spicas masculas
superantibus; glumis ovalibus, pallidis aristatis utriculo multo brevioribus; stigmatibus 3; utriculis
pallidis ovoideis dense lanatis in rostrum longiusculum compressum bicuspidatum desinentibus,
utraque cuspede longitudinem rostri mediam aequante”.

[=*Carex hirta* L.]

Carex laxiflora Merino, Contr. Fl. Galicia: 48 (1897)

Ind. loc.: “Dase con alguna abundancia en los prados y montecillos próximos á este Colegio”.

Descripción: “Caespitosa; culmis 8-14 cm. l. gracilibus, trigonis, laevibus, faciebus convexas, stria-
tis: follis erectis, angustis, planis, dorso carinatis utrinque sed praecipue supra et margine hirtis;
spiculis 3-5 summa mascula pedunculata, lineari, rufa; foemineis 2-4 quarum 1-3 masculae ap-
proximatae breviter pedunculatae, reliquae: e basi culmi prodeuntes pedunculo praelongo capilari
insidentes omnes lineares laxiflorae ½-1 cm. longae: bractea infima foliacea in vaginam abeunte,
anguste lineari; squamis faemineis oblongis margine late scarioso dorso viridi in acumen fructum
vix superans producto; utriculo pubescente ovato-oblongo inferme attenuato et rostro brevi basi
contracto, medio turgido, terminato”.

[=*Carex depressa* subsp. *depressa* Link]

Carex navasi Merino in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 1: 65 (1902)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Caespitosa: culmis 5-7 cm l., triquetris, agulis acutis; caciebus conspicue striatis: foliis linearibus, laevibus, nervosis, mediam culmi longitudinem aequantibus vel ultra, vagina carentibus bractea feminea foliacea, scabriuscula, in vaginam non abeunte: spiculis duabus; altera terminali, mascula, pedunculata, oblonga; altera feminea breviter oblonga vel obovata, ad medium vel supra medium culmum sita, sessili; squamis femineis ellipticis, obtusis vel videntatis prorsus spadiceis vel nervo medio fuscescente, utriculo brevioribus: utriculis fructiferis late ellipticis glabris, viridibus, tenuiter nervosis, nervis marginalibus amplioribus, subulatis; rostro brevissimo tereti, apice circumcirca setuloso; stigmatibus duobus”.

[= *Carex nigra* (L.) Reichard]

Carex ovata Merino, Contr. Fl. Galicia Supl. I: 14 (1898)

Ind. loc.: “Non est frequens. Crescit ad pagum Cachadas prope Salcidos. Aunque no es común, suele hallarse en el barrio conocido con el nombre de Las Cachadas, parroquia de Salcidos”.

Descripción: “Caespitosa; caule gracili, elato, 2-3 dm. alto, trigono, striato: foliis anguste linearibus 2 dm. long et ultra, planis, a medio ad apicem utrinque hirtis: spiculis 6-7, summa mascula, breviter pedunculata, rufescente, oblongo ovata; ex femineis ovatis 2-3 masculae approximatae, sessiles, reliquae remotae, infima pedunculo gracili, longo, praedita: bractearum foliacearum in vaginam abeuntium infima spiculam masculam attingente; squamis femineis fructu brevioribus, abovatis, apice truncatis v. bilobis, acumine perbrevis ad margines scabrido terminatis, dorso albidis, caeterum fuscis; utriculo pallente, breve, ovato-oblongo, nervoso, duobus nervis extramarginalibus prominentioribus, in rostrum, bifidum desinente, dentibus margine intus fuscis denticulato-scabris”.

[= *Carex binervis* Sm.]

Carex panicea var. ***gynobrasica*** Merino, Fl. Galicia 3: 175 (1909)

Ind. loc.: “La variedad en los prados de Diomondi mezclada con la especie, Lugo (Merino)”.

Descripción: “Spica feminea inferior (quandoque androgena) longissime pedunculata, pedunculo filiforme e basi caulis prodeunte”.

LOU 1.764.

[= *Carex panicea* L.]

Carex paniculata var. ***elatior*** Merino, Contr. Fl. Galicia Supl. I: 13 (1898)

Ind. loc.: “Esta planta, que abunda en algunos lugares pantanosos cerca de Caldelas tiene las hojas carinadas, y tanto éstas como las cañas, son muy ásperas, alcanzando la longitud de metro y medio próximamente: las espiguillas, separadas unas de otras, forman panoja angosta”.

Descripción: “Foliis longissimis 10-15 dm. l., carinatis; culmis ejusdem longitudinis; spiculis laxis, sejunctis, spicam linearem formantibus”.

[= *Carex paniculata* subsp. *lusitanica* (Schkuhr ex Willd.) Maire]

Carex pilulifera var. ***vegeta*** Merino, Fl. Galicia 3: 178 (1909)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Robustior et elatior, 3-4 dm. alta; folia longiora canlem subaequantia; bractea inferior 6-12 cm. longa inflorescentiam multo superantia; spica feminea inferior a ceteris remotior”.

LOU 1.768.

[= *Carex pilulifera* subsp. *pilulifera* L.]

Carex praecox var. ***distans*** Merino, Fl. Galicia 3: 180 (1909)

Ind. loc.: “Todas las variedades en tierras de Galdo remitidas por el Sr. Rodz. Franco, las cuales presentan una facies particular”.

Descripción: “Folia angustiora 1-2 mm. lata caule gracillimo erecto multo breviora; spica mascula linear-oblonga, spicis femineis angustioribus breviter oblongis aut suprema ovata, distantibus; utriculis puberulis; acheniis minoribus laevibus”.

LOU 1.772.

[= *Carex caryophyllea* Latourr.]

Carex praecox var. ***minor*** Merino, Fl. Galicia 3: 180 (1909)

Ind. loc.: “Todas las variedades en tierras de Galdo remitidas por el Sr. Rodz. Franco, las cuales presentan una facies particular”.

Descripción: “Spicis femineis 1-3 approximatis subglobosis sessilibus; squamis femineis orbicularibus, rotundatis ciliatis mucronatis; utriculis obovatis rostro bifido terminatis”.

LOU 1.771.

[=*Carex caryophyllea* Latourr.]

Carex pungens Merino, Contr. Fl. Galicia Supl. I: 15 (1898)

Ind. loc.: “Frequens in pratis uliginosis prope Gándaras de Budiño appellatas, inter Guillarey et Porrino”.

Descripción: “Caespitosa; culmis rigidis, teretibus, apice solum obtuse trigonis, striolatis subnudis; foliis angustissimis, basilaribus semper caulisque demum convolutis, erectis, subpungentibus: spicula mascula una, breviter pedunculata, oblongo-lineari, fuscescente; feminea tena (raro duabus et tunc aggregatis) sessili, globosa, masculae contigua: bractea infima, scariosa, perbrevis, h. e. ipsius spiculae longitudinem subattingente, in vaginam non abeunte: glumis femineis utriculo angustioribus et brevioribus, oblongis, acutiusculis, spadiceis, medio pallidioribus: utriculo glabro, ovato, utrinque complanato et nervoso in rostrum bicuspidem fuscum eidem aequilongum et in maturitate reflexum productum. Similis quodammodo nostra planta Carici flavae, L. quod ad fructuum formam spectat, ab ea recedit; 1º) bractea infima in vaginam non abeunte; 2.a) foliis angustioribus, convolutis; 3º) spicula feminea plerumque una, globosa. Ut autem hac in re omne dubium evanesceret a cl. Carolo Pau petii, ex eoque benevolentissimo gratus accepi exemplaria C. flavae, L. et aliarum similium, quae, cum nostra collatae, diversae admodum extant”.

[=*Carex durieui* Steud. ex Kunze]

Carex rodriguezii Merino, Fl. Galicia 3: 186 (1909)

Ind. loc.: “In udis prope Galdo prov. Lucensis, leg. Rodz. Franco cui libenter eam dico. Crece en parajes pantanosos de los contornos de Galdo, Lugo; cogido por nuestro buen amigo D. Marcelino Rodríguez Franco, á quien gustosos la dedicamos como á benemérito investigador de la Flora del distrito de Vivero”.

Descripción: “Caule gracili 4-6 dm. alto, trigono, stricto, laevi; foliis glaucis anguste linearibus 1-2 mm. latis supra retrorsum scabris planis, supremo inflorescentiam attingente; spica mascula solitaria, oblongo-lineari, 3-4 cm. longa, breviter pedunculata rufescente, spicis femineis 2-3 erectis approximatis vel inferiore tantisper remota anguste oblongo-cylindricis 2-2,5 cm. longis aut summa brevioribus, omnibus pedunculatis pedunculo infimae parum exerto ceterarum incluso; bractea infima erecta herbacea ad spicam masculam perveniente aut ultra eam porrecta, in vaginam abeunte; quamvis femineis ovalibus, obtusis ciliolatis, fuscis, praeter carinam viridem in mucronem abeuntem, utriculo multo brevioribus; utriculis lanceolatis, plano-convexis, trigonis, nitidis, nigricantibus tenuiter nervatis, 1,5-2 mm. longis in rostrum longum planiusculum bidentatum margine viride desinentibus”.

LOU 1.781.

[=*Carex binervis* Sm.]

Carex stricta* var. *microstachya Merino, Fl. Galicia 3: 173 (1909)

Ind. loc.: “Esta variedad en el bosque de la Rogueira (Courel), Lugo”.

Descripción: “Caule laevi; bracteis inferioribus caulem longe superantibus; spicis aggregatis brevibus 6-12 mm. longis ovatis vel ovato-oblongis, mascula brevissime pedunculata fusca, femineis virescentibus; utriculis virentibus oblongo-ellipticis distincte tota longitudine nervatis squama feminea subtriplo longioribus, 3,5-4 mm, longis”.

LOU 1.761.

[=*Carex elata* subsp. *reuteriana* (Boiss.) Luceño & Aedo]

Carex* × *deserta Merino, Fl. Galicia 3: 189 (1909)

Ind. loc.: “In uliginosis montium Ancarensium parentibus associata. Planta que reproduce mezclados los caracteres de los 2 dichos progenitores y que á ellos vive asociada en terrenos muy húmedos de los Picos de Ancares, principalmente al pie del llamado Verdea de Piornedo, Lugo”.

Descripción: “Elata, 6-10 dm. alta; caule trigono laevi; foliis 4-6 mm. latis infra retrorsum scabris; spica mascula una oblongo-lineari 2-3 cm. longa rufescente; spicis femineis 3-4 distantibus oblongo-cylindricis pedunculatis, pendulis suprema minore sessilibus; bractea inferiore foliacea longe vaginante; squamis femineis oblongo-lanceolatis cuspidatis fuscis. utriculis plus minusve brevioribus;

utriculis ovalibus, plano-convexis, facie ventrali nigricantibus nitidis, dorso viviscentibus rubropunctatis, utrinque nervatis (nervis communiter 7) nervis 2 margini proximis eminentioribus, in rostrum longum bidentatum productis: utriusque speciei supra dictae notas promiscue referre videtur”.

LOU 1.785.

[=*Carex binervis* × *laevigata*]

Cladium lucense Merino in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 65 (1902)

Ind. loc.: “Vive en las orillas de la laguna de Río Caldo y de los Pozos de Ollo, entre Begonte y Vahamonde (Lugo)”.

Descripción: “Las espiguillas con las escamas inferiores menores que las terminales y vacías, abrazando con la superior un aquenio desprovisto de cerdas hipoginas en la base y llevando en la parte inferior del pico en que termina un abultamiento discoideo, que se presenta más visible y distinto en los frutos jóvenes que en los maduros, nos obligan á aplicar esta planta al género *Cladium*. Las cañas trígonas y las espiguillas unifloras componiendo antelas axilares la diferencian principalmente del *Cladium Mariscus* R. Br. Tiene también de notable que los estigmas no son 2, como se asigna al género *Cladium* sino 3-4, lo que nos parece un fenómeno raro. En general, entre las Ciperáceas, esta especie es la que guarda mayor analogía con las Gramíneas, no solo por la caña nudosa, más también porque las vainas inferiores y medias son en gran parte rasgadas, y lo que aún es más extraño, conforme lo observé en las plantas vivas, a dichas vainas acompaña una lígula hendida en dos orejuelas ovaladas, Según lo expuesto creemos que en esta especie aparece la transición de la familia de las Gramíneas a la de las Ciperáceas por participar de los caracteres de ambas”.

Cyperus fuscus* var. *multiradiatus Merino in Anales Soc. Esp. Hist. Nat., ser. 2, 10: 175 (1901)

Ind. loc.: “En la isleta llamada Americana, Miño”.

Descripción: “Anthela composita 7-12 radiata”.

Heleocharis palustris* var. *major Merino, Fl. Galicia 3: 212 (1909)

Ind. loc.: “Esta var. dentro de la célebre laguna de Sobrado de los Monjes, Coruña”.

Descripción: “Caulis elatiore et robustiore valde spongioso apice sub spica, constricto; spica oblongo-cylindrica graciliore 2 cm. Longa”.

LOU 1.819.

Scirpus maritimus* var. *gracilis Merino in Anales Soc. Esp. Hist. Nat., ser. 2, 8: 11 (1899)

Ind. loc.: “Se da en el territorio del pueblo de Noalla, cerca de la playa de la Lanzada (Toja)”.

Descripción: “Caulis foliisque angustioribus, anthela e spicularum sessilium fasciculo et 1-2 spiculis solitariis longoque pedunculatis composita; stigmatibus duobus”.

Scirpus maritimus* f. *mixta Merino, Fl. Galicia 3: 205 (1909)

Ind. loc.: “Esta var. en algunos prados y hondonadas de la ría del Ferrol, y su forma mixta algo rara vive en esta última cuenca del Miño frente á la parroquia de Salcidos”.

Descripción: “Spicarum fasciculi subsessiles; spicae aliae breves oblongae, aliae multo longiores, minimum 3 cm. longae, cylindrico-oblongae”.

LOU 1.806.

Scirpus maritimus* var. *oligostachyus Merino in Anales Soc. Esp. Hist. Nat., ser. 2, 10: 175 (1901)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Spicula una terminalis (v. *monostachys* Wbb.) vel duae aut tres spiculae congestae”.

Scirpus pungens* var. *unispicatus Merino, Contr. Fl. Galicia: 119 (1897)

Ind. loc.: “Danse ejemplares al comenzar el cuarto kilómetro”.

Descripción: “Differt a specie culmo statura dimidio minore graciliore unam spicam gerente”.

Scirpus seoanei Merino, Contr. Fl. Galicia: 173 (1897)

Ind. loc.: “Muy abundante junto á la corriente del Miño, entre los pueblos de Goyán y las Eiras”.

Descripción: “Calamo erecto 6-10 dm. l. spongioso, crasso, triquetre, faciebus leviter canaliculatis,

angulis acutis v. subalatis, basi paucis vaginis cincto quarum suprema appendice foliacea marcida, per brevi (2-3 cm. l.) terminatur: spiculis 10-22 ovatis v. ovato-oblongis parvis in fasciculos, alios sessiles, alios pedunculatos ex 2-5 spiculis compositos (raro una) dispertitis, pedunculis hinc planis illine convexis; glumis fusco-membraceis apice emarginatis, lobulis scarioso-laciniatis, mucronatis: acheniis nitidis stramineis, obovatis plano-convexis, faciebus rugulosis, margine tenuiter et parce tuberculatis, mucronulatis; squamis hypogynis 4, achenio paulo brevioribus duos aculeorum retrorsum flexorum ordines gerentibus”.

[=*Schoenoplectus triqueter* (L.) Palla]

SPARGANIACEAE

Sparganium neglectum var. *subsimplex* Merino, Fl. Galicia 3: 412 (1909)

Ind. loc.: “La variedad en el río Cancelada cerca de Villachá, Cervantes, Lugo”.

Descripción: “Inflorescentia interne simplex ex 1-3 glomerulis tantummodo femineis pedunculatis constans, superne ramosa, ramis glomerulos masculos supra femeninos infra portantibus”.

LOU 2.096.

[=*Sparganium erectum* subsp. *neglectum* (Beeby) Schinz & Thell. in Schinz & R. Keller]

GRAMINEAE

Agropyrum repens var. *tudensis* Merino, Fl. Galicia 3: 388 (1909)

Ind. loc.: “La variedad en las riberas arenosas del Miño entre Túy y la próxima parroquia de Caldelas”.

Descripción: “Glauca; folia latiuscule cartilagineo-marginata, serrata; spiculis 3-5 floris”.

LOU 2.056.

Agrostis castellana var. *minutiflora* Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 459 (1904)

Ind. loc.: “Ad radices montis Pena Rubia, prov. Lucensis”.

Descripción: “Planta nana 8-10 cm. alta: culmo fere ad paniculam usque foliato: foliis tandem convolutis: panicula contracta thyrsoides, virente: floribus vix 1 mm longis; paleis inferioribus muticis. An eadem ac forma setifolia? Hack”.

Agrostis pallida var. *rubens* Merino, Contr. Fl. Galicia Supl. I: 11 (1898)

Ind. loc.: “Dánse las dos en los prados próximos a Caldelas”.

Descripción: “Folia angustiora el spiculae rubellae”.

Agrostis vulgaris var. *floribunda* Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 458 (1904)

Ind. loc.: “In montibus prope Vivero, prov. Lucensis. Ronz. FRANCO”.

Descripción: “Foliis late linearibus, superiorum ligula longa, truncata: panicula 15-20 cm. longa, virente”.

Arrhenatherum elatius var. *biaristatum* Merino in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 1: 114 (1901)

Ind. loc.: “En los campos de Lor, no lejos de Quiroga (Lugo)”.

Descripción: “Palea floris fertilis inferiore longa arista geniculata praedita”.

Avena barbata f. *subglabra* Merino, Fl. Galicia 3: 300 (1909)

Ind. loc.: “La forma en los contornos de Humoso, Orense”.

Descripción: “Glumellae inferiores basi et prope insertionem aristae pilosae, ceterum glabrae”.

LOU 1.022.

Avena bromoides var. *multiflora* Merino, Fl. Galicia 3: 302 (1909)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Spiculis 10-12 floris, in unoquoque ramo 3-4 fasciculatis; rachi duas pilorum series gerente; palea inferiore fascículo piloso callum 2plo vel 3plo excedente munita”.

LOU 1.927.

Avena pratensis var. *multiflora*? Merino, Contr. Fl. Galicia: 96 (1897)

Ind. loc.: “Danse muchos ejemplares en los montecillos del tercer kilómetro, sobre todo en el más próximo a este Colegio”.

Descripción: “Spiculis 10-12 floris in unoquoque ramo 3-4 fasciculatis: rachi duas pilorum series gerente; pilorum fasciculato callo florum basilari triplo longiore”.

Brachypodium pinnatum f. *patens* Merino, Fl. Galicia 3: 399 (1909)

Ind. loc.: “La forma en algunos muros de Salcidos, Pontevedra”.

Descripción: “Spicula infima refracta, ceterae fere horizontaliter patentis vel 2-4 supremas subrectas”.

LOU 2.078.

Briza maxima var. *fusca* Merino, Fl. Galicia 3: 328 (1909)

Ind. loc.: “La variedad en tierras fangosas de Camposancos, Pontevedra”.

Descripción: “Culmis minoribus, foliis, pedunculis, pedicellis et spiculis colore fusco suffusis”.

LOU 1.960.

Bromus mollis f. *compositum* Merino, Fl. Galicia 3: 377 (1909)

Ind. loc.: “La var. mayor y su forma la hemos visto en prados de Villagarcía, Pontevedra; tierras incultas del Son, Coruña; y en algunas tapias cerca de Quintela de Humoso, Orense”.

Descripción: “Culmo saepe nudis inferioribus radicante quandoque ramoso; ramis paniculae longioribus raraulos spiciferos inferne semiverticillatos (i. e. paniculam secundariam) ferentibus”.

LOU 2.043.

Cynodon dactylon var. *biflora* Merino, Contr. Fl. Galicia: 183 (1897)

Ind. loc.: “Dase en la costa como á dos kilómetros de La Guardia, saliendo en dirección á Vigo”.

Descripción: “Robustior, bajinis foliisque utrinque villosis; spicis 5-7 erectis v. patentibus, glumis carina et margine serrulato-scabris, spiculis bifloris, flore superiorr breviter pedicellato”.

Dactylis glomerata f. *communis* Merino, Fl. Galicia 3: 331 (1909)

Ind. loc.: “Esta forma de la var. juncinella en el Cervantes, como contornos de Cabanas Antiguas, Cereijedo, Quindós, etc., Lugo”.

Descripción: “Spiculis prorsus glabris praeter carinas ciliatas”.

LOU 1.966.

Dactylis glomerata f. *vertita* Merino, Fl. Galicia 3: 331 (1909)

Ind. loc.: “Esta forma de la var. juncinella en la dehesa de La Rogueira, Courel, Lugo”.

Descripción: “Spiculis spisse pubescentibus”.

LOU 1.967.

Danthonia procumbens var. *brachypodos* Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 463 (1904)

Ind. loc.: “In cacumine motis Pena Rubia (Lugo)”.

Descripción: “Foliis filiformibus, convolutis, junceis: spiculis 2-4, breviter pedunculatis, pedunculo spiculis brevior”.

Deschampsia caespitosa var. *angustifolia* Merino, Fl. Galicia 3: 293 (1909)

Ind. loc.: “Inter saxa ad ripas rivuli Tamuje, Pontevedra. La variedad entre piedras en las márgenes del Tamuje cerca de San Miguel de Tabagón, Pontevedra”.

Descripción: “Folia multo breviora angustiora et molliora canaliculata; paniculae brevioris rami filiformes: spiculae minores”.

LOU 1.912.

Deschampsia flexuosa var. *colorata* Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 460 (1904)

Ind. loc.: “In rupestribus ad pagum Ermitas (Orense). It. prope Galdo (Lugo)”.

Descripción: “Culmis spiculisque colore fusco-stramineo suffusis: paniculae ramis parum divaricatis”.

Desmazeria leliacea var. *glaberrima* Merino, Contr. Fl. Galicia: 212 (1897)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Foliis paululum latioribus et multo longioribus”.

Desmazeria loliacea var. ***expassa*** Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 465 (1904)

Ind. loc.: “Habita en los arenales entre Vivero y San Juan de Cobas (Lugo)”.

Descripción: “Spica basi laxa, ramoso-decomposita”.

Desmazeria pauciflora Merino, Fl. Galicia 3: 403 (1909)

Ind. loc.: “In aridis montis Ramilo prov. Orense. Habita la montaña de Ramilo, Orense”.

Descripción: “Annuā, glabra, multiculmis, laete viridis; culmis 6-15 cm. longitudinis, simplicibus, prostratis aut centralibus erectis, tota longitudine foliatis; foliis planis 1-1,5 mm. latis inferioribus angustioribus, intus nervis ciliolatis ceterum glabris, supremo erecto spicae apicem attingente vel superante; ligula truncata brevi; spica gracili, simplici, 3-5 cm. longa, unilaterali; rachi flexuosa glabrescente, nervo medio albicante eminentiore; spiculis perparvis, 2-3 mm. longis ovalibus 3-5-floris; glumis subaequalibus et glumella interiore obtusis late scarioso-marginatis, trinerviis. A *Desmazeria* (*Catapodium*) *Castellana* uti ex descriptione Willkommiana infertur (Prod. Fl. Hisp., T. I, p. 112-113), differt caulibus plerisque prostratis, foliis longioribus planis, spiculis minoribus flores pauciores continentibus, rachi denique non plana”.

LOU 2.085.

Eragrostis minor var. ***maritima*** Merino, Fl. Galicia 3: 318 (1909)

Ind. loc.: “La variedad en los alrededores del Pasaje de Camposancos, en las huertas y baldíos próximos á la costa”.

Descripción: “Folia minus margine tuberculata; vaginae parce ciliatae; spiculae angustiores lineares longiuscule pedicellatae, pedicello in spiculis supernis eas subaequante, rami inferiores 1-2 cm. Nudi”.

LOU 1.947.

Festuca heterophylla var. ***major*** Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 463 (1904)

Ind. loc.: “In pratis uliginosis ad oppidum Diomondi (Lugo)”.

Descripción: “Rami spiculiferi inferiores 3-5 semiverticillati; spiculae ramorum superiores 6-7 florum”.

Festuca rubra var. ***aspera*** Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 463 (1904)

Ind. loc.: “In summo monte Pena Rubia (Lugo)”.

Descripción: “Foliis basilaribus complicato-filiformibus, setis brevibus tuberculatis ex asperis, glaucis, rigidis, falcatis, 5-7 cm. longis; culmo basi geniculato, longissime nudo, medio sulcato; ramis floriferis longe nudis; spiculis scabriosculis linear-lanceolatis, 7-9 floris; glumis inaequalibus, mucronatis; aristis mediam palearum longitudinem attingentibus”.

Glyceria plicata f. ***simplex*** Merino, Fl. Galicia 3: 344 (1909)

Ind. loc.: “La forma en algunos pantanos de Vállanueva de Cervantes y de Fonsagrada, Lugo”.

Descripción: “Spica simplex, brevior, 6-10 cm. longa in quoque dente spiculam unam (raro duas) brevissime pedicellatam gerens; culmus gracilis basi incurvus et radicans”.

LOU 1.986.

Koeleria phleoides var. ***integrata*** Merino, Fl. Galicia 3: 321 (1909)

Ind. loc.: “La variedad cerca del Cerezal y Becerrea, Lugo”.

Descripción: “panícula oblonga vel lanceolata lobulata aut interrupta; glumae glabrae nitidae; paleae inferiores apice integrae in plerisque floribus”.

LOU 1.950.

Lolium multiflorum var. ***aristatum*** Merino, Contr. Fl. Galicia Supl. I: 13 (1898)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Aristis paleam aequantibus v. ea longioribus”.

Lolium multiflorum f. ***distachyum*** Merino, Fl. Galicia 3: 395 (1909)

Ind. loc.: “Las dos variedades también en la última cuenca del Miño”.

Descripción: “Spicae binae in eodem culmo alia primaria major, alia e basi primariae nata minor”.

LOU 2.075.

Lolium perenne var. ***planellae*** Merino, Fl. Galicia 3: 393 (1909)

Ind. loc.: “Esta variedad en los muros y terraplenes de los arrabales de Santiago”.

Descripción: “Culmi graciles 3-5 dm. longi; folia anguste linearia; spica laxa 10-15 cm. longa; flores in spiculis 3-5, mutici apice scariosi glumam aequantes vel ea longiores, quandoque ea parum breviores; radix perennis innovationes edens”.

LOU 2.065.

Lolium remotum f. ***polystachyum*** Merino, Fl. Galicia 3: 395 (1909)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Spica ramosa, ramis spiculiferis 4-5, patentibus, paniculam formantibus”.

LOU 2.070.

Lolium remotum var. ***rodriguezii*** Merino in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 1: 115 (1901)

Ind. loc.: “En los montes entre Galdo y Vivero (Lugo)”.

Descripción: “Spiculis gluma longioribus, palea inferiore aristam eadem 2-3 longiorem gerente”.

Mibora minima f. ***distachya*** Merino, Fl. Galicia 3: 258 (1909)

Ind. loc.: “Las formas segunda y tercera en los contornos de Camposancos, Pontevedra”.

Descripción: “Spica basi ramulum spiciferum gerente”.

LOU 1.862.

Mibora verna var. ***villosa*** Merino, Contr. Fl. Galicia: 12 (1897)

Ind. loc.: “Dase en el tercer kilómetro mezclada con la especie”.

Descripción: “Differt a specie spiculis pallide viventibus pube densa opertis: tota planta glauca”.

Molinia caerulea var. ***vivipara*** Merino in Anales Soc. Esp. Hist. Nat., ser. 2, 8: 10 (1899) *nom. nud.*

Ind. loc.: “Se dan ejemplares en las márgenes del río Louzo, frente á Mosende (valle del Porrino)”.

Descripción: “”.

Molinia caerulea var. ***compacta*** Merino, Contr. Fl. Galicia: 188 (1897)

Ind. loc.: “aparece aquí abundantísima en los sitios muy húmedos del cuarto kilómetro”.

Descripción: “Spica thyrsoides 8-12 cm. l., ramis crassioribus, rigidis, erectis: spiculis propioribus, serius florescentibus”.

Molinia caerulea var. ***effusa*** Merino, Contr. Fl. Galicia: 188 (1897)

Ind. loc.: “aparece aquí abundantísima en los sitios muy húmedos del cuarto kilómetro”.

Descripción: “Spica paniculata 20-30 cm. l.; ramis flexuosis, gracillimis: spiculis valde remotis (saepe 1 cm. Distantibus)”.

Panicum repens f. ***villosum*** Merino, Contr. Fl. Galicia: 170 (1897)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Vagina foliisque villosis”.

Phalaris paradoxa var. ***brevis*** Merino in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 1: 114 (1901)

Ind. loc.: “En los arenales de la playa de San Ciprian (Lugo)”.

Descripción: “Gracilior, thyrsos ovato”.

Poa pratensis var. ***monticola*** Merino, Fl. Galicia 3: 337 (1909)

Ind. loc.: “Esta var. cerca de la cumbre de Peña Rubia (Ancares) á unos 1.700 m. s. m”.

Descripción: “Foliis omnibus planis haud setaceis; ligulia brevissima; paniculae brevis ovatae 3-4 cm. longae ramis solitariis (rarissime in aliquo dente geminis) flexuosis, glabris longe basi nudis; floribus in spicula 4-5 basi lanatis”.

LOU 1.976.

Serrafalcus mollis var. ***polyanthus*** Merino in Anales Soc. Esp. Hist. Nat., ser. 2, 10: 174 (1901)

Ind. loc.: “Dase en la isla Bohega, del Miño”.

Descripción: “Spiculis 12-18 floris”.

Setaria viridis* var. *stenostachya Merino, Fl. Galicia 3: 233 (1909)

Ind. loc.: “In uliginosis prope littus ad Son prov. Corunniensis. La variedad en la costa del Son, Coruña”.

Descripción: “Culmo ad thyrsum usque foliato vel breviter apice nudo; foliis minoribus subcanaliculatis; thyrso spiciforme angustiore et longiore”.

LOU 1.830.

Verinea pterostachys Merino in Anales Soc. Esp. Hist. Nat., ser. 2, 8: 9 (1899)

Ind. loc.: “En el valle de Verín, y especialmente en los alrededores de la villa que le da su nombre, entre las zarzas y endrinos que bordean algunas sendas, crece una gramínea que nos llamó poderosamente la atención”.

Descripción: “Culmo stricto 3-5 dm. l.; vaginis longis nudos omnes tegentibus, sulcatis, pubescentibus; ligula elongata; foliis linearibus planis, siccis margine revolutis: gluma inferiore late, ovata, nervo medio ad apicem excurrente, superiore lanceolata longius acuminata: palea inferiore floris fertilis ad duos nervos margini contiguos longissime ciliata, ciliis ipsius paleae, latitudinem ter quaterve superantibus, sub anthesin paleae, adpressis, demum explicatis; floris sterilis glabri et ex pedicello apice articulado valde decidui paleis inaequalibus obovatis truncatis v. emarginatis: semine longitudinaliter striolato, stria ventrali paulo profundiore, et transverse minutissime ruguloso (sub lente)”.

Verinea Merino in Anales Soc. Esp. Hist. Nat., ser. 2, 8: 8 (1899)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Spiculae in thyrsum spicaeformem, cylindricum, laxiflorum, congestae, biflorae; flore altero, inferiore, sessili, fertili; altero, superiore, pedicellato, sterili: glumis inaequalibus glabris, acuminatis, nervosis, nervo medio eminentiore; inferiore flores aequante, superiore longiore: palea inferiore floris fertilis canaliculata, apice truncata, striata, punctulato-tuberculata, margine longe ciliata; palea superiore multo angustiore, scarioso-hyalina a medio ad apicem bidentatum ciliis marginalibus brevibus ornata; flore sterili glabro; semine oblongo-ovato, fusco, utrinque convexo”.

Vulpia alopecuros* var. *bromoides Merino in Anales Soc. Esp. Hist. Nat., ser. 2, 10: 173 (1901)

Ind. loc.: “Vegeta en los arenales de la desembocadura del Miño”.

Descripción: “Palea inferior apice, unde arista prodit, obtusa, biloba v. bifida”.

Vulpia alopecurus* f. *pauciflora Merino, Contr. Fl. Galicia: 57 (1897)

Ind. loc.: “Esta planta, bastante numerosa en los arenales casi estériles del tercer kilómetro”.

Descripción: “Caulibus simplicibus (immo quandoque solitariis) v. ramosus: floribus 5-6, nunquam v. rarissime 7-9, ut communiter in specie, paleae inferioris marginibus a basi ad medium usque v. ad 2/3 partes longe ciliatis”.

Vulpia membranacea* var. *polyantha Merino in Anales Soc. Esp. Hist. Nat., ser. 2, 10: 173 (1901)

Ind. loc.: “Vive en los arenales de la desembocadura del Miño”.

Descripción: “Culmis ramosis, spiculis 6 9 floris”.

Vulpia sciuroides* var. *nana Merino, Fl. Galicia 3: 352 (1909)

Ind. loc.: “In montanis ad Nogales prov. Lugo. En los montes de Nogales, Lugo”.

Descripción: “Planta 2-4 cm. alta; culmo toto folioso, folio supremo erecto paniculam longe superante; panicula depauperata perbrevis racemiforme 2-4 spiculis laevibus constante; gluma inferiore mediara superioris longitudinem aequante, Haec var. licet culmum praebeat usque ad paniculam foliosum, habita ratione magnitudinis spicularum glumarumque et earumdem laevitate ad hanc sp. potius quam ad praecedentem pertinere censemus”.

LOU 2.001.

LILIACEAE

Allium stramineum* var. *aureum Merino, Algunas Pl. Raras: 13 (1895)

Ind. loc.: “Dase pero no abundante, en una de las islas del río Miño conocida con el nombre de

Marroceira, a unos 6 kilómetros de la barra (cultívase en nuestro botánico)”.

Descripción: “Tota planta glabra et prorsus glauca: bulbo albido ovato singulo aut duobus tribusve eadem tunica hyalina obtectis: foliis omnibus basilaribus linear-lanceolatis, duobus in planta ex bulbo novo prodeunte, quatuor aut sex in cocteris, supra canaliculatis subtus uni-bi-carinatis scapo subaequilongis: scapo erecto fistuloso 16-18 cm. L. a basi ad apicem usque angulato, angulils leviter alatis: floribus simpliciter umbellatis in solo udo erebroque ob aestum fluvii irrigato in solo autem Florenci tempore exsiccato et indurado una, duabus vel tribus umbellulis pedunculatis constantibus, pedunculo común floribus deorsim breviter pedunculatis longiore: spatha bivalva membranacea, pellucida floribus brevioribus: laciniis lanceolatis acutiusculis colore non luteo-stramineo sed aureo macula viridi lata dorso adpersis: staminibus perigonio brevioribus basi laciniarum et inter se annulo calloso connexis”.

[=*Allium scorzonerifolium* Desf. ex DC. in Redouté]

Asphodelus chambeironii var. ***ovoideus*** Merino, Fl. Galicia 3: 615 (1909)

Ind. loc.: “Planta copiosa en los montes y declives que rodean la casapalacio de Paizás y el anejo de la parroquia de San Miguel de Castro cerca del río Ulla, Pontevedra”.

Descripción: “Los ejemplares de que hablamos reúnen casi todos los caracteres del A. Chambeironi Jordan como se describen en la Fl. de la Manee por el abate Coste, tomo III, fascículo 4, página 346; exceptúase la forma del fruto que en el A. Chambeironi es casi globoso y en los pies gallegos ovoideos”.

[=*Asphodelus lusitanicus* Cout.]

Endimion campanulatus var. ***albus*** Merino, Algunas Pl. Raras: 24 (1895)

Ind. loc.: “Esta variedad es abundante á orillas del río Tamuje afluente del Miño y como a medio kilómetro de éste”.

Descripción: “Differt a specie bracteis inaequalibus floribusque candidissimis, antherarum colore luteo-albo immutabili”.

[=*Hyacinthoides hispanica* (Mill.) Rothm.]

Polygonatum vulgare var. ***bracteosa*** Merino, Fl. Galicia 3: 38 (1909)

Ind. loc.: “La var. en algunos sotos de Incio, Lugo; de Furelos, Coruña, y, al pie de los muros del Castillo de Sobroso en Mondariz, Pontevedra”.

Descripción: “Flores 2-4 in pedunculo communi pedicellati, pedicellis ultimis bractea herbacea lineari vel lanceolato-lineari munitis”.

[=*Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce]

Scilla monophyllos f. ***albiflora*** Merino, Contr. Fl. Galicia: 54 (1897)

Ind. loc.: “Los pocos ejemplares encontrados crecen juntamente con la especie”.

Descripción: “Bracteeae laciniaequae albae; antherae flavescentes”.

[=*Scilla monophyllos* Link]

Scilla odorata f. ***albida*** Merino, Contr. Fl. Galicia: 270 (1897)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Prodúcense algunos ejemplares solo diferentes del tipo en tener las laciniás del perigonio enteramente blanquecinas; las anteras se conservan azules”.

[=*Scilla verna* subsp. *verna* Huds.]

Scilla verna var. ***graveolens*** Merino, Contr. Fl. Galicia Supl. I: 18 (1898)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Odora, antheris azureis”.

[=*Scilla verna* subsp. *verna* Huds.]

Scilla verna f. ***versicolor*** Merino, Fl. Galicia 3: 28 (1909)

Ind. loc.: “En los prados de las Cachadas, parroquia de Salcidos, Pontevedra”.

Descripción: “Perianthus roseus vel roseo-lilacinus; folia plura, 4-8 et latiora”.

LOU 1.587.

[=*Scilla verna* subsp. *verna* Huds.]

AMARYLLIDACEAE

***Narcissus bulbocodium* var. *crenatus* Merino, Fl. Galicia 3: 111 (1909)**

Ind. loc.: “La variedad crece profusamente en los juncales limosos de las márgenes del Miño frente á la parroquia de Salcidos, Pontevedra”.

Descripción: “Differt a sp. corona latiore pene hemisphaerica aequae latae ac longa tubo dempto, ore crenata raro lobulata; perianthi lacinae latiores corona vix breviores, nervis tribus viridibus plerumque insignitae; folia scapum superantia”.

LOU 1.691.

[=*Narcissus bulbocodium* L.]

***Narcissus bulbocodium* f. *filifolia* Merino, Fl. Galicia 3: 110 (1909)**

Ind. loc.: “Las dos formas indicadas son puramente locales y pudieran tenerse como las formas extremas del polimorfismo de la especie”.

Descripción: “Bulbo nucis avellanae magnitudine scapum 1 dm. longum et folia duo filiformia producente”.

LOU 1.690.

[=*Narcissus bulbocodium* L.]

***Narcissus bulbocodium* f. *major* Merino, Fl. Galicia 3: 110 (1909)**

Ind. loc.: “Las dos formas indicadas son puramente locales y pudieran tenerse como las formas extremas del polimorfismo de la especie”.

Descripción: “Bulbo ovato, magno duos plerumque scapos 3-4 dm. longos et 4-6 folia 2-3 mm. latae basi canaliculata ceterum plana emittente”.

LOU 1.689.

[=*Narcissus bulbocodium* L.]

***Narcissus calathinus* f. *mixta* Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 2: 470 (1904)**

Ind. loc.: “”.

Descripción: “La recogida por nuestro amigo el Sr. Castro Pita en la vecindad de Lugo es la parvicoronata; la longitud de la corona es de 1/2 cm., y la de las lacinas perigonales de 1 cm. A esta forma reúne el ejemplar en cuestión otra, la longistylica; pues aunque tres de los estambres sobresalen mucho de la corona, el estilo aún los sobrepaja, siendo la longitud de éste fuera de la corona dos veces la de la misma”.

[=*Narcissus triandrus* subsp. *triandrus* L.]

***Narcissus lagoi* Merino, Fl. Galicia 3: 615 (1909)**

Ind. loc.: “Ad ripas Minnii prope civitatem Lugo. Leg. D. Emmanuel Lago González electus episcopus oxomensis (1909) cui scientiarum litterarumque eximio cultori libentissimo animo dico. Encontrada á orillas del Miño cerca de la fábrica antigua de luz eléctrica (ciudad de Lugo) por D. Manuel Lago González, electo Obispo de Osma, á quien con el mayor placer la dedicamos”.

Descripción: “Bulbus ovato-globosus; 2-4 cm. latus, fuscus; scapus elongatus 4-5 dm. altus cylindricus, striatus, inferne longe vaginatus, glaucescens; folia duo, 8-10 mra. lata patentia glaucescentia subtorta, canaliculata, subtus elevato-nervata, obtusa apice subcuculata et callosa, scapo breviora; flos unus flavas omnino (excepta basi tubi vírente) 20-25 mm. longus, ovario incluso, horizontalis breviter pedunculatus, pedunculo 10-15 mm. longo; perianthus fere ad medium usque in tubum subcainpanulatum exagonum connatus, angulis quandoque in lacinulam brevem dentiformem productis; lacinae linear-oblongae basi 5 mm. latae, erecto-patulae obtusae mucronatae planae coronara subaequantur; corona infra cónica h. e. basi ventricosa sub ore valde contracta dein ore admodum ampliata multilobulata, lobulis erectis ovatis vel oblongis obtusis extus canaliculatis quartam coronae partem longitudine aequantibus genitalia inclusa; stamina stylo breviora eumque regulariter circumdantia; stigma trilobulatum capula parva obovato-globosa, 5-7 mm. longa 7-8 mm. lata”.

[=*Narcissus minor* subsp. *asturiensis* (Jord.) Barra & G. López]

***Narcissus minor* var. *plicatus* Merino, Contr. Fl. Galicia: 25 (1897)**

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Bulbo fere globoso, grandi; foliis radicalibus 3, canaliculatis, striatis, obtusis, glau-

cescentibus scapum erectum ancipitem submquantibus: spatha membranacea, reticulata: flore flavo breviter pedunculato horizontali: laciniis sensu coronae opposito reflexis, oblongis longitudine aequalibus, exterioribus omnibus in mucronem luteolum desinentibus inferne plicas transversales gerentibus: corona tubulosa basi inflata dein sensim contracta, ore iterum dilatata et 9 lobis emarginatis v. leviter bilobatis terminata: genitalibus inclusis crectis arete conjunctis inter se; pisillo staminibus 1/3 longiore et stigmatibus discoideo trilobato de finito”.

Iris germanica var. ***denticulata*** Merino, Fl. Galicia 3: 148 (1909)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Perianthi segmentis internis angustioribus et stigmatum labio superiore margine undulato-denticulatis”.

LOU 1.733.

[=*Iris germanica* L.]

Iris heterophylla Merino in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 7: 131 (1908)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Tubere ovalo, nucis parvae magnitudine, tunicis membranaceis apice fissis vestito; caule simplici 2-4 dm. Alto, gracili, flexuoso, solido, leviter compresso, folioso, unifloro; foliis heteromorphis, tribus inferioribus linearibus, convolutis, cylindrico compressis, falcatis, ex quibus 2 infima caule longiora, longissime acutata, reliquis caulinis latioribus, plicatis, spathaeformibus, erectis, gradatim brevioribus, acutis; periantho breviter pedunculato (pedunculo 1 cm. longo) violaceo-caeruleo; spathae valvis oblongo lanceolatis, acutis, 5-6 cm. longis herbaceis, apice et margine anguste scariosis, subaequalibus aut interiore paululum longiore, tubo perianthi 4-5 cm. longi vix brevioribus eique arcte adpressis; perianthi segmentis externis 5,5 cm. longis reflexis oblongo spathulatis, medio vitta flava supra barbata infra glabra notatis, limbo breviter oblongo, integro, 2 cm. longo, 1,5 cm. lato, in unguem 1 cm. latum sensim attenuato, segmentis internis erectis, integris, obovato-oblongis, paulatim inguiculatis, ungue basi 4 mm. lato; stigmatum labio superiore late lineari-oblongo 4 cm. longo, 1 cm. lato, supra carinato, carina caerulea margine remote et arguye denticulatis, bilobatis, lobis acutis, denticulatis erectis, labio inferiore perbrevis, albido, denticulato; filamentis violaceis; antheris Flavio filamento parum longioribus; capsula oblonga pedunculata aequante. Haec planta turn propter longum perianthi tubum, tum propter ejusdem segmenta externa reflexa et barbata ad sectionem Euiridem Parl. referenda esset; sed hoc singulare praebet quod tuber non rhizoma profert, atque, hujus characteris habita ratione, ad sectionem Xiphium Godron jungi deberet; quum autem neutri sectioni ei pateat aditus et veteres sectiones reformare in cassum arbitrer, tertiam sectionem controversam propono”.

[=*Xiphion boissieri* (Henriq.) Rodion.]

Iris sect. ***controversa*** Merino, Fl. Galicia 3: 149 (1909)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Perianthi breviter pedunculati tubus longus et segmenta externa refiera, barbata: radix (coepa) tuberosa”.

[=*Xiphion* Mill.]

Romulea clusiana var. ***stenophylla*** Merino in Actas Mem. Prim. Congr. Nat. Esp. Zaragoza 312 (1909)

Ind. loc.: “La var. escasea, viéndose algún raro pie cerca de la boca del Miño”.

Descripción: “Scapus brevis, gracilis; folia 3-4 conspicue nervata; perianthi segmenta breviora et angustiora haud contigua; spatha superior dorso magis herbacea. Hybridae signa praebet ex R. Clusiana et R. tenella?”.

[=*Romulea clusiana* (Lange) Nyman]

Romulea coronata var. ***nivea*** Merino in Actas Mem. Prim. Congr. Nat. Esp. Zaragoza 317 (1909)

Ind. loc.: “La var. es menos copiosa que la subespecie y vive en sitios húmedos del 1.º y 2.a kil. y á causa, sin duda, de su estación produce en general escapos y hojas más largas. La var. es menos copiosa que la subespecie y vive en sitios húmedos del 1.º y 2.a kil. y á causa, sin duda, de su estación produce en general escapos y hojas más largas”.

Descripción: “Spatha superior albo-hyalina; perianthi lacinia; pror sus albae, exceptis externis extrinsecus albo-virescentibus, omnes 3-5 venis pellucidis percurae; tubus luteolus”.

[=*Romulea columnae* subsp. *columnae* Sebast. & Mauri]

Romulea coronata Merino in Actas Mem. Prim. Congr. Nat. Esp. Zaragoza 316 (1909)

Ind. loc.: “La subespecie es abundante en los tres últimos kilómetros de la margen española del Miño en tierras sueltas y arenosas. La subespecie es abundante en los tres últimos kilómetros de la margen española del Miño en tierras sueltas y arenosas”.

Descripción: “Tuberculo globoso nucis avellana; parvae magnitudine, tunica fusca operto, breviter basi truncate; scapo 3-6 cm. longo, fere omnino subterraneo; foliis 4-6 subsetaceis, rigidulis, complanatis, subtiliter striatis, flexuosis vel recurvis solo plerumque adpressis, inferioribus scapo duplo triplo longioribus; flore uno (rarissime duobus) erecto breviter pedunculato; sphatus subasqualibus, inferiore herbacea, striata, acuta, superiore membranacea, obtusa, late hyalino-marginata, dorso venis purpuras-centibus notata; perianthi laciniis 4-8 mm. longis, ovatis vel ovato-oblongis, obtusis omnibus extus variegatis saturatius externis, intus omnibus albidis vel albo-violaceis, tribus lineis violaceis intensioribus distinctis, media longiore, fauce tubi hemisphaerici pallentis (albo-viriduli) circulo violaceo coronata; staminibus pistilio longioribus; antheris flavis basi obtusis, filamento parum longioribus; stigmatibus bilobis apice nicrassatis; capsula minima subglobosa, spathas aequante. Differ a R. Columna Seb. et Maur, foliis longioribus et rigidioribus, perianthi majoris tubo ampliote, denique laciniarum forma et colore”.

[=*Romulea columnae* subsp. *columnae* Sebast. & Mauri]

Romulea merinoi Pau ex Merino in Actas Mem. Prim. Congr. Nat. Esp. Zaragoza 312 (1909)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Scapus brevis, 1-3 florus; spathae herbacea?, superior obtusa vel obtusiuscula late scarioso-marginata; perianthi 2-3 cm. longi a basi fere usque ad medium aurantiaci, reliquum violacei; lacinae oblongo-lanceolatae obtusae vel obtusiusculae, iis R. Clusianae latiores”.

Romulea tenella var. *purpurea* Merino in Actas Mem. Prim. Congr. Nat. Esp. Zaragoza 318 (1909)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Laciniis del periantio, teñidas interiormente de color purpurino”.

[=*Romulea ramiflora* subsp. *ramiflora* Ten.]

Romulea uliginosa f. *fusca* Merino in Actas Mem. Prim. Congr. Nat. Esp. Zaragoza 314 (1909)

Ind. loc.: “Todas estas variedades pueblan los arenales y praderas de tierra suelta, próximos á la desembocadura del Miño”.

Descripción: “(lám. 19). Laciniis perianthi omnibus aut saltern externis ad basin usque unir formiter extus purpureis; scapus et foliia ut in var.”.

Romulea uliginosa f. *hypochlora* Merino in Actas Mem. Prim. Congr. Nat. Esp. Zaragoza 314 (1909)

Ind. loc.: “Todas estas variedades pueblan los arenales y praderas de tierra suelta, próximos á la desembocadura del Miño”.

Descripción: “Perianthi pervarvi 8-10 mm. long., tubus intus virescens, lacinae lineari-lanceolatae, spathas parum excedentes; stigmata antheras non aut vix superantia; scapus erectus 2-3 cm. long., fere omnino subterraneus, 2-4 florus”.

Romulea variegata Merino in Actas Mem. Prim. Congr. Nat. Esp. Zaragoza 315 (1909)

Ind. loc.: “Las cuales viven juntas en crecidísimo número en los tres últimos kilómetros de este valle”.

Descripción: “Perianthus a basi ad medium usque saltem intus aurantiacus, medio albus, superne intus saepius violaceus ex *Romulea Clusiana*; scapus, folia, et perianthi lacinia; linear-lanceolatae, lanceolatae acutae, aut oblongo-lanceolatae obtusae, violacea et albae preter externas extus varie tinctas ex *Romulea uliginosa*; spatha superior obtusa vel acuta oblonga medio dorso herbacea, lateribus scariosa. Admodum variabilis”.

[=*Romulea bulbocodium* × *clusiana*]

Romulea × **anceps** Merino in Actas Mem. Prim. Congr. Nat. Esp. Zaragoza 320 (1909)
Ind. loc.: “Vive con las dos especies mencionadas en los arenales húmedos del 2° y 3er kil.”
Descripción: “Tuberculus sat magnum scapusfortis et folia valida ex R. ramiflora, perianthus prorsus ut in Romulea coronata sed duplo major; spatha superior herbacea late membranaceo-marginata inter utriusque speciei formam media”.

[=*Romulea columnae* × *ramiflora* subsp. *columnae*]

Romulea × **commutata** Merino in Actas Mem. Prim. Congr. Nat. Esp. Zaragoza 320 (1909)
Ind. loc.: “Florece en los prados arenosos del último y penúltimo kil. de este valle”.
Descripción: “Tuberculus late basi truncum scapus gracilis foliaque 3-6 filiformia ex Romulea tenella; perianthi lacinia; quoad colorem ut in Romulea coronata, quoad formam oblongas vel lanceolatae acutiusculae sed longe minus acutatae quam in R. tenella, quoad longitudinem 8-12 mm. longae; Spatae aequilongae, inferior anguste superior latiuscule scarioso-marginata”.

[=*Romulea bulbocodium* × *columnae* subsp. *columnae*]

Romulea × **merinoi** nothof. **latior** Merino, Fl. Galicia 3: 129 (1909)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Perianthi minoris 1-2 cm. longi tubus amplior et laciniae oblongae obtusae”.

LOU 1.708.

[=*Romulea clusiana* × *columnae* subsp. *columnae*]

Romulea × **merinoi** nothof. **pau** Merino in Actas Mem. Prim. Congr. Nat. Esp. Zaragoza 313 (1909)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Perianthi minoris 1-2 cm. longi tubus amplior et lacinias oblongas obtusas”.

[=*Romulea clusiana* × *columnae* subsp. *columnae*]

Romulea × **speciosa** Merino in Actas Mem. Prim. Congr. Nat. Esp. Zaragoza 319 (1909)

Ind. loc.: “Aunque no abunda, déjanse ver algunos pies en este último valle del Miño. Aunque no abunda, déjanse ver algunos pies en este último valle del Miño”.

Descripción: “Tuberculus, termitas foliorum et perianthi lacinia; ferme semper anguste lanceolatae acutae, externae extus fusco-viridulae ex R. tenella; spathas flavo-viventes ut plurimum longe acutatae et perianthus a basi ad medium luteolus, reliquum violaceus ex R. Clusiana; perianthi magnitudo inter duas sp. Media”.

[=*Romulea bulbocodium* × *clusiana*]

Romulea × **variegata** Merino, Fl. Galicia 3: 131 (1909)

Ind. loc.: “Las dos especies Romulea Clusiana y Romulea uliginosa que viven asociadas en el primer y tercer kilómetro del último valle del Miño, como también en los prados de la costa desde La Guardia á Sanjián se mezclan y cruzan con bastante facilidad”.

Descripción: “Caulis, folia, et perianthi laciniae linear-lanceolatae, lanceolatae acutae, vel oblongo-lanceolatae obtusae, pallide violaceae, praeter externas extus varie tinctas, ex Romulea uliginosa; perianthus a basi ad medium usque saltem intus aurantiacus medio saepe albus ex Romulea Clusiana; spatha superior obtusa vel acuta oblonga medio dorso herbacea lateribus scariosa. Admodum variabilis”.

LOU 1.716.

[=*Romulea bulbocodium* × *clusiana*]

Romulea × **viridis** Merino in Actas Mem. Prim. Congr. Nat. Esp. Zaragoza 321 (1909)

Ind. loc.: “Dase escasa en los tres últimos kilóm. de este valle”.

Descripción: “Tuberculus late basi truncato ut in Romulea tenella; scapo 3-6 cm. Longo, 1-4 floro; foliis gracilibus cilindrico-compressis 3-4, praelongis incurvis et flexuosis scapo florifero triplo longioribus; floribus 12-22 mm. longis sub anthesin erectis demum recurvatis; spata utraque acuta subaequali, interiore omnino herbacea superiore angustissime scarioso-marginata; perianthi phyllis anguste lanceolatis acutis sequalibus, 3-5 venis violaceis insignitis, exterioribus undequate extus saturate viridibus, his intus uti et internis utrinque ex violaceo-caeruleis; tubo interne virente”.

Trichonema **anceps** Merino, Contr. Fl. Galicia: 265 (1897)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “sus hojas, siempre en número de cinco ó seis son flexuosas, muy delgadas y 3-4 veces más largas que el escapo, y que los estigmas bilobados sobresalen muy poco por encima de las anteras”.

[=*Romulea columnae* subsp. *columnae* × *ramiflora*]

Trichonema bulbocodium* var. *rectifolium Merino, Contr. Fl. Galicia: 262 (1897)

Ind. loc.: “Se crían numerosos grupos en algunas laderas despejadas al final del primer kilómetro”.

Descripción: “Foliis scapo florifero duplo triplove longioribus, aliis ercetis aliis palentibus, omnibus redis, pedunculo praelongo”.

Trichonema clusianum* var. *minus Merino, Contr. Fl. Galicia: 261 (1897)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Bradassubaequalibus, acutis: perygonii phyllis paulo minoribus et angustioribus, intus bi tricoloribus albo medio saepe evanescente, ex tus bicoloribus a basi ad medium usque aurantiaceo, reliquum violaceo v. crebro variegato”.

[=*Romulea clusiana* (Lange) Nyman]

Trichonema columnae* var. *gallecica Merino, Contr. Fl. Galicia: 22 (1897)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Foliis 12-16 cm. l. recurvato-flexuosis; perigonii 5-7, mm. 1. segmentis trinerviis, exterioribus extus uniformiter viruntibus, intus violaceis v. lilacinis, internis coeruleis basi et apice virentibus”.

Trichonema columnae* f. *purpureum Merino, Contr. Fl. Galicia: 267 (1897)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Perygonii segmentis intus purpureo colore tinctis”.

[=*Romulea ramiflora* subsp. *ramiflora* Ten.]

Trichonema coronata Merino, Contr. Fl. Galicia: 24 (1897)

Ind. loc.: “No es abundante; crece en los prados arenosos y húmedos del primero y segundo kilómetro”.

Descripción: “Ovni ex parte minor quam caeterae Trichonemae: bulbo globoso nucis avellanae magnitudine, tunica fusca nitida operto: scapo brevissimo subterraneo: foliis 5-6 raro numero minore, complanatis, rigidis, recurvatis: flore uno, rarissime duobus: spathis subaequalibus, superiore prorsus membranacea utroque latere nervios violaceis, demum purpuroscentibus notata; laciniis ovatis v. ovato-oblongis, obtusis, omnibus extus variegatis saturatiis, externis his dorso luteo-virentibus, intus omnibus albidis (marcescentibus v. in exsiccatione caeruleis) tribus lineis violaceis distinctis media longiore: fauce tubi pallentis circulo violaceo coronata: staminibus pistillo longioribus; stigmatibus bilobis apice globosis”.

[=*Romulea columnae* subsp. *columnae* Sebast. & Mauri]

Trichonema coronatum* f. *niveum Merino, Contr. Fl. Galicia: 267 (1897)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Excepto tubo interne pallide flavo-virente, perygonii segmentis albis”.

[=*Romulea columnae* subsp. *columnae* Sebast. & Mauri]

Trichonema coronatum Merino, Contr. Fl. Galicia: 266 (1897)

Ind. loc.: “Ocupa esta especie bonita una área muy reducida en algunos arenales del primero y segundo kilómetro, que reunidos, formarían una especie de cerca de 100 m² juntamente con la que antecede (*Trichonema anceps* Merino), en el segundo kilómetro. En los parajes más alejados de la costa recorridos por nosotros innumerables veces en excursiones verificadas durante siete años, no aparece un solo ejemplar de estas dos especies; no es, pues, de extrañar, que ningún botánico de los que han explorado la región galaica y recorrido las márgenes del Miño, llegando hasta Tuy, hayan visto estas plantas, de floración por otra parte muy pasajera, extendiéndose á lo sumo desde fines de febrero á fines de marzo”.

Descripción: “v. núm. 39, p. 24”.

Trichonema purpurascens* var. *maritimum Merino, Contr. Fl. Galicia: 263 (1897)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Secernitur a sp. caule brevior, foliis valde recurvatis crassioribus, perygonii segmentis oblongis, obtusissimis, externis extus flavis bruneo-variegatis, caeterum violaceis ut et internis basi omnibus flavo-virentibus; stigmatum laciniis longis valde revolutis, laminaribus, hirtis”.

[=*Romulea bulbocodium* (L.) Sebast. & Mauri]

Trichonema purpurascens* var. *virescens Merino, Contr. Fl. Galicia: 25 (1897)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Foliis recurvatis; scapis subterraneis 1-3 floris: laciniis ovato-lanceolatis, acutiusculis, omnibus extus virentibus aut exterioribus virentibus et interioribus lilacinis, intus omnibus lilacinis v. albidis tribus lineis violaceis tinctis tubo flavo; staminibus usque ad Basic stigmatum longis”.

Trichonema ramiflorum* var. *humile Merino, Contr. Fl. Galicia: 265 (1897)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Differt a sp. scapo simplicifoliis que tenuioribus, phyllis perigonii 6-8 mm. long, lanceolatis obtusiusculis, exterioribus a basi ad apicem intense violaceis saturalius extus, saepe linea flavo-virente medio interjecta, interioribus albidis v. pallide violascentibus, basiflava: stigmatibus bilobis antheras longitudine aequantibus”.

[=*Romulea ramiflora* subsp. *ramiflora* Ten.]

Trichonema ramiflorum* var. *nodosum Merino, Contr. Fl. Galicia: 264 (1897)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Caule ad 3-4 cent, longitudinis simplice bi-trifoliato, inde in 2-4 ramulos brevissimos erectos nodo terminatos diviso, ex nodo aliis foliis insuperet floribus squaevia lineari, scariosa munitis, emergentibus; bractea interiore apice anguste membranacea, superiore medio viride late scarioso-marginata, basi rubella perygonii sub anthesi nutantis phyllis anguste lanceolatis, acutis v. acutiusculis, exterioribus extus violaceis v. flavescentibus violaces-venosis, intus albidis v. violaceis, stigmatibus bilobis antheras parum superantibus”.

[=*Romulea ramiflora* subsp. *ramiflora* Ten.]

Trichonema viride Merino, Contr. Fl. Galicia: 263 (1897)

Ind. loc.: “”.

Descripción: “Scapo 5-6 cm longo, 4-floro foliis gracilibus flexuoso-recurvis scapo florifero tripto longioribus; floribus iis Tr. Clusiani paulo minoribus sub anthesi erectis detnum recurvatis; spatha utraque acuta subaicali, superiore mis quam in caeteris speciebus membranacea; perygonii phyllis anguste-lanceolatis acutis aequalibus trinerviis exterioribus umdequaue extus saturate viridibus, venosis, his intus uti et internis ex violaceo-caeruleis, tubo interne virente”.

DIOSCOREACEAE

Thamnos communis* var. *trilobata Merino, Fl. Galicia 3: 44 (1909)

Ind. loc.: “Una y otra var. aparecen entre matorrales y setos acá y allá en toda Galicia, la var. trilobata es más frecuente en la región litoral”.

Descripción: “Folia inferne late reniformia abrupte in lobum late lanceolatum contracta; racemi tam masculi quam feminei compositi, vel alii compositi alii simplices, vel omnes simplices”.

LOU 1.004.

ORCHIDACEAE

Serapias cordigera* f. *picta Merino, Fl. Galicia 3: 91 (1909)

Ind. loc.: “La forma en los alrededores de Camposancos, Pontevedra”.

Descripción: “Tuber major latior quam longus; folia omnia, caulis et bractee seriatim rubropunctatae”.

LOU 1.669.

Discusión

La revisión de la obra de Baltasar Merino ha permitido confeccionar una lista de 713 nombres de taxon nuevos, en cuya autoría está implicado Merino, en el sentido expresado en los artículos 46.2 y 46.5 del ICN (TURLAND *et al.*, 2018). En la figura 1 puede verse el número de nombres nuevos por categoría, propuestos por Merino. Hasta en 13 categorías taxonómicas distintas propuso nombres de taxon nuevos, desde género a lusus o subforma, aunque cuantitativamente, la variedad (55,26%), la forma (26,37%), la especie (9,40%), la subvariedad (3,37%) y la nothoespecie (3,09%) son las categorías de mayor peso. El resto de categorías reúne un elenco de nombres nuevos que representan menos del 3% del total, aunque algunas son muy significativas como 2 géneros nuevos (*Homophyllum* y *Verinea*), un subgénero (*Rubus* subgen. *batotypus* y una sección (*Iris* sect *controversa*) nuevas.

Figura 1: Número de nombres de taxon nuevos por categoría taxonómica propuestos por B. Merino.

Merino propuso nombres de taxon nuevos en 64 familias, casi la mitad de las tratadas en el conjunto de su obra, 138. En el siguiente cuadro puede comprobarse el número de táxones nuevos en cada una de ellas.

Alismataceae (2)	Cyperaceae (24)	Liliaceae (8)	Ranunculaceae (28)
Amaryllidaceae (6)	Dioscoreaceae (1)	Linaceae (1)	Resedaceae (4)
Aspidiaceae (4)	Dipsacaceae (9)	Lythraceae (2)	Rosaceae (18)
Aspleniaceae (7)	Equisetaceae (1)	Malvaceae (8)	Rubiaceae (10)
Athyriaceae (5)	Ericaceae (10)	Oleaceae (1)	Santalaceae (1)
Blechnaceae (2)	Euphorbiaceae (6)	Onagraceae (9)	Saxifragaceae (1)
Boraginaceae (12)	Frankeniaceae (1)	Orchidaceae (1)	Scrophulariaceae (36)
Callitrichaceae (2)	Gentianaceae (3)	Orobanchaceae (4)	Solanaceae (1)
Campanulaceae (6)	Geraniaceae (7)	Papaveraceae (4)	Sparganiaceae (1)
Capparaceae (1)	Gramineae (46)	Plantaginaceae (8)	Umbelliferae (24)
Caryophyllaceae (50)	Guttiferae (2)	Plumbaginaceae (17)	Urticaceae (1)
Chenopodiaceae (5)	Hypolepidaceae (3)	Polygalaceae (2)	Valerianaceae (3)
Cistaceae (10)	Iridaceae (31)	Polygonaceae (9)	Violaceae (9)
Compositae (118)	Juncaceae (11)	Polypodiaceae (1)	
Convolvulaceae (3)	Labiatae (20)	Portulacaceae (2)	
Crassulaceae (3)	Leguminosae (53)	Potamogetonaceae (2)	
Cruciferae (22)	Lentibulariaceae (1)	Primulaceae (10)	

Se observa una correlación entre el número total de táxones tratados en cada familia y el número

- LÓPEZ, E.; DEVESA, J.A. & ARNELAS, I. 2011. Taxonomic study in the *Centaurea langei* complex (Asteraceae). *Ann. Bot. Fennici*, 48: 1-12.
- MERINO, B. 1895. *Algunas plantas raras que crecen espontáneamente en las cercanías de La Guardia (Pontevedra)*. Tuy: Tipografía Galaica.
- MERINO, B. 1897. *Contribución a la flora de Galicia: La vegetación espontánea y la temperatura en la cuenca del Miño*. Tuy: Tipografía Galaica.
- MERINO, B. 1898a. Descripción de un helecho nuevo. *Act. R. Soc. Esp. Hist. Nat. sér.*, 2(8): 108-109.
- MERINO, B. 1898b. *Descripción de un helecho nuevo Contribución á la flora de Galicia: Suplemento I*. Tuy: Tipografía Regional.
- MERINO, B. 1898c. Especies nuevas de plantas *Act. R. Soc. Esp. Hist. Nat. sér.*, 1(8): 179-180.
- MERINO, B. 1899. Contribución a la Flora de Galicia: Suplemento II. *Anales Soc. Esp. Hist. Nat.*, ser. 2, 8: 5-30.
- MERINO, B. 1901a. Algunas especies raras, nuevas o críticas de Flora gallega. *Bol. Soc. Esp. Hist. Nat.*, 1: 113-117.
- MERINO, B. 1901b. Contribución a la Flora de Galicia: Suplemento III. *Anales Soc. Esp. Hist. Nat.* ser. 2, 10: 167-199.
- MERINO, B. 1901c. Viajes de herborización por Galicia. *Razón y Fé*, 1: 95-98; 368-385.
- MERINO, B. 1902a. Algunas especies raras y nuevas de la Flora española en general y particularmente de la Flora gallega. *Bol. Soc. Esp. Hist. Nat.*, 11: 64-69.
- MERINO, B. 1902b. Tres plantas nuevas de Sierra Nevada. *Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat.*, 1: 65-68.
- MERINO, B. 1902c. Viajes de herborización por Galicia. *Razón y Fé*, 2: 82-89, 367-373.
- MERINO, B. 1903. Especies gallegas del género *Armeria* Willd. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.*, 3: 153-155.
- MERINO, B. 1904a. Algunas especies vegetales de los Picos de Ancares y sus cercanías (Lugo). *Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat.*, 3(7): 185-190.
- MERINO, B. 1904b. Contribución a la Flora de Galicia (Suplemento IV). *Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat.*, 2: 455-516.
- MERINO, B. 1904c. Viajes de herborización por Galicia. *Razón y Fé*, 4: 82-93.
- MERINO, B. 1905a. *Flora descriptiva é ilustrada de Galicia, vol. 1, Fanerógamas: Polipétalas*. Santiago: Tipografía Galaica.
- MERINO, B. 1905b. Nota sobre el *Narcissus cyclamineus* Kunth. *Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat.*, 4: 131-132.
- MERINO, B. 1905c. Viajes de herborización por Galicia. *Razón y Fé*, 5: 348-360, 473-483.
- MERINO, B. 1906. *Flora descriptiva é ilustrada de Galicia, vol. 2, Fanerógamas: Monopetalas y Estamíneas*. Santiago: Tipografía Galaica.
- MERINO, B. 1907a. D. Víctor López Seoane In: *Linneo en España*: 327-340. Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales. Zaragoza.
- MERINO, B. 1907b. Ex flora gallaecica (Hisp.) plantas. *Repertorium novarum specierum regni vegetabilis*, 3(46/47): 327-328.

- MERINO, B. 1908a. Una nueva *Iris* de Galicia. *Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat.*, 7: 130-133.
- MERINO, B. 1908b. Sobre la *Iris heterophylla* Mer. *Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat.*, 7: 225.
- MERINO, B. 1909a. Sobre los helechos de Galicia. *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.*, 9: 188-191.
- MERINO, B. 1909b. *Flora descriptiva é ilustrada de Galicia, vol. 3, Fanerógamas: Monocotiledones, Policotiledones; Criptógamas vasculares; Suplemento*. Santiago: Tipografía Galaica.
- MERINO, B. 1909c. Una nueva localidad del «*Lycopodium inundatum*» L. *Bol. Soc. Esp. Hist. Nat.*, 9: 437-438.
- MERINO, B. 1909d. Monografía de las especies del género *Romulea* que vegetan cerca de la desembocadura del Miño. *Memoria presentada al Congreso de Naturalistas españoles*. Zaragoza.
- MERINO, B. 1911. Adiciones y observaciones a la Flora de Galicia. *Bol. Soc. Esp. Hist. Nat.*, 11: 76-80.
- MERINO, B. 1912. Adiciones a la Flora de Galicia (al Tomo I). *Brotéria, Sér. Bot.*, 10: 125-140, 173-191.
- MERINO, B. 1913. Adiciones a la Flora de Galicia. *Brotéria, Sér. Bot.*, 11: 33-50, 105-120, 182-201.
- MERINO, B. 1914. Adiciones a la Flora de Galicia. *Brotéria, Sér. Bot.*, 12: 32-52, 97-114, 163-176.
- MERINO, B. 1915. Adiciones a la Flora de Galicia. *Brotéria, Sér. Bot.*, 13: 17-32.
- MERINO, B. 1916. Adiciones a la Flora de Galicia. *Brotéria, Sér. Bot.*, 14: 25-58; 158-171.
- NAVÁS, L. 1918. Sobre el transformismo. *Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat.*, 17: 160-165.
- PINO PÉREZ, R.; SILVA PANDO, F. J. & PINO PÉREZ, J. J. 2014. Typification of Merino's names in Leguminosae. *Taxon*, 63 (3): 659-662. <https://doi.org/10.12705/633.7>
- PINO PÉREZ, R. 2017a. *Revisión nomenclatural y tipificación de nombres nuevos en Cormophyta de Baltasar Merino. Equisetaceae, Polypodiaceae, Hypolepidaceae, Aspleniaceae, Athyriaceae, Aspidiaceae, Blechnaceae, Ranunculaceae, Papaveraceae, Portulacaceae, Chenopodiaceae, Polygonaceae y Plumbaginaceae*. Tesis doctoral inédita. Universidad de Vigo. 679 pp.
- PINO PÉREZ, R. 2017b. Esbozo biográfico de Baltasar Merino. *Nova acta científica compostelana. Biología*, 24: 1-12.
- PINO PÉREZ, R. 2019. Tipificación de nombres de táxones nuevos de Baltasar Merino en la familia Papaveraceae. *Nova acta científica compostelana. Biología*, 26: 55-63.
- SILVA-PANDO, F. J.; GARCÍA MARTÍNEZ, X. R.; GÓMEZ VIGIDE, F.; PINO PÉREZ, R.; BALADRÓN GONZÁLEZ, J.; PINO PÉREZ, J. J.; TABOADA MARTÍNEZ, J. & MARTÍNEZ SABARÍS, E. 2015. Aportaciones a la Flora de Galicia. XI. *Nova Acta Científica Compostelana (Biología)*, 22: 75-87.
- TALAVERA, S.; TALAVERA, M. & SÁNCHEZ, C. 2015. Los géneros *Thrinchia* Roth y *Leontodon* L. (Compositae, Cichorieae) en Flora iberica. *Acta Bot. Malac.*, 40: 344-364.
- TURLAND, N. J.; WIERSEMA, J. H.; BARRIE, F.R.; GREUTER, W.; HAWKSWORTH, D. L.; HERENDEEN, P. S.; KNAPP, S.; KUSBER, W.-H.; LI, D.-Z.; MARHOLD, K.; MAY, T.W.; MCNEILL, J.; MONRO, A.M.; PRADO, J.; PRICE, M. J. & SMITH, G. F. (eds.). 2018. International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Shenzhen Code) adopted by the Nineteenth International Botanical Congress Shenzhen, China, July 2017. *Regnum Vegetabile*, 159.